

نظام الندك والامن العام (UCSS)

التطبيق الأول: قطاع المنشآت

حمدي طاهر الطاهري

شكر ونقد

ما كان لهذا المشروع أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم لولا دعم ومساندة أطراف أخرى كثيرة، ويشرفني هنا أن أُعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، وأخص بالذكر:

الأخ العزيز م. فهمي مصطفى سلطان (شريكى الأول في المشروع)

لمشاركته ومساندته لي في التنفيذ العملي لهذا المشروع، ولما بذلة من جهد وتضحية كبيرين في سبيل إنجاحه مضحياً بوقته وجهده وماله في الوقت الذي كان فيه في أمس الحاجة لكل ذلك. ويشرفني هنا أن أهدي نجاحي في هذا العمل له تقديراً لكل ما بذلة وقدمه من أجل إنجاح المشروع.

الدكتور القدير / مهدي هزاع القباطي (مشرف المشروع)

لدعمه الدائم والمستمر للمشروع ومساعدته لنا في تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهتنا.

الأخ العزيز أ. محمد طاهر الطاهري (الداعم الرئيسي للمشروع)

لدعمه السخي لنا بميزانية تُقدر بـ(3500\$) دون أي شروط أو قيود لشراء واختبار وتجريب كل ما نحتاجه، وحتى نتفرغ كلياً لبناء هذا المشروع وانجازه.

الأخ العزيز م. وضاح أحمد مثنى

لتعاونه ودعمه الكبير والغير محدود في توفير أدوات العمل التي نحتاجها، ولتسهيله لنا العمل على هذا المشروع في معمل التحكم (كلية الهندسة-جامعة تعز) والاستفادة من كافة أدواته ومعداته.

شركة المهندس اليمني (صنعا/اليمن)

لدعمهم الكريم والسخي لنا بكمية كبيرة من القطع الإلكترونية مجاناً وبسهولة ودون أي شروط. وقد مثّل دعمهم هذا نقطة التحول الأولى والرئيسية التي هيّئت لنا الطريق للانتقال من مرحلة الدراسة النظرية إلى التنفيذ العملي للمشروع.

كلية الهندسة - جامعة تعز

على دعمهم لنا مادياً (700\$) ومعنوياً وتسهيلهم لنا العمل على هذا المشروع في الكلية، وأخص بالذكر أ.د. فيصل عبدالفتاح (عميد الكلية)، د. عبد الغني أحمد صالح (نائب العميد)، د. محمد المريش (رائد الشباب في الكلية).

إدارة أمن جامعة تعز

على تسهيلهم لنا العمل على هذا المشروع داخل الجامعة في أي وقت وعلى مدار 24 ساعة.

المعهد التقني الصناعي (تعز/اليمن)

على تسهيلهم لنا إجراء بعض التجارب الخاصة بإعداد اللوحات الإلكترونية داخل المعهد.

10	تقديم
11	الفصل الأول: مقدمة
13	١ - ١ نظام التحكم والأمن العام (UCSS)
13	١.١.١ وحدة النظام الإلكترونية.
17	٢.١.١ برنامج الدعم على جهاز الكمبيوتر.
17	٣.١.١ مميزات تصميم النظام وتطبيقاته.
19	٢ - ١ التطبيق الخاص بقطاع المنشآت.
20	ملخص الفصل.
21	الفصل الثاني: التركيب والتشغيل
24	١ - ٢ الأجهزة والأدوات المطلوبة.
26	٢ - ٢ توصيل وإعداد وحدة النظام الإلكترونية.
28	٣ - ٢ ربط المنشأة (مجسم المركز التجاري) بوحدة النظام الإلكترونية.
32	٤ - ٢ دعم النظام بوسائل تحكم إضافية.
34	٥ - ٢ إعداد برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر وتشغيل النظام.
35	الفصل الثالث: واجهة المستخدم
38	١ - ٣ لوحة التحكم المباشر.
44	٢ - ٣ برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد.
45	١.٢.٣ الواجهة الرئيسية.
47	• الوظائف التي يقدمها هيكل المجسم الثلاثي الأبعاد.
48	٢.٢.٣ واجهة عرض الكاميرات.
50	• التنقل السريع بين طرق العرض للكاميرات.
50	• استعراض مقاطع الفيديو وضبط خيارات الحفظ والتخزين.
50	٣.٢.٣ إعدادات النظام.
50	٤.٢.٣ مراقبة أداء وحدة النظام الإلكترونية.
51	الفصل الرابع: بيئة التشغيل المصممة لاختبار النظام
54	١ - ٤ نظام المصعد.
55	١.١.٤ مكونات نظام المصعد.
55	• نظام كبينة المصعد.

57	• نظام أبواب المصعد المتحركة.
60	• واجهة المصعد.
63	٢.١.٤ آلية كشف موضع كيبنة المصعد.
66	٣.١.٤ خوارزمية المصعد.
66	٤ - ٢ أنظمة التحكم الأخرى.
66	١.٢.٤ نظام الدرج المتحرك.
67	٢.٢.٤ نظام الأبواب المتحركة.
67	٣.٢.٤ نظام الإنارة.
68	٤ - ٣ أنظمة الأمن وإنذار الحريق.
68	١.٣.٤ نظرة عامة.
71	٢.٣.٤ نظام إنذار الحريق المطبق عملياً.
71	• كاشفات الحريق بالحرارة.
76	٣.٣.٤ النظام الأمني المطبق عملياً.
76	• كاميرات المراقبة.
77	• كاشفات الحركة بالليزر.
80	• استجابة النظام عند حدوث الخرق الأمني.
81	ملخص الفصل.

83 الفصل الخامس: نظام الربط

86	١ - ٥ عملية التقسيم والتوزيع.
88	٢ - ٥ الطريقة المتبعة لترميز الأسلاك.
91	٣ - ٥ نقطة الربط والتوصيل.
98	٤ - ٥ غرفة التوصيل.
99	• منافذ غرفة التوصيل.
106	ملخص الفصل.

107 الملحقات

109	(English)	ملحق (أ): تصميم وحدة النظام الالكترونية.
133	(English)	ملحق (ب): مخططات الدوائر المطبوعة.
143	(English)	ملحق (ج): خصائص معالج النظام.

بدأت الخطوات الأولى لهذا المشروع بتصميم منظومة إلكترونية (جهاز إلكتروني) وبرمجية (على جهاز الكمبيوتر) متكاملة ليُتمثل نظام تحكم وأمن شامل (عام) يلبي (نظرياً) كل متطلبات التحكم والأمن، وذلك عن طريق تصميم النظام بطريقة يمكننا من تركيبه وإعادة برمجته بسهولة مع جعله يتَّصف بالمرونة وقابلية التوسعة بتقسيمه إلى وحدات متعددة ومستقلة بحيث يمكن استخدام أو إزالة أي وحدة حسب حاجة التطبيق المراد تنفيذ النظام عليه، مما يجعل النظام بمجمله أكثر مرونة في تلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.

وبعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى (التصميم) ثم المرحلة الثانية (البناء) للنظام كنظام عام، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة بأن تم تخصيص النظام ليقوم بأداء وظائف محدده يعمل من خلالها على إيجاد حلول حقيقية تلبي متطلبات السوق المحلية، وذلك من خلال طرح تطبيقان للنظام وهما:

التطبيق الأول: ويشمل قطاع المنشآت.

- التحكم بإدارة ومراقبة أنظمة المنشآت مثل المصاعد والدرج والأبواب المتحركة ونظام الإنارة والتبريد وغيرها.
- تزويد المنشأة بأنظمة الأمن والمراقبة وأنظمة السلامة وإدارتها.

التطبيق الثاني: ويشمل القطاع الصناعي.

- التحكم آلياً بتشغيل خطوط الإنتاج في المصانع.
- تحويل آلات الخراطة في الورشات ليتم تشغيلها آلياً اعتماداً على مخططات هندسية يتم إدخالها إلى النظام.

يناقش هذا الكتاب التطبيق الأول للنظام والخاص بقطاع المنشآت، يعرض الفصل الأول منه مقدمة توضح مكونات نظام التحكم والأمن العام وتبين مميزات تصميمه وتطبيقاته، ثم يعطينا فكرة سريعة عن هذا التطبيق والخاص بقطاع المنشآت. الفصل الثاني يشرح خطوات إعداد وتركيب وتشغيل وحدة النظام الإلكترونية وطريقة ربطها بالمنشأة، وخطوات إعداد برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر. الفصل الثالث يشرح واجهات المستخدم التي يمكننا من الوصول إلى الأنظمة داخل المنشأة والتحكم بها، وهذه الواجهات هي لوحة التحكم المباشر وواجهة برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد. الفصل الرابع يتناول بيئة التشغيل المصممة لاختبار هذا النظام (مجسم المركز التجاري)، حيث يبين وبشكل مجمل كيفية تصميم وعمل الأجهزة والأنظمة بداخله، سواء كانت أنظمة تحكم مثل نظام المصعد أو أنظمة الأمن وإنذار الحريق. الفصل الخامس يبين النظام المتبع لربط المنشأة بوحدة النظام الإلكترونية، حيث يشرح آلية تقسيم وتوزيع وترميز الأسلاك داخل المنشأة وطريقة نقلها وربطها بوحدة النظام الإلكترونية على شكل منافذ توصيل.

يوجد ثلاثة ملحقات بالكتاب وقد تم نقلها من كتاب المشروع الصادر باللغة الإنجليزية دون ترجمه حيث لم يكن هناك وقت كافي لترجمتها وشرحها بشكل أوسع. الملحق (أ) يعرض مخططات أبعاد وحدة النظام الإلكترونية ومخططات دوائرها الإلكترونية. الملحق (ب) يعرض مخططات الدوائر المطبوعة لكروت وحدة النظام الإلكترونية. الملحق (ج) يعرض ملخص لجميع خصائص ووظائف المعالج المستخدم في هذا النظام (Rabbit2000).

المراجع المذكورة آخر هذا الكتاب تمثل أهم المراجع التي استفدنا منها أثناء تصميمنا وتطبيقنا العملي لهذا المشروع.

وبالله التوفيق وله الحمد والمنة وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل الأول

مقدمة

يعرض هذا الفصل مقدمة توضح مكونات نظام التحكم والأمن العام وتبين مميزات تصميمه وتطبيقاته، ثم يعطينا فكرة سريعة عن التطبيق الذي يتناوله هذا الكتاب والخاص بقطاع المنشآت

المواضيع في هذا الفصل

١ - ١ نظام التحكم والأمن العام (UCSS).

١. ١. ١ وحدة النظام الإلكترونية.

٢. ١. ١ برنامج الدعم على جهاز الكمبيوتر.

٣. ١. ١ مميزات تصميم النظام وتطبيقاته.

٢ - ١ التطبيق الخاص بقطاع المنشآت.

Universal Control and Security System (UCSS)

نظام التحكم والأمن العام

١ - ١

نظام التحكم والأمن العام (UCSS) هو منظومة إلكترونية وبرمجية متكاملة صممت لتلبي (نظرياً) كل متطلبات التحكم والأمن (Universal)، وذلك عن طريق جعل النظام يتَّصف بالمرونة وقابلية التوسعة (في تصميمه الإلكتروني) مع إمكانية إعادة برمجته بسهولة، مما يُمكننا من تركيبه وبرمجته لأداء أي وظائف مطلوبة. وينقسم هذا النظام إلى جزأين رئيسيين وهما:

(١) الجهاز الإلكتروني (وحدة النظام الإلكترونية)

هو الجهاز الإلكتروني الذي يرتبط بشكل مباشر بالأجهزة والأنظمة المُراد التحكم بها وإدارتها، ويُمثل هذا الجهاز وحدة الربط والتحكم الرئيسية للنظام والتي تتولى تنفيذ عمليات التحكم للأجهزة المتصلة بها بناءً على تعليمات البرمجيات المخزنة في ذاكرة المعالج.

(٢) النظام البرمجي (برنامج الدعم على جهاز الكمبيوتر)

هو عبارة عن برنامج تطبيقي يعمل بالشبكات ومُزود بواجهة مستخدم رسومية تُستخدم للوصول إلى جميع وظائف وحدة النظام الإلكترونية والأجهزة المتصلة بها وبالتالي التحكم بها ومراقبتها بشكل أكثر سهولة ودقة.

١.١.١ الجهاز الإلكتروني (وحدة النظام الإلكترونية)

تتألف وحدة النظام الإلكترونية من مجموعة من الكروت الإلكترونية المنفصلة بحيث يمكن استخدام أو إزالة أي كرت حسب حاجة التطبيق المُراد تنفيذ النظام عليه، مما يجعل النظام أكثر مرونة في تلبية متطلبات التطبيقات المختلفة. جزء من هذه الكروت الإلكترونية تُمثل وحدات أساسية وتستخدم كقاعدة لإدراج مجموعة أخرى من الكروت المصممة لأداء وظائف محددة، انظر الشكل (١ - ٢). وتتمثل وحدات الكروت الأساسية بما يلي:

(١) لوحة الربط الرئيسية (Main Prototype Board)

تُمثل هذه اللوحة الوحدة الرئيسية للجهاز الإلكتروني، ووظيفتها شبيهة بوظيفة اللوحة الأم في جهاز الكمبيوتر، فهي مزودة بمجموعة من الشقوق والمنافذ والتي تُستخدم لتركيب المعالج والذاكرات وأجهزة طرفية مثل لوحة المفاتيح وشاشات العرض وغيرها، بالإضافة إلى كونها حلقة الوصل التي تربط وحدات الكروت الأساسية الأخرى -والتي سيُلي ذكرها- بمعالج النظام، انظر الشكل (١ - ١). ويمكن تلخيص المنافذ التي تُزودنا بها لوحة الربط الرئيسية بما يلي:

- منفذ لتركيب المعالج مع الذاكرات، مع وجود منفذ آخر للوصول إلى كافة أرجل المعالج. والمعالج المستخدم هنا هو Rabbit2000 تردده (25.8 MHz) مع ذاكرة مؤقتة (512K SRAM) وذاكرة قابله لإعادة البرمجة (256K flash).
- منفذ اتصال (RS-485, RS-232) تُستخدم لربط النظام بالعديد من الأجهزة الإضافية الأخرى مثل:
 - جهاز الكمبيوتر،
 - شاشة حساسة للمس،
 - مودم GSM/GPRS، أو مودم Bluetooth،
 - كرت شبكة سلكية (Ethernet) أو لاسلكية (Wi-Fi).
- منفذ لتركيب شاشة حرفية (Character LCD)، وآخر لتركيب شاشه رسومية (Graphic LCD) أو شاشة حرفية.

- منفذ لت تركيب لوحة مفاتيح (٤٨ مفتاح).
- منافذ توصيل وحدات الكروت الأساسية الأخرى.
- منفذ توصيل الطاقة.

٢) وحدة دخل المتحسسات (Sensitive Input Unit)

صُممت هذه الوحدة بشكل خاص لتوفير آلية منظمة لاستقبال إشارات الدخل من مستشعرات نظام الأمن وإنذار الحريق. يمكن إدراج ٤ كروت إلى هذه الوحدة بحيث يُزودنا كل كرت بـ ١٤ نطاق (Zone) (٥٦ نطاق كحد أقصى)، وتتصل الإشارة الخارجة من كل نطاق بمجموعة من المتحسسات أو الكاشفات المربوطة مع بعضها البعض على التوالي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستشعار يكون على مستوى النطاق وليس على مستوى المتحسس أو الكاشف، بحيث أن أي خرق يحدث عند كاشف معين يؤدي إلى إصدار إشارة تنبيهه من النطاق الموجود ضمنه هذا الكاشف مع عدم القدرة على

تحديد الكاشف الذي أصدر إشارة التنبيه (من غرفة المراقبة). وبالتالي إذا أردت تحديد موقع الكاشف بالضبط فستحتاج إلى ربط كل كاشف بنطاق (Zone) مستقل.

٣) وحدة الدخل والخرج المتوازي (Parallel I/O Unit)

هذه الوحدة عبارة عن كرت إلكتروني يستخدم كقاعدة لإدراج كروت الدخل والخرج المتوازي. وهي تحتوي على ١٦ منفذ ويمكن توصيل كل منفذ بكرت دخل وخرج متوازي، بحيث يُزودنا كل كرت كحد أقصى بـ(٦٤) إشارة دخل وخرج مقسمة إلى ٨ منافذ كل منفذ مكون من ٨ بت. وبالتالي يمكن الحصول كحد أقصى على (١٠٢٤ بت) لإشارة الدخل و(١٠٢٤ بت) لإشارة الخرج موزعة على ١٦ كرت.

٤) الوحدة التماثلية (Analog Unit)

تُستخدم هذه الوحدة كقاعدة لإدراج الكروت التي تتعامل مع الإشارة التماثلية (Analog signal) وهذه الكروت هي:

- **كرت مودم التلفون:** يُزودنا هذا الكرت بإمكانية ربط النظام بشبكة الهاتف الثابت، بحيث يمكننا إرسال واستقبال المكالمات الصوتية أو أوامر التحكم بشكل يدوي وآلي (باستخدام كرت الصوت المدرج في الجهاز).
- **كروت الدخل والخرج التماثلي:** يوجد أنواع متعددة من كروت الدخل والخرج التماثلي، فالكرت إما أن يكون خاص بالدخل أو الخرج التماثلي، وفي كلا الحالتين يمكن أن يُزودنا الكرت بخطين (دخول أو خروج) كل خط ٨ بت كحد أدنى، ويصل إلى (١٦ × ٨ بت) خط كحد أقصى.
- **كرت الصوت:** ويستخدم هذا الكرت لتخزين وتوليد الإشارات الصوتية المختلفة التي يستخدمها النظام، ومن ذلك أصوات ونغمات التنبيه وأجراس الإنذار والأصوات التفاعلية التي يستخدمها النظام لإجراء الاتصالات الصوتية عند ربطة بشبكة الخط الهاتفي أو الجوال، أو شبكات الاتصال الصوتية الداخلية المتصلة بوحدات التحكم الطرفية. كما يعمل على استقبال وتكبير الإشارات الصوتية باستخدام السماعة والميكروفون المدرجة ضمنه.
- **كرت دعم وحدات التحكم الطرفية:** يُمكنك هذا الكرت من ربط وحدات التحكم الطرفية (Terminal Units) – والتي سيلي ذكرها لاحقاً – إلى وحدة النظام الإلكترونية عن طريق كابلات الشبكة (RJ-45). ويحتوي هذا الكرت على ثمانية منافذ شبكة (RJ-45) كل منفذ يتصل بوحد تحكم طرفية بعيدة بواسطة كابل شبكة عادي. بالإضافة إلى وجود منفذين شبكة آخرين ليتم توصيلهم إلى موزع الوحدات الطرفية (UCSSNet Switch).

٥) وحدات التحكم الطرفية (Terminal Units)

تُمثل وحدات التحكم الطرفية أجهزة طرفية صغيرة منفصلة عن وحدة النظام الإلكترونية الرئيسية وترتبط بها عن طريق كابلات الشبكة (RJ-45)، ويتم تبادل البيانات بينها وبين الوحدة الرئيسية عن طريق إشارات (DTMF). والغرض منها هو توفير نظام فرعي صغير منفصل عن الوحدة الرئيسية بحيث يمكن استخدامه للتحكم بفتح باب أو خزانة عن طريق شفرة يتم إدخالها يدوياً، أو غير ذلك. كل وحدة تحكم طرفية (Terminal Unit) مزودة بما يلي:

- لوحتي مفاتيح الأولى أساسية والأخرى فرعية، وكل لوحة مكونة من ١٦ مفتاح،
- ١١ خط دخل وخرج متوازي،
- نظام اتصال صوتي داخلي (Intercom system).

شكل (١ - ٢) مكونات وحدة النظام الالكترونية والترابط فيما بينها.

وحتى تتمكن من ربط الوحدات الطرفية بالوحدة الإلكترونية الرئيسية ستحتاج إلى تركيب كرت دعم وحدات التحكم الطرفية ضمن الوحدة التماثلية كما هو مذكور سابقاً. ويمكن توسيع عدد المنافذ المتاحة لربط الوحدات الطرفية باستخدام موزع الوحدات الطرفية (UCSSNet Switch)، وذلك عن طريق ربطة بالمنفذ الخاص به في كرت دعم وحدات التحكم الطرفية، وهذا الموزع يُزودنا بعدد ٨ منافذ إضافية من النوع (RJ-45) كل منفذ يستخدم لربط وحدة تحكم طرفية بعيده.

٢.١.١ النظام البرمجي (برنامج الدعم على جهاز الكمبيوتر)

هذا النظام عبارة عن برنامج تطبيقي يعمل على أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالجهاز الإلكتروني للنظام (وحدة النظام الإلكترونية) إما عن طريق المنفذ التسلسلي أو عن طريق الشبكة. وهو يزودنا بواجهة مستخدم رسومية مُدعّمة بالتصميم ثلاثي الأبعاد تُمكننا من الوصول إلى وحدة النظام الإلكترونية والأجهزة المتصلة بها وبالتالي التحكم بها ومراقبتها. صُمم هذا البرنامج بشكل كلي للعمل على الشبكات بحيث يمكن تنزيل أكثر من نسخة منه على أجهزة كمبيوتر موزعة ومرتبطة فيما بينها باستخدام الشبكة. وتتشارك هذه البرامج عبر الشبكة في عملية مراقبة وإدارة وحدات النظام الإلكترونية المتصلة بالشبكة. ويكون اتصال وحدة النظام الإلكترونية بالشبكة إما بشكل مباشر عن طريق كرت الشبكة المدرج ضمنها، أو بشكل غير مباشر عن طريق توصيل وحدة النظام الإلكترونية بالمنفذ التسلسلي لأحد أجهزة الكمبيوتر المنزلة عليه برنامج الدعم بحيث يعمل هذا البرنامج على إدارة هذه الوحدة والتحكم بها بالإضافة توزيع كافة الأوامر والبيانات من وإلى هذه الوحدة عبر الشبكة.

٣.١.١ مميزات تصميم النظام وتطبيقاته

يمكن تلخيص مميزات التصميم لهذا النظام بجزأيه الإلكتروني (وحدة النظام الإلكترونية) والبرمجي كما يلي:

أولاً/ وحدة النظام الإلكترونية:

١) وحدة النظام الإلكترونية مقسمة إلى (٥) وحدات رئيسية مستقلة و (٦٠) وحدة فرعية منفصلة مما يعطيه قابلية التوسع والتكيف حسب الميزانية المعروضة والوظائف المطلوبة، انظر الشكل (١ - ٢).

٢) النظام يدعم تقنيات الاتصال السلكية (Telephone) واللاسلكية (GSM - SMS - Wi-Fi - GPRS)، وشبكات (Ethernet) مما يُمكننا من المراقبة والتحكم من أي مكان وفي أي وقت عن طريق شبكة الجوال أو شبكات الانترنت، أو شبكة الهاتف الثابت، انظر الشكل (١ - ٣).

شكل (١ - ٣) إمكانيات الاتصال التي يدعمها النظام.

- ٣) يوفر النظام منافذ اتصال (RS-485, RS-232) مما يمكننا من ربطه بالعديد من الأجهزة الإضافية الأخرى مثل الشاشة الحساسة للمس، أو مودم GSM/GPRS أو مودم Bluetooth، ...، وغيرها من الكروت الإضافية.
- ٤) يمكن الوصول إلى وحدة النظام الإلكترونية والتحكم بها عن طريق واجهات مستخدم متعددة، كما يلي:
- الشاشة الحساسة للمس، وتُوصَل عن طريق منفذ (RS-232)،
 - لوحة التحكم المباشر التابعة لوحدة النظام الإلكترونية،
 - شبكات الكمبيوتر بواسطة برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد (بالنسبة للتطبيق الخاص بالمنشآت).
 - الويب باستخدام صفحات الانترنت (HTTP) أو تطبيقات الجافا (Java Applet).
- ٥) يمكن الوصول إلى وحدة النظام الإلكترونية عبر الشبكة باعتبارها خادم (Server) وبالتالي يمكن استخدامها للتحكم بمكونات شبكة (Ethernet) الأخرى، أو يمكن الوصول إليها باعتباره مُزود خدمات (HTTP & FTP).
- ٦) يمكن إعادة برمجة معالج وحدة النظام الإلكترونية بسهولة وعن بعد باستخدام الشبكة.

شكل (١ - ٤) واجهات المستخدم المتعددة التي يدعمها النظام.

٢ التحكم بواسطة برامج شبكات الكمبيوتر (برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد)

١ التحكم المباشر

أ. الشاشة الحساسة للمس

ب. لوحة التحكم المباشر.

٣ التحكم بواسطة صفحات الانترنت.

ثانياً/ برنامج الدعم على جهاز الكمبيوتر:

- ١) تم تصميم هذه البرنامج بشكل كلي للعمل على الشبكات بحيث يمكن تنزيل أكثر من نسخة منه على أجهزة كمبيوتر موزعة ومرتبطة فيما بينها باستخدام الشبكة.
- ٢) يمتاز نظام الشبكة هذا بأنه يعمل بشكل لا مركزي في إرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة. كما تم برمجة النظام كاملاً باستخدام لغة الجافا مما يمكنه من العمل تحت أي بيئة لنظام التشغيل.
- ٣) البرنامج مزود بواجهات مستخدم رسومية سهلة الفهم ومُدعّمة بالتصاميم ثلاثية الأبعاد.

تطبيقات النظام

- التحكم آلياً بتشغيل خطوط الإنتاج في المصانع (نظام PLC).
- أتمتة الآلات وتصميم أنظمة تحكم خاصة تعمل على أداء وظائف معينة.
- التحكم بإدارة متطلبات الأمن والمراقبة وأنظمة السلامة في البنوك والشركات والمنشآت السكنية مع ربط النظام بالشبكات المحلية أو الإنترنت أو شبكة الجوال أو شبكة الهاتف الثابت.
- التحكم بإدارة ومراقبة أنظمة المنشآت مثل المصاعد والدرج والأبواب المتحركة ونظام الإنارة والتبريد وغيرها.

التطبيق الخاص بقطاع المنشآت

٢ - ١

في هذا الكتاب سيتم تناول التطبيق الخاص بقطاع المنشآت كأول تطبيق عملي للنظام. ولدعم هذا التطبيق تم تزويد

وحدة النظام الإلكترونية بالبرمجيات اللازمة لتمكينها من التحكم بالمنشآت الحديثة، كما تم تزويدها بدوائر إلكترونية إضافية تعمل كوسيط لربط النظام بالأجهزة والمعدات الموجودة داخل المنشأة. ويستخدم نظام التحكم والأمن في هذا التطبيق للقيام بالوظائف التالية:

- التحكم بنظام المصعد.
- التحكم بنظام الدرج المتحرك.
- التحكم بالإنارة.
- التحكم بالأبواب المتحركة.
- توفير نظام أمني بالليزر، ونظام إنذار للحريق.
- التقاط وتخزين وعرض الفيديو لكاميرات المراقبة.

شكل (١ - ٥) وحدة النظام الإلكترونية للتطبيق الخاص بقطاع المنشآت.

برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد

ترتبط وحدة النظام الإلكترونية بالكمبيوتر عن طريق برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد والذي يُزودنا بواجهة مستخدم رسومية تُمكننا من مراقبة المنشآت والتحكم بها معتمداً في ذلك على التصميم ثلاثية الأبعاد التي تحاكي شكل المنشأة. كما يعمل البرنامج على تخزين وعرض الفيديو لكاميرات المراقبة بطرق متعددة، ويوفر أيضاً أدوات إضافية لمراقبة عمل وحدة النظام الإلكترونية بشكل متقدم. انظر الفصل الثالث لمزيد من التفاصيل.

شكل (١ - ٦) الواجهة الرئيسية لبرنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد.

بيئة التشغيل المصممة لاختبار النظام

شكل (١ - ٧) مجسم المركز التجاري المصمم لاختبار النظام.

حتى يتجاوز هذا المشروع (في تطبيقه الأول والخاص بقطاع المنشآت) خطوط التصميم ويصل إلى مراحل التنفيذ والاختبار العملي تم بناء بيئة تشغيل مصغرة مكافئة وظيفياً لبيئة تشغيل حقيقية لغرض تنفيذ النظام عليها، وتتمثل هذه البيئة بمجسم لمركز تجاري حديث مُزود بالعديد من الأجهزة والمعدات كالتالي:

- نظام مصعد متكامل (٣ دور).
- نظام درج متحرك (٣ دور).
- أبواب متحركة عند المداخل والغرف الرئيسية.
- إضاءة حديثه.
- نظام إنذار للحريق.
- نظام أمني بالليزر مع كاميرات مراقبه.

انظر الفصل الرابع لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة/ في هذا الكتاب سيتم شرح هذا التطبيق عملياً كما تم تشغيله على (مجسم المركز التجاري)، مع العلم أن التصميم يمكن تعميمه على منشأة حقيقية.

ملخص الفصل

- نظام التحكم والأمن العام (UCSS) هو منظومة إلكترونية وبرمجية متكاملة صُممت لتبلي (نظرياً) كل متطلبات التحكم والأمن (Universal)، وذلك عن طريق جعل النظام يتَّصف بالمرونة وقابلية التوسعة (في تصميمه الإلكتروني) مع إمكانية إعادة برمجته بسهولة، مما يُمكننا من تركيبه وبرمجته لأداء أي وظائف مطلوبة.
- يتكون نظام التحكم والأمن العام من جزأين رئيسيين الأول هو وحدة النظام الإلكترونية والتي تُمثل وحدة الربط والتحكم الرئيسية للنظام، والثاني هو برنامج الدعم على جهاز الكمبيوتر الذي يزودنا بواجهة مستخدم رسومية تُستخدم للوصول إلى جميع وظائف وحدة النظام الإلكترونية وبالتالي التحكم بها ومراقبتها بشكل أكثر سهولة ودقة.
- في التطبيق الخاص بقطاع المنشآت يستخدم النظام للتحكم بإدارة ومراقبة أنظمة المنشآت مثل المصاعد والدرج والأبواب المتحركة ونظام الإنارة والتبريد وغيرها، بالإضافة إلى أنظمة الأمن والمراقبة وإنذار الحريق. ويتم ذلك باستخدام برنامج أمن المنشآت والذي يُمكنك من مراقبة المنشآت والتحكم بها عن طريق الواجهات ثلاثية الأبعاد.
- سيتم شرح هذا التطبيق كما تم تشغيله عملياً على مجسم المركز التجاري والمصمم لغرض اختبار وتنفيذ هذا النظام.

الفصل الثاني

التركيب والانشغيل

في هذا الفصل سيتم شرح كيفية إعداد وتركيب الجهاز الإلكتروني للتحكم والأمن (وحدة النظام الإلكترونية)، ومن ثم شرح كيفية ربط المنشأة بالنظام. وفي حالتنا هنا المنشأة عبارة عن (مجسم المركز التجاري) وبالتالي سيكون الشرح اعتماداً على ذلك، مع العلم أن التصميم يمكن تعميمه على منشأة حقيقة. وأخيراً سيتم شرح كيفية إعداد برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر، ثم شرح خطوات تشغيل النظام.

المواضيع في هذا الفصل

- ١ - ٢ الأجهزة والأدوات المطلوبة.
- ٢ - ٢ توصيل وإعداد وحدة النظام الإلكترونية.
- ٣ - ٢ ربط المنشأة (مجسم المركز التجاري) بوحدة النظام الإلكترونية.
- ٤ - ٢ دعم النظام بوسائل تحكم إضافية.
- ٥ - ٢ إعداد برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر، وتشغيل النظام.

١ - ٢ الأجهزة والأدوات المطلوبة

يعتمد الشرح في هذا الكتاب لنظام التحكم والأمن الخاص بقطاع المنشآت بطريقة تطبيقية وذلك اعتماداً على ما تم تطبيقه عملياً على مجسم المركز التجاري والذي يمثل بيئة تشغيل مصغرة مكافئة وظيفياً لبيئة تشغيل حقيقية، والمبنية خصيصاً لأجل تطبيق وتنفيذ واختبار هذا النظام بشكل كامل وبصورة عملية. ولتنفيذ هذا التطبيق سنحتاج إلى كل مما يلي:

(١) الجهاز الإلكتروني للنظام (وحدة النظام الإلكترونية)، والمحتوي على المكونات الموضحة في الجدول التالي:

م	الوحدة	العدد
١	لوحة الربط الرئيسية (Main Prototype Board)	١
٢	وحدة المعالجة والمكونة من المعالج Rabbit2000 تردده (25.8 MHz) مع ذاكرة مؤقتة (512K SRAM) وذاكرة قابله لإعادة البرمجة (256K flash)	١
٣	وحدة الدخل والخرج المتوازي (Parallel I/O Unit) ٦٤ بت	١
٤	وحدة دخل المتحسسات (Sensitive Input Unit) ٢٨ بت	١
٥	لوحة الربط الوسيطة التي تتصل بشكل مباشر بالأجهزة داخل المنشأة	١
٦	لوحات منافذ التوصيل	٢
٧	كرت مودم تلفون	١
٨	كرت الصوت لتوليد الإشارات الصوتية التي يستخدمها النظام وللتحكم الآلي بالاتصالات	١
٩	موزع تيار مستمر (12V 15A, 5V 30A, 3.3V 25A, -12V 0.8A, -5V 0.5A). ومحول تيار مستمر (12V 1A)	١
١٠	لوحة التحكم المباشر والمكونة من شاشة حرفية (2x20 CLCD)، ولوحة مفاتيح (١٦ مفتاح)، ومنبهي إنذار صوتية، ومفاتيح إدخال (١١)، ولمبات ضوئية (٢١)، وساعة وميكروفون	١

شكل (٢ - ١) وحدة النظام الإلكترونية لنظام التحكم والأمن الخاص بقطاع المنشآت.

(٢) مجسم المركز التجاري (بيئة التشغيل المصممة لاختبار هذا النظام)، والمحتوي على المكونات المبينة في الجدول التالي:

م	الوحدة
١	نظام مصعد متكامل (٣ دور)
	واجهة المصعد
	نظام أبواب المصعد المتحركة
	نظام كيبينة المصعد
	٦ مفاتيح لطلب كيبينة المصعد (من الخارج) (٢ لكل دور، للطلب لأعلى ولأسفل).
	٦ لمبات للإشارة إلى استجابة النظام لطلب كيبينة المصعد (٢ لكل دور، أعلى وأسفل)
	٣ شاشات (7-Segment) لتوضيح موقع كيبينة المصعد (شاشة لكل دور).
٢	نظام درج متحرك مكون من ٤ سالام، (٢ بين الدورين الأول والثاني) و (٢ بين الدورين الثاني والثالث) (صعود ونزول). وجميعها مزودة بمستشعر ضوئي للحركة يستشعر قدوم أي شخص يريد أن يصعد الدرج.
	٣ كامراتي مراقبة (USB)
٤	٥ كاشفات حركة بالليزر عند مداخل مجسم المركز التجاري (للأمن).
٥	نظام إنارة حديث مكون من ٥٧٠ لمبة إنارة موزعة على ٢٢ قطاع.
٦	منبه إنذار ١٢ فولت.

شكل (٢ - ٢) مجسم المركز التجاري. (أ) من الأمام. (ب) من الخلف.

(٣) ٩ كابلات توصيل: ٥ كابلات لتوصيل وحدة النظام الإلكترونية بالمجسم، وكابلين (USB) لتوصيل كاميرات المراقبة إلى الكمبيوتر، وكابل تسلسلي لربط وحدة النظام الإلكترونية بالكمبيوتر، وكابل توصيل الطاقة.

٤) ٢ أقرص مضغوطة (CDS) محتوية على برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد وبرنامج (Dynamic C)، مع كل التوثيق المتعلق بالنظام والجهاز والتطبيق.

٢ - ٢ توصيل وإعداد وحدة النظام الإلكترونية

الخطوة الأولى: وصل مصدر الطاقة (٢٢٠ فولت) إلى وحدة النظام الإلكترونية كما هو موضح في الشكل (٢ - ٣).

شكل (٣ - ٢) توصيل مصدر الطاقة لوحدة النظام الإلكترونية.

الخطوة الثانية: وصل الكابل التسلسلي إلى المنفذ التسلسلي (١) على لوحة الربط الرئيسية في وحدة النظام الإلكترونية، ثم قم بتوصيل الطرف الثاني إلى أحد المنافذ التسلسلية على جهاز الكمبيوتر كما هو موضح في الشكل (٢ - ٤).

شكل (٤ - ٢) ربط وحدة النظام الإلكترونية بالكمبيوتر.

الخطوة الثالثة: فعّل المنفذ التسلسلي (١) على اللوحة الرئيسية للعمل ببروتوكول (RTS/CTS – HW based protocol) عن طريق ضبط (J17) إلى الجزء الأعلى وذلك بتوصيل (CTS مع TxC) و (RTS مع RxC) كما هو موضح في الشكل (٢ - ٥).

شكل (٢ - ٦) توصيل كابل خط الهاتف الثابت.

الخطوة الرابعة:

قم بتوصيل كابل خط الهاتف الثابت إلى العلبة الخاصة بكرت التلفون (خلف الجهاز) كما هو موضح في الشكل (٢ - ٦).

ربط المنشأة (مجسم المركز التجاري) بوحدة النظام الإلكترونية ٣ - ٢

يتم الوصول إلى كافة الأجهزة والمعدات والمتحسسات داخل المنشأة عن طريق (غرفة التوصيل) الخاصة بمجسم المركز التجاري، وهي عبارة عن صندوق يقع خلف المجسم، وتتجمع إليه كافة الأسلاك الخارجة من (نقطة الربط والتوصيل) على شكل مجموعات (١٣ مجموعة)، ثم توزع في هذه الغرفة إلى منافذ، ليتم من خلال هذه المنافذ ربط أنظمة التحكم بالمنشأة (المجسم التجاري). وبالتالي تعتبر هذه الغرفة هي حلقة الوصل بين المجسم ووحدة النظام الإلكترونية. انظر الشكل (٢ - ٧) والذي يوضح موقع غرفة التوصيل في (مجسم المركز التجاري) وقد تم تركيب الكابلات إليها.

تُصنّف منافذ (غرفة التوصيل) إلى ثلاثة أجزاء موضحة في الشكل (٢ - ٨)، كما يلي:

- (١) المنافذ الخاصة بنقل البيانات: وهي عبارة عن أربعة منافذ (كل منفذ ٢٥ خط).
- (٢) المنفذ الخاص بنقل التيارات العالية: وهو عبارة عن منفذ مكون من ٤ خطوط.
- (٣) المنافذ الخاصة بنقل الفيديو لكاميرات المراقبة: وهي عبارة عن ٨ منافذ من النوع (USB) كل منفذ يتصل بكاميرا فيديو داخل المنشأة.

شكل (٢ - ٧) يوضح موقع غرفة التوصيل في (مجسم المركز التجاري).

الخطوة الأولى: توصيل المنافذ الخاصة بنقل البيانات

(١) توصيل المنفذ (١) و (٤):

ويتم توصيل هذين المنفذين من الجانب الأيمن لوحدة النظام الإلكترونية. وقد تم ترقيم أطراف الكابلات المستخدمة للتوصيل بين هذه المنافذ فقط لتسهيل عملية التتبع ولضمان عدم حدوث تبديل عند التوصيل للمنافذ من وحدة النظام إلى المجسم. انظر الشكل (٢ - ٩) والذي يوضح موقع المنفذ (١) و (٤) على وحدة النظام الإلكترونية.

شكل (٢ - ٨) الأجزاء الثلاثة لمنفذ غرفة التوصيل.

شكل (٢ - ٩) يوضح موقع المنفذ (١) و (٤) في وحدة النظام الإلكترونية.

الصورة التالية (٢ - ١٠) تبين عملية توصيل المنفذين (١) و (٤) من وحدة النظام الالكترونية إلى غرفة التوصيل التابعة لمجسم المركز التجاري.

شكل (٢ - ١٠) يوضح عملية ربط المنفذين (١) و (٤) من وحدة النظام الالكترونية إلى مجسم المركز التجاري

يجب التأكد من توصيل كل منفذ حسب الرقم المحدد له، حيث أن أي تغيير بالتوصيل قد يؤدي إلى إحداث تلف كبير في وحدة النظام وفي الأجهزة الموجودة داخل المجسم.

٢) توصيل المنفذين (٢) و (٣):

ويتم توصيل هذين المنفذين من الجانب الأيسر لوحدة النظام الالكترونية. الصورة (٢ - ١١) توضح موقع المنفذ (٢) و (٣) في وحدة النظام الالكترونية، والصورة (٢ - ١٢) تبين طريقة توصيلهم من وحدة النظام إلى غرفة التوصيل في المجسم.

الخطوة الثانية: توصيل الكابل الخاص بنقل التيارات العالية

يتكون الكابل الخاص بنقل التيارات العالية من (٤) خطوط يتصل الطرف الأول منها بوحدة النظام، ويخرج من الطرف الثاني منفذان (كل منفذ ٢ خط)، ويتم توصيل هذين المنفذين إلى غرفة التوصيل الخاصة بمجسم المركز التجاري. الشكل (٢ - ١٣) يوضح عملية توصيل المنفذ الخاص بنقل التيارات العالية إلى مجسم المركز التجاري.

شكل (٢ - ١٣) توصيل المنفذ الخاص بنقل التيارات العالية.

يجب التأكد من توصيل كل منفذ حسب الرمز المحدد له، حيث أن أي تبديل بالتوصيل قد يؤدي إلى إحداث تلف كبير في وحدة النظام وفي الأجهزة الموجودة داخل المجسم.

الخطوة الثالثة: توصيل الكابلات الخاصة بنقل الفيديو لكاميرات المراقبة

بالرجوع إلى الشكل (٢ - ٨) نلاحظ وجود ٨ منافذ (USB) على غرفة التوصيل التابعة لمجسم المركز التجاري، والمشار إليها بالرقم (٣). كل واحد من هذه المنافذ يتصل بكاميرا فيديو داخل المجسم. ويتم توصيل كاميرات المراقبة من هذه المنافذ مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر عبر كابلات (USB). ملاحظة/ بالتأكيد يجب عليك تعريف هذه الكاميرات على جهاز الكمبيوتر قبل أن يقوم برنامج أمن المنشآت من استقبال الفيديو منها.

٢ - ٤ دعم النظام بوسائل تحكم إضافية

يوفر النظام منافذ اتصال (RS-485, RS-232) مما يمكننا من ربطه بالعديد من الأجهزة الإضافية الأخرى مثل الشاشة الحساسة للمس، أو مودم GSM/GPRS أو مودم Bluetooth، وغيرها من الكروت الإضافية. كما يمكن بالتأكيد ربط النظام بالكمبيوتر عن طريق أحد هذه المنافذ كما أوضحنا ذلك سابقاً. فيما يلي سوف نستعرض بشكل موجز خطوات ربط النظام بالشاشة الحساسة للمس ومودم GSM/GPRS.

ربط النظام بالشاشة الحساسة للمس

يمكن ربط النظام بشاشه حساسة للمس عن طريق المنفذ (RS-232) الموجود على اللوحة الرئيسية للنظام. ولعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:

شكل (٢ - ١٤) توصيلات الشاشة الحساسة للمس.

شكل (٢ - ١٥) توصيل الشاشة الحساسة للمس إلى المنفذ التسلسلي في وحدة النظام الالكترونية.

(١) قم بتوصيل محول طاقه ١٢ فولت إلى مدخل الطاقة خلف الشاشة كما هو موضح في الشكل (٢ - ١٤).

(٢) قم بتوصيل الكابل التسلسلي إلى المنفذ (RS-232) خلف الشاشة، ثم وصل الطرف الآخر إلى أحد المنافذ التسلسلية (COM) المتاحة على جهاز الكمبيوتر.

(٣) شغل البرنامج (BMPload.exe)

من القرص المضغوط المرفق، ثم حدد رقم المنفذ (COM) الذي سوف تستخدمه وحدد معدل الإرسال بـ(115200). اضغط الزر (Load BMP List) وحدد الملف (demo.lst) من القرص المرفق، ثم اضغط الزر (Add Macro File) وحدد الملف (Macros.mac) من القرص، أخيراً اضغط الزر (Store into SLCD) لتحميل هذه الملفات

إلى الشاشة الحساسة للمس. اضغط الزر (Quit) لإنهاء برنامج (BMPload.exe) عندما يتم التحميل.

(٤) افصل الكابل التسلسلي من جهاز الكمبيوتر ثم قم بتوصيله إلى المنفذ التسلسلي (٢) على اللوحة الرئيسية في وحدة النظام الالكترونية كما هو موضح في الشكل (٢ - ١٥).

(٥) قم بتحميل المكتبة الخاصة بتشغيل الشاشة الحساسة للمس (UCSS\TLCD.LIB) إلى المعالج. ستجد المكتبة داخل القرص المضغوط المرفق ضمن المجلد (UCSS) والذي يحتوي على جميع المكتبات المستخدمة لبرمجة المعالج ليقوم بإدارة كافة وظائف نظام التحكم والأمن العام للمنشآت.

إعداد برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر وتشغيل النظام

٥ - ٢

برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد مُصمم بالكامل باستخدام لغة الجافا ولتشغيله على جهاز الكمبيوتر ستحتاج إلى تنصيب بيئة تشغيل برامج الجافا (Java SE Runtime Environment) بالإضافة إلى بعض المكتبات الأخرى، كما يلي:

(١) تُصَب بيئة التشغيل للغة الجافا (Java SE Runtime Environment 7) عن طريق تشغيل الملف التالي على

القرص المرفق: `/JRE 7 / jre-7-windows-i586-p.exe`

(٢) تُصَب مكتبات لغة الجافا التالية من القرص المضغوط المرفق:

- مكتبة الجافا للتعامل مع الوسائط المتعددة (Java Media Framework - JMF)

بتشغيل الملف التالي: `/JMF / jmf-2_1_1e-windows-i586.exe`

- مكتبة الجافا لتشغيل التصاميم ثلاثية الأبعاد (Java 3D API)

بتشغيل الملف التالي: `/Java 3D 1.5.1 / java3d-1_5_1-windows-i586.exe`

- مكتبة الجافا للتعامل مع منافذ الاتصال (Java Communications API)

بتشغيل الملف التالي: `/Java Comm / javacomm20-win32.exe`

(٣) أخيراً شغل برنامج أمن المنشآت بالنقر على الملف (UCSS-3D.jar) في القرص المضغوط.

تشغيل النظام

بعد إتمام كافة الخطوات التي ذكرناها سابقاً في هذا الفصل سيكون النظام جاهزاً للتشغيل والعمل على مجسم المركز

التجاري. ولتشغيل النظام اتبع ما يلي:

(١) اضغط مفتاح تشغيل الطاقة الرئيسي للنظام والموجود على يسار وحدة النظام كما هو موضح في الشكل (٢-٣).

(٢) اضغط مفتاح تشغيل الطاقة للمجسم من لوحة التحكم المباشر.

(٣) شغل برنامج أمن المنشآت المنزّل على جهاز الكمبيوتر كما هو موضح سابقاً.

(٤) قم بالتحكم بالمنشأة ومراقبتها إما باستخدام لوحة التحكم المباشر على وحدة النظام الإلكترونية أو بواسطة

برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد. الفصل الثالث (واجهة المستخدم) يشرح كل منها بالتفصيل.

الفصل الثالث

واجهة المستخدم

يعتبر تعدد واجهات المستخدم واستقلاليتها أحد أهم الميزات التي يقدمها النظام، فهو يتيح لك إمكانية الوصول والتحكم بأنظمة المنشأة إما بشكل مباشر أو عن طريق الشبكات أو الويب. حيث يمكن إدارة النظام بأي من الطرق التالية:

- الشاشة الحساسة للمس، وتُوصَل عن طريق منفذ (RS-232)،
- لوحة التحكم المباشر التابعة لوحدة النظام الإلكترونية،
- شبكات الكمبيوتر بواسطة برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد.
- الويب باستخدام صفحات الانترنت (HTTP) أو تطبيقات الجافا (Java Applet).

وفي هذا الفصل سيتم شرح الواجهات التي تم إدراجها فعلياً في النظام وتطبيقها بشكل عملي وهي:

- لوحة التحكم المباشر.
- برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد.

المواضيع في هذا الفصل

٣ - ١ لوحة التحكم المباشر.

٣ - ٢ برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد.

٣ . ٢ . ١ الواجهة الرئيسية.

• الوظائف التي يقدمها هيكل الجسم الثلاثي الأبعاد.

٣ . ٢ . ٢ واجهة عرض الكاميرات.

• التنقل السريع بين طرق العرض للكاميرات.

• استعراض مقاطع الفيديو وضبط خيارات الحفظ والتخزين.

٣ . ٢ . ٣ إعدادات النظام.

٣ . ٢ . ٤ مراقبة أداء وحدة النظام الإلكترونية.

١ - ٣ لوحة التحكم المباشر

شكل (٣ - ١) لوحة التحكم المباشر في مقدمة وحدة النظام الالكترونية.

ولوحة مفاتيح (4x4) لتوفير إمكانية الإدخال والإخراج لكل الأوامر والمعلومات المتعلقة بالمنشأة وبشكل متقدم.

لوحة التحكم المباشر عبارة عن مجموعة من الأزرار والإشارات الضوئية بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وشاشة عرض مصغرة تم إدراجها ضمن وحدة النظام الالكترونية لتمثل إحدى واجهات المستخدم للوصول إلى كل وظائف النظام والتحكم بها ومراقبتها بشكل مباشر. وقد تم تصميم هذه الواجهة لتكون مستقلة (كباقي الواجهات) بحيث يمكن إدراجها للنظام أو يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بشاشة حساسة للمس أو ببرنامج أمن المنشآت على شبكات الكمبيوتر.

لوحة التحكم المباشر مقسمة إلى ثلاثة أجزاء حسب الوظائف كما هو موضح في الشكل (٣ - ٢)، وهي:

الجزء الأول: يوفر وصول سريع لأهم أوامر التحكم بالأجهزة والأنظمة داخل المنشأة وعرض حالتها.

الجزء الثاني: يوفر إمكانية الوصول السريع والمباشر للمعلومات والأوامر الحرجة الخاصة بنظام الأمن والحريق داخل المنشأة.

الجزء الثالث: يتكون هذا الجزء من شاشة عرض (2x20 Character LCD)

الجزء الأول من لوحة التحكم المباشر

يعرض الشكل (٣ - ٣) الجزء الأول من لوحة التحكم المباشر، والخاص بالوصول السريع للأجهزة والأنظمة داخل

المنشأة. ومن الشكل نلاحظ:

شكل (٣ - ٣) الأجزاء الثلاثة للوحة التحكم المباشر.

1 المؤشرات الضوئية الخاصة بعرض الحالة التشغيلية للأنظمة داخل المنشأة وهي (ابتداءً من اليسار) كما يلي :

- **مؤشر الطاقة:** يضيء عندما تكون الطاقة الكهربائية الرئيسية موصلة إلى المنشأة.
- **ملاحظة:** يتم التحكم بـ(توصيل/فصل) الطاقة الكهربائية للمنشأة عن طريق المفتاح (٣).
- **المؤشرات الخاصة بأنظمة (المصعد والدرج المتحرك والإنارة والأمن وإنذار الحريق) لها ٣ حالات:**
 - **مضاء:** تم تشغيل النظام ويعمل دون مشاكل.
 - **يومض (يضيء وينطفئ):** يوجد مشكلة في النظام.
 - **منطفئ:** النظام لا يعمل (تم إيقاف النظام بشكل كلي).
- **المؤشرات الخاصة بالمتحسسات المغناطيسية و متحسسات الليزر لها حالتين:**
 - **مضاء:** تم تشغيل المتحسسات.
 - **منطفئ:** المتحسسات لا تعمل (تم إيقافها).

2 مفاتيح تشغيل لأهم الأوامر الخاصة بالأنظمة داخل المنشأة وهي (ابتداءً من اليسار) كما يلي :

- **إيقاف نظام المصعد:**
 - عند تفعيل هذا المفتاح يتم إيقاف عمل نظام المصعد (الافتراضي)، بحيث يتجاهل النظام أي أمر يوجه إليه من المصعد، ويستجيب فقط للأوامر المباشرة الموجهة من غرفة التحكم.
 - **إيقاف (تعطيل) المصعد للأدوار (١ - ٢ - ٣):**
 - **التعطيل لنظام المصعد في دور معين تعني هنا تحديد ما إذا كان النظام سيستجيب للطلبات التي يستلمها من وإلى ذلك الدور.** فمثلاً إذا تم إيقاف (تعطيل) المصعد للدور (٢) سيتجاهل النظام كل طلبات الدخول إلى المصعد والمستلمة من الدور (٢)، وأيضا سيتجاهل كل طلبات التوقف في الدور (٢) والمستلمة من داخل كابين المصعد.

شكل (٣ - ٣) الجزء الأول من لوحة التحكم المباشر.

إشارات ضوئية لعرض

الحالة التشغيلية

للأنظمة داخل المنشأة.

مفاتيح التشغيل لأهم

الأوامر الخاصة

بالأنظمة داخل

مفتاح (لتوصيل/فصل)

الطاقة الكهربائية للمنشأة.

الساعة و المايك

• فتح كافة أبواب المصعد (للصيانة):

يتم تنفيذ هذا الأمر عندما نريد عمل صيانة للمصعد. عند تفعيل هذا المفتاح يقوم النظام بالإجراءات التالية:

(١) التأكد من أن كيبنة المصعد فارغة،

(٢) إيقاف عمل نظام المصعد،

(٣) وبعد ذلك يقوم بفتح جميع أبواب المصعد.

ملاحظة: يمكن التحكم بفتح كل باب على حدة من خلال الدخول إلى قائمة التشغيل. سيتم شرح أوامر قائمة التشغيل عند شرح الجزء الثالث من لوحة التحكم المباشر.

• اختبار المتحسسات لنظام المصعد:

وهنا يتم تشغيل برنامج خاص يقوم بفحص كافة المتحسسات الخاصة بنظام المصعد.

وعند تفعيل هذا المفتاح يقوم النظام بالإجراءين (١) و (٢) المذكورين في الأمر السابق وذلك قبل أن يبدأ بتشغيل برنامج الفحص.

• إيقاف نظام الدرج المتحرك:

عند تفعيل هذا المفتاح يتم إيقاف عمل نظام الدرج المتحرك (الافتراضي)، بحيث يستجيب النظام فقط للأوامر المباشرة الموجهة إليه من غرفة التحكم.

- إنارة كامل المنشأة:

عند تفعيل هذا المفتاح يتم إنارة كل الأضواء داخل المنشأة وبشكل إجباري (تظل المنشأة منارة ما دام هذا المفتاح مفعلاً)، وعند تعطيله يعود نظام الإنارة إلى حالته الطبيعية.

- إيقاف كافة الأنظمة في المنشأة: (هذا المفتاح غير متاح في النظام الحالي)

عند تفعيل هذا المفتاح يتم إيقاف نظام العمل (الافتراضي) لكافة الأنظمة داخل المنشأة.

3 مفتاح لـ(توصيل/فصل) الطاقة الكهربائية للمنشأة بشكل مباشر.

4 السماعة و المايك: وتستخدم لإجراء الاتصالات الصوتية عبر النظام.

الجزء الثاني من لوحة التحكم المباشر

يعرض الشكل (٣ - ٤) الجزء الثاني من لوحة التحكم المباشر، والخاص بالوصول السريع لنظام الأمن وإنذار الحريق داخل المنشأة. ومن الشكل نلاحظ:

شكل (٣ - ٤) الجزء الثاني من لوحة التحكم المباشر.

١) مؤشر إنذار الحريق: يومض هذا المؤشر ويصدر صوت إنذار عند حصول حريق في المنشأة.

٢) مؤشر إنذار الخرق الأمني: يومض هذا المؤشر ويصدر صوت إنذار عند استلام النظام لأي إشارة بوجود خرق أمني داخل المنشأة.

٣ زر (تشغيل/إيقاف) إنذار الخرق الأمني :

- إذا كان إنذار الخرق الأمني غير مُفَعَّل (لا يوجد حالة خرق أمني)، يؤدي الضغط على هذا الزر إلى إرسال إشارة إلى النظام تنبؤه بحدوث خرق أمني، وبالتالي يقوم النظام بكل أو بعض الإجراءات التالية (وفقاً لما تم إعداد النظام عليه):

١) تشغيل صفارة الإنذار داخل المنشأة لتنبيه بوجود خرق أمني.

٢) غلق كافة الأبواب الرئيسية للمنشأة بشكل تلقائي.

٣) إضاءة كامل المنشأة.

٤) إرسال إشارة تنبيه عبر شبكة الحاسوب إلى برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد ليتم تحدد النقطة الحالية لتواجد الدخيل في المنشأة وعرض تحركاته.

٥) الاتصال التلقائي بأرقام أشخاص أو جهات (إدارة المنشأة - قسم الشرطة) وتنبيههم بوجود خرق أمني.

٦) تشغيل أنظمة الدفاع الآلية (مثل أنظمة الدفاع بالصاعق الكهربائي أو بالليزر) والمتوفرة في بعض المنشآت العسكرية أو المرافق المحظورة.

- إذا كان إنذار الخرق الأمني مُفَعَّل ، يؤدي الضغط على هذا الزر إلى إيقاف إنذار الخرق الأمني ، ولكن قبل ذلك سيطلب منك النظام إدخال كلمة المرور فإذا تم إدخالها بشكل خاطئ لثلاث مرات يقوم النظام بإرسال إشارة تنبيه عبر الشبكة للإعلام بوجود نشاط إدخال خاطئ لكلمة المرور.

٤) مؤشر حالة نظام الأمن: يضيء هذا المؤشر عندما يكون نظام الأمن داخل المنشأة مُفَعَّل.

٥) زر (تشغيل/إيقاف) النظام الأمني: يؤدي الضغط على هذا الزر إلى (تفعيل/تعطيل) النظام الأمني. التفعيل يؤدي إلى تشغيل كافة المستشعرات داخل المنشأة والمتمثلة بمتحسسات الليزر لرصد الحركة في الأماكن التي تأمينها، ومتحسسات الأبواب والنوافذ المغناطيسية لمراقبة أي نشاط عندها. وهنا أيضاً سيطلب منك النظام إدخال كلمة المرور (سواء للتفعيل أو التعطيل) فإذا تم إدخالها بشكل خاطئ لثلاث مرات يقوم النظام بإرسال نفس إشارة التنبيه السابق ذكرها في إنذار الخرق الأمني.

الجزء الثالث من لوحة التحكم المباشر

يعرض الشكل (٣ - ٥) الجزء الثالث من لوحة التحكم المباشر، والخاص بالإدخال والعرض التفصيلي للأوامر والمعلومات. وهذا الجزء يتكون من شاشة عرض (2x20 Character LCD) ولوحة مفاتيح (4x4) لتوفير إمكانية الإدخال والإخراج لكل الأوامر والمعلومات المتعلقة بالمنشأة وبشكل متقدم.

١) شاشة العرض:

هي عبارة عن شاشة حرفية تتكون من (٢) صفوف كل صف يمكن أن يعرض (٢٠) حرف.

٢) مؤشر الطاقة الرئيسي للنظام:

يضيء هذا المؤشر عند توصيل الطاقة الكهربائية إلى النظام.

٣ لوحة مفاتيح:

تتكون لوحة المفاتيح من (١٦ زر)، ١٢ منها يستخدم لإدخال الأرقام والرموز، بينما يستخدم الأربعة الآخرين (على اليمين) كما يلي:

(الخلف/مفتاح الوظائف)

الخلف إذا كانت القائمة معروضة، فإن الضغط على هذا الزر يعود بالقائمة خطوة إلى الخلف.

مفتاح الوظائف إذا كانت القائمة غير معروضة، فإن الضغط على هذا الزر مع احد أزرار الأرقام يؤدي إلى تشغيل وظيفة محددة في النظام، (اختصار لتشغيل أوامر معينة داخل النظام).

(أعلى/أسفل)

للتنقل خلال القائمة.

(القائمة/إدخال)

القائمة إذا كانت القائمة غير معروضة، ولا توجد رسالة على الشاشة، فإن الضغط على هذا الزر يعرض القائمة. إدخال عدا ما سبق فإن هذا الزر يستخدم افتراضيا كمفتاح إدخال (Enter).

شكل (٣ - ٥) الجزء الثالث من لوحة التحكم المباشر.

٢ - ٣ برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد

برنامج أمن المنشآت هو عبارة عن برنامج تطبيقي يعمل على أجهزة الحاسوب المرتبطة (بوحد النظام الإلكترونية) إما بشكل مباشر عن طريق المنفذ التسلسلي أو غير مباشر عن طريق الشبكة. وهو يستخدم لمراقبة المنشآت والتحكم بها معتمداً في ذلك على التصاميم ثلاثية الأبعاد التي تحاكي شكل المنشأة. كما يعمل على تخزين وعرض الفيديو لكاميرات المراقبة بطرق متعددة، ويوفر أيضاً أدوات إضافية لمراقبة عمل وحدة النظام الإلكترونية بشكل متقدم.

صُمم هذا البرنامج بشكل كلي للعمل على الشبكات بحيث يمكن تنزيل أكثر من نسخة منه على أجهزة كمبيوتر موزعة ومرتبطة فيما بينها باستخدام الشبكة. وقد نفذنا هذه الآلية عن طريق تقسيم النظام إلى قسمين مستقلين يقوم القسم الأول بعملية ربط وحدة النظام الإلكترونية بجهاز الكمبيوتر عن طريق المنفذ التسلسلي ومن ثم توزيع البيانات المستلمة منها إلى باقي الأنظمة عبر الشبكة والعكس (من الأنظمة الأخرى إلى وحدة النظام الإلكترونية). بينما يقوم القسم الثاني بعملية ربط واجهة المستخدم الرسومية بباقي الأنظمة عبر الشبكة والتي قد تكون واجهات أخرى لبرنامج أمن المنشآت أو قد تكون واجهة الربط للوحدة الإلكترونية والمتمثلة بالقسم الأول. وهذه البيانات التي يتم تبادلها عبر الشبكة إما أن تكون معلومات وأوامر من وإلى الأنظمة التي يتم التحكم بها في المنشأة، أو قد تكون وسائط صوت وصور تُرسل من كاميرات المراقبة داخل المنشأة عبر الشبكة بالبحث العام إلى كافة واجهات النظام الموزعة.

ويمتاز نظام الشبكة هذا بأنه يعمل بشكل لا مركزي في إرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة. كما تم برمجة النظام كاملاً باستخدام لغة الجافا مما يمكنه من العمل تحت أي نظام تشغيل.

لتشغيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر يجب أن يكون هذا الجهاز متصل بوحد النظام الإلكترونية، وهذا الاتصال يكون بأحد طريقتين:

- الطريقة المباشرة: حيث يتصل جهاز الكمبيوتر مباشرةً بوحد النظام الإلكترونية عن طريق المنفذ التسلسلي (Serial port)، ويتم تبادل البيانات بين الجهاز والنظام باستخدام هذا المنفذ.
- الطريقة الغير مباشرة: حيث يتصل جهاز الكمبيوتر بالشبكة وتتصل وحدة النظام الإلكترونية أيضاً بنفس الشبكة، وبالتالي يتم تبادل البيانات بينهما بشكل غير مباشر عن طريق الشبكة.

واجهة البرنامج تعرض أربعة تبويبات رئيسية وهي:

- الواجهة الرئيسية: يتم فيها عرض المجسم الثلاثي الأبعاد المحاكي لشكل للمنشأة، مع إمكانية عرض نوافذ إضافية لكاميرات المراقبة ولوحة الاتصال وقائمة الانتقال السريع.
- الكاميرات: وفيها يتم عرض كافة كاميرات المراقبة المتصلة وبعده طرق.
- إعداد النظام: من هنا يتم ضبط الإعدادات الخاصة بعمل النظام وخيارات التشغيل و إعدادات الأمان.
- مراقبة وحدة النظام: من هنا يتم مراقبة عمل وحدة النظام الإلكترونية وبشكل متقدم (من قبل مهندس متخصص).

١.٢.٣ الواجهة الرئيسية

الشكل (٣ - ٦) يعرض ويشرح واجهة البرنامج الرئيسية وقد تم فيها تفعيل كافة نوافذ العرض الإضافية. ويبين الشكل (٧ - ٣) طرق العرض الأخرى للواجهة الرئيسية.

الأربعة التبويبات الرئيسية لبرنامج أمن المنشآت. ونلاحظ أن تبويب الواجهة الرئيسية هو المُفَعَّل حالياً

إظهار/إخفاء إظهار/إخفاء إظهار/إخفاء تفعيل/تعطيل القائمة يمين لوحة الاتصال كاميرات خاصية التدوير الواجهة. يسار الواجهة. المراقبة التلقائي للمجسم.

الواجهة الرئيسية إعداد النظام مراقبة وحدة النظام الكاميرات

الواجهة الرئيسية: يتم فيها عرض المجسم الثلاثي الأبعاد المحاكي لشكل للمنشأة، مع إمكانية عرض نوافذ إضافية.

الكاميرات: وفيها يتم عرض كافة كاميرات المراقبة المتصلة وبعده طرق.

إعداد النظام: من هنا يتم ضبط الإعدادات الخاصة بعمل النظام وخيارات التشغيل و إعدادات الأمان.

مراقبة وحدة النظام: من هنا يتم مراقبة عمل وحدة النظام الإلكترونية وبشكل متقدم (من قبل مهندس متخصص).

يتكون هذا الشريط من مجموعة من خيارات العرض ليتم عرضها بالأسفل بجانب المجسم، وجميعها مُفَعَّل في هذه الواجهة كما هو واضح بالأسفل .

الواجهة الرئيسية إعداد النظام مراقبة وحدة النظام

كاميرا (1) كاميرا (2)

نافذة عرض الفيديو لكاميرات المراقبة.

القائمة

لتحديد مناطق معينة داخل المنشأة ليتم التركيز عليها وعرضها باستخدام هيكل المجسم ثلاثي الأبعاد.

كاميرات المراقبة

إجراء الاتصالات الهاتفية عبر النظام

لوحة الاتصال

كاميرا (1) كاميرا (2)

نافذة عرض الفيديو لكاميرات المراقبة.

القائمة

لتحديد مناطق معينة داخل المنشأة ليتم التركيز عليها وعرضها باستخدام هيكل المجسم ثلاثي الأبعاد.

شكل (٣ - ٦) واجهة برنامج أمن المنشآت الرئيسية.

للتحكم اليدوي بتحريك المجسم ثلاثي الأبعاد.

للتحكم اليدوي بتدوير المجسم ثلاثي الأبعاد.

لتحديد درجة شفافية إظهار خطوط الشبكة. المجسم ثلاثي الأبعاد.

أسهم للتحريك الدقيق للمجسم ثلاثي الأبعاد.

عند تفعيل هذه الأداة يتم التحكم بتحريك المجسم عن طريق الضغط بزر الماوس الأيمن والتحريك.

محور (X) محور (Y) محور (Z)

أسهم للتدوير الدقيق للمجسم ثلاثي الأبعاد.

عند تفعيل هذه الأداة يتم التحكم بتدوير المجسم عن طريق الضغط بزر الماوس الأيسر والتحريك.

للتحكم اليدوي بتكبير/تصغير المجسم ثلاثي الأبعاد. كما يمكن عمل ذلك بالضغط على زر الماوس الأيسر مع مفتاح (ALT) والتحريك.

شكل (٣ - ٧) طرق العرض المختلفة لواجهة برنامج أمن المنشآت الرئيسية.

الوظائف التي يقدمها هيكل المجسم الثلاثي الأبعاد

يعرض المجسم الثلاثي الأبعاد صورة مطابقة لشكل المنشأة وهو بذلك يُزودك بالإمكانيات التالية :

- ١) مراقبة المكان الذي يتواجد به أشخاص معينين داخل المنشأة.
 - ٢) تحديد مكان وجود خرق أمني داخل المنشأة، أو مكان حدوث حريق.
 - ٣) عرض مواقع وجود كاميرات المراقبة داخل المنشأة، مع إمكانية النقر عليها والتحكم بها.
 - ٤) عرض آلية عمل نظام المصعد وذلك من خلال عرض الموقع الحالي لكيبينة المصعد وحالة الطلب عليها، وحالة أبواب المصعد المتحركة، بالإضافة إلى عرض وتوضيح ما إذا كان المصعد يعمل بشكل صحيح، وفي حال وجود مشكلة يتم تحديد مكان الخلل عن طريق العرض ثلاثي الأبعاد.
 - ٥) عرض حالة كافة الأبواب داخل المنشأة سواء كانت للمداخل الرئيسية أو كانت أبواب غرف. ولكل باب حالتين وهما (مغلق أو مفتوح) و (مُأمن أو غير مُأمن).
 - ٦) عرض حالة الإنارة لكل جزء داخل المنشأة.
 - ٧) عرض الحالة التشغيلية لنظام الدرج المتحرك.
- شكل (٣ - ٨) عرض النشاط الجاري في المنشأة بشكل ثلاثي الأبعاد.

النظام الحالي مُزود فقط بالوظيفة الأولى والثانية. فهو يعمل على مراقبة تحرك شخص (مزود بجهاز إرسال) داخل المنشأة، حيث تقوم وحدة النظام الالكترونية باستقبال الإشارات من جهاز الإرسال وبشكل مستمر وبناءً على ذلك يتم تحدد مكان تواجد الشخص داخل المنشأة، ثم يتم إرسال الإحداثيات إلى برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر ليقوم بتحريك إشارة على الواجهة ثلاثية الأبعاد تحدد من خلالها مكان تواجد هذا الشخص داخل المنشأة وبشكل مستمر. كما يقوم البرنامج بتحديد مكان حدوث الخرق الأمني داخل المنشأة، وتحديد مكان تواجد أي دخيل وتحركاته وبشكل مستمر معتمداً في ذلك على عدد كبير من متحسسات الحركة بالليزر موزعة بانتظام في نواحي متفرقة داخل المنشأة. كما يقوم البرنامج تلقائياً بتفعيل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة التي حدث فيها خرق أمني ليتم عرضها على واجهة النظام الرئيسية بجانب الشكل الثلاثي الأبعاد الذي يظهر عليه مكان تواجد الدخيل. انظر الشكل (٣ - ٨).

٢.٢.٣ واجهة عرض كاميرات المراقبة

يقوم البرنامج عند بداية التشغيل بالبحث التلقائي عن الكاميرات المتصلة بجهاز الكمبيوتر، ثم يعمل على عرضها في الواجهة الرئيسية كما رأينا ذلك سابقاً، وأيضاً يتم عرضها في التبويب الخاص بالكاميرات. الشكل (٣ - ٩) يعرض محتويات التبويب الخاص بالكاميرات والذي يتكون من شريط الأدوات (الجزء العلوي) ونافذة عرض الفيديو لكاميرات المراقبة (الجزء السفلي).

شكل (٣ - ٩) التبويب الخاص بالكاميرات في برنامج أمن المنشآت.

هناك طريقتين لعرض الكاميرات، والشكل (٣ - ٩) يبين الطريقة الأولى (توزيع دائري) بحيث تتكون واجهة العرض من نافذة رئيسية توجد في الوسط و (١٦) نافذة صغيرة موزعة حولها، وبالتالي يتم عرض (١٧) نافذة فيديو في هذه الواجهة. ولكن في الواقع غالباً ما يكون هناك عدد أقل من الكاميرات المتصلة بالجهاز ولهذا يقوم البرنامج تلقائياً بملائمة شكل النافذة لتناسب العدد الفعلي للكاميرات المتصلة. وإذا كانت عدد الكاميرات المتصلة بالجهاز أكثر من (١٧) فإن البرنامج يقوم بفتح نافذة جديدة ويتم إدراج الكاميرات الإضافية فيها، ويظهر سهمين في الأسفل لتتمكن من التنقل بين النافذتين، انظر الشكل (٣ - ١٠).

أما الطريقة الثانية لعرض الكاميرات (توزيع الكل) فتعتمد على توزيع مساحة العرض على عدد الكاميرات المتصلة بالتساوي، وبالتالي يتم عرض جميع الكاميرات مهما كان عددها، انظر الشكل (٣ - ١١).

شكل (٣ - ١٠) تغيير شكل نافذة عرض الفيديو لتناسب العدد الفعلي للكاميرات المتصلة، بطريقة (توزيع دائري) .

طريقة عرض (١١) كاميرا.

طريقة عرض (٥) كاميرات.

طريقة عرض كاميرا واحدة.

طريقة عرض (١٦) كاميرا.

طريقة عرض (١٤) كاميرا.

طريقة عرض (٢٠) كاميرا.

شكل (٣ - ١١) تغيير شكل نافذة عرض الفيديو لتناسب العدد الفعلي للكاميرات المتصلة، بطريقة (توزيع الكلي) .

طريقة عرض (٢٤) كاميرا.

طريقة عرض (٤) كاميرات.

طريقة عرض كاميرا واحدة.

التنقل السريع بين طرق العرض للكاميرات

شكل (٣ - ١٢) التنقل السريع بين طرق العرض للكاميرات.

الفصل الرابع

بيئة التشغيل المصممة لإخبار النظام

حتى يتجاوز هذا المشروع (في تطبيقه الأول والخاص بقطاع المنشآت) خطوط التصميم ويصل إلى مراحل التنفيذ والاختبار العملي تم بناء بيئة تشغيل مصغرة مكافئة وظيفياً لبيئة تشغيل حقيقية، وتتمثل هذه البيئة بمجسم لمركز تجاري حديث مُزود بالعديد من الأجهزة والمعدات مثل (نظام مصعد، درج متحرك، أبواب متحركة، الإنارة، إنذار الحريق، مستشعرات للأمن، كاميرات مراقبة).

وفي هذا الفصل سنُسلط الضوء على هذه الأجهزة والمعدات داخل المجسم والتي تم تصميمها لغرض اختبار هذا النظام بجزأيه الإلكتروني (وحدة النظام الإلكترونية) والبرمجي (برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد).

المواضيع في هذا الفصل

٤ - ١ نظام المصعد.

٤ . ١ . ١ مكونات نظام المصعد.

- نظام كبينة المصعد.
- نظام أبواب المصعد المتحركة.
- واجهة المصعد.

٤ . ١ . ٢ آلية كشف موضع كبينة المصعد.

٤ . ١ . ٣ خوارزمية المصعد.

٤ - ٢ أنظمة التحكم الأخرى.

٤ . ٢ . ١ نظام الأبواب المتحركة.

٤ . ٢ . ٢ نظام الدرج المتحرك.

٤ . ٢ . ٣ نظام الإنارة.

٤ - ٣ أنظمة الأمن وإنذار الحريق.

٤ . ٣ . ١ نظرة عامة.

٤ . ٣ . ٢ نظام إنذار الحريق المطبق عملياً.

- تصميم كاشفات الحريق بالحرارة.

٤ . ٣ . ٣ النظام الأمني المطبق عملياً.

- كاميرات المراقبة.
- تصميم كاشفات الحركة بالليزر.
- استجابة النظام في حال حدوث خرق أمني.

١ - ٤ نظام المصعد

تم تصميم نظام مصعد متكامل (ثلاثة دور) داخل مجسم المركز التجاري وبشكل يحاكي تماماً طريقة عمله في الواقع، ويتميز هذا التصميم بميزة فريدة بحيث تم تصميم الجزء الداخلي لنظام كبينة المصعد ليكون مُطل على المنظر الخارجي للبنائية، وذلك عن طريق جعل هذا الطرف مغطى بالكامل بالزجاج مما يتيح للمتواجدين داخل المصعد من رؤية المنظر خارج البناية وهم ينتقلون من طابق إلى آخر.

ويتميز تصميم نظام المصعد أيضاً بأنه يستشعر ٦ مواضع لكبينة المصعد في كل دور مما يمكننا من تحديد موضع الكبينة وبدقة على المحور (Z). كما أن الطريقة المتبعة لربط المتحسسات تجعل النظام قادر على استيعاب أي عدد جديد من الطوابق دون الحاجة إلى توفير مدخلات إضافية. وتتميز خوارزمية المصعد بأنها تعتمد في تحديد الأولويات عند خدمة الطلبات على مسار حركة كبينة المصعد الحالي وعلى اتجاه الطلب الذي يقوم المستخدم بتحديدده (لأعلى أو لأسفل).

شكل (١ - ٤) تصميم المصعد في مجسم المركز التجاري، (الواجهة الأمامية والخلفية).

ويمكن تصنيف مكونات نظام المصعد إلى ثلاثة أجزاء وهي :

- (١) نظام كبيينة المصعد.
- (٢) نظام أبواب المصعد المتحركة.
- (٣) واجهة المصعد (واجهة الدخول إلى كبيينة المصعد)، انظر الجدول (٤ - ١).

كبيينة المصعد مع الإنارة.	نظام كبيينة المصعد	نظام مصعد متكامل (٣ دور)
٢ محركات لتحريك كبيينة المصعد، تُثبت أعلى وأسفل قاعدة معدنية.		
قاعدة بلاستيكية لحمل كبيينة المصعد، تثبت أسفلها عجلتين دوارة.		
محور معدني وشريط بلاستيكي مرن لتثبيت وتحريك قاعدة كبيينة المصعد.		
بكرتين دوارة وخيط من النيلون مع قاعدتين معدنيتين وكتله مساوية لكتلة الكبيينة.		
٥ متحسسات ضوئية و٣ متحسسات مغناطيسية للتحسس لموضع كبيينة المصعد.	نظام أبواب المصعد المتحركة	
٦ أبواب متحركة (٢ لكل دور، يمين ويسار).		
٩ متحسسات لأبواب المصعد لتحسس الفتح والغلق (٣ لكل دور، ٢ لتحسس الفتح و١ لتحسس الغلق).		
٣ متحسسات ليزر لأبواب المصعد للتأكد بأن الباب لا يغلق بينما شخص ما يقف خلاله، (١ لكل دور).	واجهة المصعد	
٦ مفاتيح لطلب غرفة المصعد (من الخارج) (٢ لكل دور، للطلب لأعلى ولأسفل).		
٦ لمبات للإشارة إلى استجابة النظام لطلب غرفة المصعد (٢ لكل دور، أعلى وأسفل)		
٣ شاشات (7-Segment) لتوضيح موقع غرفة المصعد (شاشة لكل دور).		

جدول (٤ - ١) مكونات نظام المصعد (ثلاثة طوابق).

نظام كبيينة المصعد

فكرة تصميم نظام المصعد داخل مجسم المركز التجاري مبنية ببساطه على فكرة عمل خراطيش الطابعة، بحيث تم اعتماد ميكانيكية حركة هذه الخراطيش لتحريك كبيينة المصعد، كما تم تطبيق مبدأ الكتلة المعاكسة (بتثبيت كتله معاكسه مساوية لكتلة كبيينة المصعد على الطرف الآخر للبكرة) ليكون العزم على محور المحرك والناتج عن وزن الكبيينة وهي فارغة معدوم. الشكل (٤ - ٢) يبين مكونات نظام كبيينة المصعد الذي تم تصميمه بشكل مبسط لغرض تنفيذ هذا النظام واختباره عملياً.

شكل (٤ - ٢) مكونات نظام كيبنة المصعد المصمم عملياً داخل مجسم المركز التجاري.

نظام أبواب المصعد المتحركة

شكل (٤ - ٥) أبواب المصعد المتحركة.

نظام أبواب المصعد المتحركة داخل مجسم المركز التجاري مصمم بشكل يحاكي طريقة عملها في الواقع العملي. حيث تتكون كل بوابة من:

(١) بابين متحركين الأول يُفتح باتجاه اليمين والثاني يُفتح باتجاه اليسار،

(٢) متحسس ليزر يركب بين البابين وظيفته استشعار وجود شخص أمام البوابة بحيث يعمل على التأكد من أن باب المصعد لا يغلق بينما شخص ما يقف خلاله.

(٣) ثلاثة متحسسات لتحسس الفتح والغلق، الأول لتحسس الفتح للباب اليمين والثاني لتحسس الفتح للباب اليسار والأخير لتحسس الغلق لكلا البابين معاً.

ولأن مجسم المركز التجاري مصمم على ثلاثة طوابق فقد تم تركيب بوابة لكل طابق. انظر الشكل (٤ - ٦) والذي يبين مكونات نظام الأبواب المتحركة المصممة عملياً داخل المجسم.

فكرة تصميم الأبواب المتحركة داخل مجسم المركز التجاري مبنية ببساطة على آلية عمل سواقات الأقراص المضغوطة مع بعض المتحسسات.

شكل (٤ - ٦) مكونات نظام أبواب المصعد المتحركة.

متحسسات الغلق والفتح المستخدمة هي متحسسات تلامس عادية أو كما يطلق عليها متحسسات نهاية المشوار وتحتوي على ثلاثة أرجل توصل كما في الشكل (٤ - ٧):

- (Normal Open) NO: يوصل إلى المصدر (VCC).
- (Normal Close) NC: يوصل إلى الأرضي (GND).
- (Common) COM: لقراءة حالة المتحسس، حيث يعطي في الحالة الطبيعية القيمة (LOW) وعند الاستشعار القيمة (HIGH).

أما بالنسبة لمتحسس الليزر فقد قمنا بتصميم نموذج خاص بنا وسيتم توضيحه لاحقاً في موضوع أنظمة الأمن.

شكل (٤ - ٧) ربط متحسسات الأبواب المتحركة.

يتم توصيل إشارات متحسسات أبواب المصعد المتحركة إلى المنفذ (٣) في غرفة التوصيل ليتم نقلها إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي (المنفذين PIOP1, PIOP2) في وحدة النظام الإلكترونية، وذلك كما هو موضح في الجدول (٤ - ٢).

المنفذ	ديوس	رمز السلك	منفذ (PIOP)*	الوظيفة
المنفذ (٣)	١٣	B3 O	PIOP1-4	متحسس الفتح ... الباب اليمين.
	١٤	B3 O\	PIOP1-5	متحسس الفتح ... الباب اليسار.
	١٥	B3 B	PIOP1-6	متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.
	١٦	B3 B\	PIOP1-7	متحسس الليزر لغلق الأبواب بأمان.
	١٧	B4 O	PIOP2-0	متحسس الفتح ... الباب اليمين.
	١٨	B4 O\	PIOP2-1	متحسس الفتح ... الباب اليسار.
	١٩	B4 B	PIOP2-2	متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.
	٢٠	B4 B\	PIOP2-3	متحسس الليزر لغلق الأبواب بأمان.
	٢١	B5 O	PIOP2-4	متحسس الفتح ... الباب اليمين.
	٢٢	B5 O\	PIOP2-5	متحسس الفتح ... الباب اليسار.
	٢٣	B5 B	PIOP2-6	متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.
	٢٤	B5 B\	PIOP2-7	متحسس الليزر لغلق الأبواب بأمان.

* منفذ الدخل والخرج المتوازي على وحدة النظام الإلكترونية.

جدول (٤ - ٢) توصيل إشارات متحسسات أبواب المصعد المتحركة.

واجهة المصعد

المقصود بواجهة المصعد هو الأدوات التي سوف يتعامل معها المستخدم لنظام المصعد والمتمثلة بأزرار الطلب لكبينة المصعد من الخارج، وأزرار تحديد الطابق المراد النزول فيه من داخل الكبينة. هذا بالإضافة إلى الشاشات الموجودة في كل دور والتي توضح الموقع الحالي لكبينة المصعد.

في التطبيق العملي داخل مجسم المركز التجاري لم نتم بتركيب أزرار داخل كبينة المصعد (لأنه لا يمكن التفاعل معها) واكتفينا بالواجهة الخارجية. ولتنفيذ هذه الواجهة على أدوار المجسم الثلاثة نحتاج ما يلي:

- ٦ مفاتيح لطلب كبينة المصعد (من الخارج) (٢ لكل دور، للطلب لأعلى ولأسفل).
- ٦ لمبات للإشارة إلى استجابة النظام لطلب كبينة المصعد (٢ لكل دور، أعلى وأسفل).
- ٣ شاشات (7-Segment) لتوضيح موقع كبينة المصعد (شاشة لكل دور).

شكل (٩ - ٤) تصميم واجهة المصعد داخل مجسم المركز التجاري.

شكل (٤ - ١٠) ربط واجهة المصعد بوحدة النظام الإلكترونية.

الشكل (٤ - ١٠) يوضح تصميم الدوائر لكل من لوحة الشاشة ولوحة أزرار الطلب. وتصميم هاتين الدائرتين بسيط حيث تتكون الدائرة الأولى من شاشتين (7-Seg) يتم تشغيل إحداها باستخدام الدائرة المتكاملة (74LS47) والتي تعمل على تحويل شفرة الرقم المكون من (٣ بت) إلى شفرة الـ(7-Seg)، أما الشاشة الثانية (على اليسار) فقد تم ضبطها لتشير إلى الرقم صفر لأن عدد طوابق المصعد في هذا التطبيق أقل من عشرة (ثلاثة طوابق) وبالتالي ستظل هذه الخانة دائماً بصفر. أما دائرة لوحة الطلب فهي مكونة من مفاتيح ضغط ومؤشرين ضوئيين يتم تشغيلها باستخدام الترانزستور (2N2222) والمستخدم كمفتاح إلكتروني. وتحتوي اللوحتين على ستة رابطات (Connectors) في الأسفل لتوصيل الطاقة (VCC, GND) وإشارات التحكم.

يتم توصيل إشارات التحكم بتشغيل مؤشرات الاستجابة لطلب كيبنة المصعد وإشارات التحكم بشاشات الـ(7-Seg) إلى المنفذ (٢). ويتم توصيل إشارات التحسس لأزرار الطلب لكيبنة المصعد (من خارج الكيبنة) إلى المنفذ (٣) كما هو موضح في الجدول (٤ - ٣).

المنفذ	دبوس	رمز السلك	منفذ (PIOP)*	الوظيفة
المنفذ (٢)	١٦	A1 O\	PIOP7-0	مؤشر الاستجابة لطلب الكيبنة (لأسفل)
	١٧	A1 B\	PIOP7-1	مؤشر الاستجابة لطلب الكيبنة (لأعلى)
	١٨	A2 O\	PIOP7-2	مؤشر الاستجابة لطلب الكيبنة (لأسفل)
	١٩	A2 B\	PIOP7-3	مؤشر الاستجابة لطلب الكيبنة (لأعلى)
	٢٠	A3 O\	PIOP7-4	مؤشر الاستجابة لطلب الكيبنة (لأسفل)
	٢١	A3 B\	PIOP7-5	مؤشر الاستجابة لطلب الكيبنة (لأعلى)
المنفذ (٣)	٢٢	C1 BR\	PIOP1-3	البت (٠) (Bit 0)
	٢٣	C1 G\	PIOP1-4	البت (١) (Bit 1)
	٢٤	C1 O\	PIOP1-5	البت (٢) (Bit 2)
	٢٥	C1 B\	PIOP1-6	البت (٣) (Bit 3)
المنفذ (٣)	١	B3 BR	PIOP0-0	زر الطلب لكيبنة المصعد (لأسفل) (X)
	٢	B3 BR\	PIOP0-1	زر الطلب لكيبنة المصعد (لأعلى)
	٣	B4 BR	PIOP0-2	زر الطلب لكيبنة المصعد (لأسفل)
	٤	B4 BR\	PIOP0-3	زر الطلب لكيبنة المصعد (لأعلى)
	٥	B5 BR	PIOP0-4	زر الطلب لكيبنة المصعد (لأسفل)
	٦	B5 BR\	PIOP0-5	زر الطلب لكيبنة المصعد (لأعلى) (X)

* منفذ الدخل والخرج المتوازي على وحدة النظام الإلكترونية.

جدول (٤ - ٣) توصيل إشارات الدخل والخرج الخاصة بواجهة المصعد.

٢.١.٤ آلية كشف موضع كبينة المصعد

من أجل تحديد موضع كبينة المصعد وبدقة على المحور (Z) تم وضع ثلاثة متحسسات في كل طابق، مما يُمكننا من استشعار ست مواضع للكبينة في كل طابق. وقد تم ربط المتحسس الأول من كل طابق على التوازي مع بعضها وكذلك الأمر بالنسبة للمتحسس الثاني والثالث، وهذه الطريقة في الربط تجعل النظام قادر على استيعاب أي عدد جديد من الطوابق دون الحاجة إلى توفير مدخلات إضافية من النظام وإنما فقط يتم ربط الثلاثة المتحسسات لكل طابق جديد تم إضافته على التوازي مع المتحسسات الموجودة حالياً.

المتحسس (S_0) والمشار إلية باللون الصفر في الشكلين (٤ - ١١) و (٤ - ١٢) هو متحسس مغناطيسي ويتحسس فقط لأعلى كبينة المصعد (للمنطقة المشار إليها باللون الأصفر من الكبينة). أما باقي المتحسسات (S_1, S_2) فهي متحسسات ضوئية تتحسس لكامل كبينة المصعد.

	حالات المتحسسات			المواضع في كل طابق	الطوابق
	S_2	S_1	S_0		
صعود	0	1	0	الموضع 1	الطابق (X+1)
	0	1	1	الموضع 0	
صعود	1	1	1	الموضع 5	الطابق (X)
	1	0	1	الموضع 4	
	1	0	0	الموضع 3	
	1	1	0	الموضع 2	
	0	1	0	الموضع 1	
نزول	0	1	1	الموضع 0	الطابق (X-1)
	1	1	1	الموضع 5	
	1	0	1	الموضع 4	
	1	0	0	الموضع 3	
	1	1	0	الموضع 2	
نزول	0	1	0	الموضع 1	الطابق (X-2)
	0	1	1	الموضع 0	
	1	1	1	الموضع 5	

جدول (٤ - ٤) تغيير حالات متحسسات موضع كبينة المصعد صعوداً ونزولاً.

بالرجوع إلى الشكل (٤ - ١١) إذا كانت قراءة المتحسسات (S_2, S_1, S_0) تحوي القيم (1, 1, 0) فهذا يعني أن الكبينة في الموضع صفر من الطابق الحالي، فإذا تحركت صعوداً سيلغى المتحسس (S_0) فتصبح قراءة المتحسسات (0, 1, 0) فتنقل الكبينة إلى الموضع ١ ولو تابعت صعودها سيتم تفعيل المتحسس (S_2) فتصبح قراءة المتحسسات (1, 1, 0) فتنقل الكبينة إلى الموضع ٢ ولو تابعت صعودها لتغيرت المتحسسات كما في الجدول (٤ - ٤). أما إذا تحركت نزولاً ابتداءً من الموضع صفر سيتم تفعيل المتحسس (S_2) فتتغير قراءة المتحسسات من (0, 1, 1) إلى (1, 1, 1) وهذا يدل على أن الكبينة تحركت نزولاً من الموضع صفر في الطابق الحالي إلى الموضع ٥ في الطابق الأدنى، وهكذا كما هو مبين في الشكل (٤ - ١٢).

شكل (٤ - ١١) تغير حالات متحسسات موضع كيبنة المصعد صعوداً من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول.

شكل (٤-١٢) تغير حالات متحسسات موضع كيبنة المصعد نزولاً.

٣.١.٤ خوارزمية المصعد (تحديد الأولويات عند خدمة الطلبات)

إن أبسط الخوارزميات لخدمة الطلبات هي التي تعمل على مبدأ مشابه لـ (FIFO, First In First Out) حيث يتم خدمة الطلبات وفق تسلسل مجيئها، أي يتم خدمة أول طابق تم طلبه ثم خدمة الطابق الذي تم طلبه من بعده وهكذا. ولكن لهذه الطريقة الكثير من العيوب ولذا استخدمنا خوارزمية أخرى أكثر كفاءة.

تعتمد خوارزمية المصعد التي اتبعناها في هذا النظام لتحديد الأولويات عند خدمة الطلبات على:

- (١) اتجاه حركة كبينة المصعد الحالية.
- (٢) اتجاه الطلب، حيث يقوم المستخدم بطلب المصعد مع تحديد الاتجاه الذي يريد الانتقال إليه باستخدام أحد زرّي الطلب الموجودة أمام مدخل المصعد، حيث يكون الزر الأول بسهم للأعلى والثاني بسهم للأسفل، فإذا كان المستخدم يريد الانتقال إلى طابق أعلى يضغط زر السهم لأعلى، أما إذا أراد الانتقال لأسفل يضغط زر السهم لأسفل.

ويمكن تلخيص خوارزمية المصعد كالتالي:

- إذا كان المصعد لا يتحرك فأول طلب للمصعد سيؤدي إلى حركته باتجاه الطابق المطلوب.
- أثناء حركة المصعد إذا طلبت طوابق عدة سيحتفظ المصعد بهذه الطلبات في ذاكرته وسيلبي طلبات الطوابق الموجودة على مسار حركته (أي الطلبات التي يرغب فيها المستخدم للانتقال إلى طوابق توجد على مسار حركة المصعد الحالية)،
- بعد الانتهاء من خدمة الطلبات الموجودة في هذا الاتجاه وكان هناك طلبات في الاتجاه المعاكس سيغير المصعد اتجاهه لخدمة طلبات تلك الطوابق.

وكمثال على ذلك: إذا كان المصعد في الدور الثاني ويتحرك باتجاه الأعلى، وعند ذلك تم تسجيل طلب في الطابق الثالث باتجاه الأسفل (أي أن المستخدم يريد الانتقال إلى طابق أسفل) فإن المصعد سيستمر بحركته لأعلى دون التوقف عند الطابق الثالث حتى ينتهي من تلبية كافة الطلبات بنفس الاتجاه، ومن ثم يُغير حركته باتجاه الأسفل ليُلبّي طلب الطابق الثالث. وفي نفس هذا المثال، إذا كان الطلب عند الطابق الثالث باتجاه الأعلى فإن المصعد سوف يتوقف عنده أثناء حركته الحالية لأعلى.

٤ - ٢ أنظمة التحكم الأخرى

نظام الدرج المتحرك

في هذا التطبيق تم تصميم ٤ سلالم درج متحرك، (٢ بين الدورين الأول والثاني) و (٢ بين الدورين الثاني والثالث) (صعود ونزول). ويوجد أمام جميع سلالم الدرج المتحرك متحسس ضوئي يستشعر قدوم أي شخص يريد أن يصعد على الدرج وبالتالي يمكن ضبط محركات الدرج للعمل كما يلي:

- إما بشكل مستمر،
 - أو ضبطها لتتوقف عن الحركة بشكل مؤقت إذا مرت فترة زمنية (٦٠ ثانية) ولم يستخدم أحد سلم الدرج، وتظل متوقفة إلى أن تستشعر المتحسسات الضوئية قدوم شخص ما يريد الصعود على سلم الدرج.
- لم يتم إكمال التصميم العملي لنظام الدرج المتحرك داخل مجسم المركز التجاري، بالتالي لن نقوم بشرح التصميم.

نظام الأبواب المتحركة

تصميم الأبواب المتحركة الخاصة بالغرف والمداخل لا يختلف عن تصميم الأبواب المتحركة الخاصة بنظام المصعد،

شكل (٤ - ١٣) أحد الأبواب المتحركة في مجسم المركز التجاري.

غير أن هذا النظام إما أن مكون من بايين متحركين الأول يُفتح باتجاه اليمين والثاني يُفتح باتجاه اليسار كما في نظام المصعد، أو مكون من باب واحد فقط. هذا بالإضافة إلى أن وظيفة متحسس الليزر هنا اختلفت بحيث يعمل على استشعار وجود شخص أمام البوابة، ليتم فتح الأبواب تلقائياً عندما يمر شخص ما أمامها. انظر موضوع أبواب المصعد المتحركة.

نظام الإنارة

نظام الإنارة المصمم عملياً داخل المجسم مكون من ٧٥٠ لمبة موزعة على ٢٢ قطاع، ويمكن التحكم بكل قطاع إما محلياً بشكل يدوي من داخل القطاع، أو مركزياً من لوحة التحكم. كما ويمكن ضبط النظام ليقوم بتنفيذ أوامر معينة في أوقات أو حالات معينة، كأن يتم إطفاء الإنارة لقطاعات معينة في أوقات الليل المتأخرة، أو إنارة المداخل الرئيسية عند المساء، أو إنارة كامل المنشأة في حالة الكشف عن وجود خرق أمني داخل المنشأة.

وقد تم تصميم لمات الإنارة داخل المجسم بشكل حديث بالاستفادة من لمبات الشاحنات التالفة، انظر الشكل (٤ - ١٤).

شكل (٤ - ١٤) لمبات نظام الإنارة داخل مجسم المركز التجاري.

٣ - ٤ أنظمة الأمن وإنذار الحريق

في بداية هذا الجزء سوف نأخذ نظرة سريعة حول أنظمة الأمن وإنذار الحريق، بعد ذلك سننتقل إلى داخل مجسم المركز التجاري لنرى كيف تم تصميم هذه الأنظمة عملياً بداخله.

١.٣.٤ نظرة عامة

أي نظام أمني أو إنذار حريق يقوم بشكل عام بأداء ثلاث وظائف وهي:

- الاستشعار أو الكشف (Detection).
- التحكم (Control).
- الإعلان أو التنبيه (Annunciation).

الاستشعار يكون عن طريق متحسسات أو كاشفات تُركَّب في أماكن معينة داخل المنشأة، وهي إما أن تكون يدوية أو آلية. وعندما تستلم وحدة التحكم إشارة تنبيه من احد هذه الكاشفات تستجيب لها بإرسال إشارة خرج معينة تعمل على إطلاق جرس أو صفارة إنذار مرتفع الصوت من شأنه إيقاظ السكان النائمين واسترعاء انتباههم في حالة نظام إنذار الحريق، أو عمل إنذار صامت مثل إجراء اتصال هاتفي برجال الأمن أو إدارة المنشأة في حالة النظام الأمني، أو غير ذلك من طرق الإعلان التي تم إعداد النظام عليها.

شكل (٤ - ١٥) كاشف دخان (smoke detector).

في نظام إنذار الحريق تكون المستشعرات التي تُفعل يدوياً عبارة عن علب خاصة تُثبت على جدران المنشأة وفي منتصفها توجد قطعة زجاجية قابله للكسر بحيث إذا قام شخص ما بالضغط عليها تنكسر ويتم إرسال إشارة تنبيه للنظام تحذره من وجود حريق. أما الكاشفات التي تُفعل آلياً فيوجد منها أنواع كثيرة أشهرها كاشفات الحرارة (Heat detectors) التي تستشعر درجة حرارة الجو، وكاشفات الدخان (Smoke detectors) التي ترصد وجود جزيئات الدخان في الهواء.

تعتبر كاشفات الدخان هي الأكثر شيوعاً وبالتالي سنذكر هنا طريقة عمل نوعين منها:

كاشفات الدخان البصرية أو الضوئية الكهربائية: تعمل بواسطة ضوء وجهاز لاستشعار الضوء مثبتين بوضعية لا تسمح للضوء بالوصول إلى الجهاز ولكن ما إن يدخل الدخان إلى الكاشف حتى تؤدي جزيئات الدخان إلى تشتيت الضوء فيصل جزء منه إلى جهاز الاستشعار حينئذ يطلق جهاز الاستشعار إشارة الإنذار.

كاشفات الدخان العاملة على التأين: تستخدم هذه الكاشفات إشعاع التأين لرصد الدخان، حيث يوجد في داخلها كمية قليلة من المواد الإشعاعية مثل (اميركيوم) الذي يبعث سلسلة متتابعة من جسيمات ألفا، تؤدي جسيمات ألفا إلى تأين ذرات الأكسجين (O) والنيتروجين (N) في الهواء داخل علبة التأين ما يدفع الإلكترونات ذات الشحنت السالبة نحو

الصحيفة ذات الفولتية الموجبة، وترسب ذرة موجبة نحو الصحييفة ذات الفولتية السالبة وتؤدي هذه العملية إلى تدفق تيار كهربائي صغير بشكل مستمر، عندما يدخل الدخان علبة التأين تعلق جزيئات الدخان بالأيونات وتعطلها ما يعرقل التيار الكهربائي وبالتالي يستشعر كاشف الدخان انخفاض مستوى التيار بين الصفيحتين فيطلق جرس الإنذار.

شكل (٤ - ١٦) كاشفات الدخان البصرية أو الضوئية الكهربائية.

شكل (٤ - ١٧) كاشفات الدخان العاملة على التأين.

وفي نظام الأمن يمكن عمل مستشعرات تُفعل يدوياً عن طريق الضغط على مفتاح عند الشعور بخطر كما هو موجود في أنظمة الأمن المستخدمة في البنوك. أما الكاشفات التي تُفعل آلياً فهي متعددة ومتنوعة حسب المكان المراد تأمينه، ومن أمثلتها:

- الكاشفات المغناطيسية السطحية (Surface Magnetic Detector).
- الكاشفات المغناطيسية المخفية (Recess-Mounted Magnetic Detector)
- كاشفات سُجاد الأرضية (Floor-mat detectors)
- كاشفات الحركة فوق السمعية (Ultrasonic motion detectors)
- الكاشفات الصوتية (Audio detectors)
- كاشفات الأشعة تحت الحمراء (Infrared detectors)

ولكل من هذه الكاشفات استخدام خاص به، الشكل (٤ - ١٨) يعرض هذه الأنواع من الكاشفات. ولمعلومات مفصلة حول أنظمة الأمن وإنذار الحريق يمكنك الرجوع إلى كتاب (Low Voltage Wiring Security/fire-alarm Systems).

شكل (٤ - ١٨) بعض أنواع الكاشفات للنظام الأمني.

٢.٣.٤ نظام إنذار الحريق المطبق عملياً

تم عملياً تصميم مجموعة من مستشعرات الحريق (المعتمدة على قياس الحرارة)، وقمنا بتركيبها في أماكن معينة داخل مجسم المركز التجاري. وتم ضبط هذه المتحسسات لإرسال إشارة تنبيه إلى وحدة النظام إذا بلغت درجة الحرارة المسجلة إلى أكثر من ٦٠ درجة مئوية. وعند استلام وحدة النظام لإشارة التنبيه من إحدى هذه المتحسسات يقوم بالإجراءات التالية:

- ١) تشغيل جرس إنذار الحريق داخل المنشأة لتنبيه المتواجدين بوجود حريق.
- ٢) فتح الأبواب الرئيسية للمنشأة أو منافذ الطوارئ بشكل تلقائي.
- ٣) الاتصال التلقائي بأرقام أشخاص أو جهات (إدارة المنشأة - فريق الإطفاء) وتنبيههم بوجود حريق.
- ٤) إرسال إشارة تنبيه عبر الشبكة إلى برنامج أمن المنشآت على جهاز الكمبيوتر ليتم عرض إشارة تنبيه في واجهة البرنامج ثلاثية الأبعاد تُحدد نقطة حدوث الحريق داخل المنشأة.
- ٥) تشغيل أنظمة مكافحة الحريق التلقائية المتوفرة داخل المنشأة (مثل رشاشات الماء، أو أجهزة شطف الأوكسجين في بعض الغرف المحتوية على أنظمة هامة).

ملاحظة/ يمكن التحكم بهذه الإجراءات وتخصيصها إما عن طريق لوحة التحكم المباشر المدرجة مع وحدة النظام الإلكترونية، أو عن طريق برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد على جهاز الكمبيوتر. انظر الفصل الثالث (واجهة المستخدم).

تصميم كاشفات الحريق بالحرارة

عرفنا مما سبق أن هناك العديد من كاشفات الحريق الموجودة في الأسواق والتي تعمل بطرق مختلفة، وعرفنا أن وظيفة هذه الكاشفات هي استشعار وجود حريق داخل المنشأة وتنبيه وحدة التحكم بذلك. وعندما تستلم وحدة التحكم إشارة التنبيه من أحد هذه الكاشفات تستجيب لها بطرق متعددة مثل إطلاق جرس إنذار أو/و الاتصال بفرق الإطفاء، أو غير ذلك.

وفي تصميمنا العملي لم نستطع توفير كاشفات حريق تتناسب مع طبيعة العمل داخل مجسم المركز التجاري، وبالتالي احتجنا إلى تصميم نموذج خاص بنا. وأبسط طريقة لعمل ذلك هو بتصميم دائرة بسيطة تتصل بمتحسس للحرارة وتعمل على إرسال إشارة تنبيه رقمية (High or Low) إلى وحدة النظام عند بلوغ درجة حرارة الجو حد الخطر.

غير أننا في هذا التطبيق لسنا في حاجة إلى تصميم دوائر مستقلة داخل المجسم تعمل على اكتشاف الحريق لأن هذا ليس موضوعنا (مع العلم أن كاشفات الحريق هكذا تعمل)، وقد اكتفينا باستخدام المتحسسات الموجودة داخل المجسم والتي تعمل على قياس درجة حرارة الجو. وبقراءة درجة الحرارة من هذه المتحسسات نستطيع برمجة النظام لتفعيل إجراءات إنذار الحريق عند بلوغ درجة الحرارة حد معين (مثلاً ٦٠°).

الآلية التي نفذناها عملياً داخل المجسم في تصميم هذه الكاشفات، تتمثل ببساطة في استخدام قطع إلكترونية حساسة للحرارة تعمل على تحويل درجة الحرارة إلى قيم كهربائية تماثلية (بالفولت)، ومن ثم يتم تحويل هذه القيم الكهربائية إلى قيم رقمية قابلة للمعالجة من قبل المعالج في وحدة النظام.

وفي ما يلي سوف نستعرض بعض أنواع متحسسات الحرارة ليتسنى لنا اختيار النوع المناسب لتصميمنا، كما سنوضح آلية تحويل القيم التماثلية (Analog) التي تُزودنا بها متحسسات الحرارة إلى قيم رقمية (Digital) يمكن معالجتها من قبل المعالج. ولكن قبل ذلك دعونا نستعرض وبشكل عام الخطوات الرئيسية لتحويل أي كمية فيزيائية إلى كمية رقمية.

لتصميم دائرة تعمل على تحويل الكميات (القيم) الفيزيائية (physical quantities) مثل الحرارة أو الضوء أو القوة إلى معلومات قابلة للفهم والمعالجة، نحتاج إلى تنفيذ المراحل التالية:

١) اختيار أحد أنواع محولات الطاقة (Transducers)، لاستخدامه في دائرتك.

Transducer: هو مصطلح يطلق على القطع الالكترونية التي تعمل على تحويل الكميات (القيم) الفيزيائية (physical quantities) مثل الحرارة أو الضغط إلى كميات (قيم) كهربائية (electrical quantities)، أو العكس.

٢) تعديل وتحسين الإشارة (Signal Conditioning) الناتجة من محول الطاقة (Transducer).

نحتاج لهذه العملية لأن القيم الناتجة عن محولات الطاقة (Transducers) قد تُمثل تَغْيِير في الجهد أو في التيار أو في المقاومة، كما أن هذا التغير قد يكون غير خطي بالنسبة إلى قيم الدخل (الحرارة أو الضغط...)، أو يكون يتناسب عكسياً معها (مثلاً: الزيادة في درجة الحرارة تؤدي إلى انخفاض المقاومة)، وأيضاً قد تكون القيم الكهربائية الناتجة صغيرة جداً (تقاس بالميكرو). وبالتالي نحتاج إلى هذه العملية لتهيئة الإشارة الكهربائية الناتجة من محول الطاقة (Transducer) قبل إدخالها إلى مرحلة التحويل من القيمة التماثلية (Analog) إلى القيمة الرقمية (Digital)، وذلك بأن نجعل الإشارة الكهربائية مُمَثَله بالجهد وبمدى محدود وبسيط مثلاً عندما تتغير درجة الحرارة من (0° C) إلى (100° C) يتغير الجهد من (0V) إلى (5V).

٣) تحويل الإشارة الكهربائية المُعدَّلة (التماثلية) إلى إشارات رقمية (Analog to Digital Converter ADC).

في هذه المرحلة نقوم بتحويل الإشارة التماثلية إلى إشارة رقمية، وأسهل طريقة لذلك هو باستخدام أحد الدوائر المتكاملة (Integrated Circuit - IC) التي تعمل على تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية ومن أشهرها (NE5034) و(ADC0804) من صنع شركة فليبس (Philips Semiconductors).

٤) معالجة الإشارات الرقمية بواسطة البرمجيات في المعالج.

بعد أن تتم قراءة البيانات الرقمية إلى ذاكرة المعالج تقوم التعليمات البرمجية بتحويلها إلى معلومات قابلة للفهم والتي قد تستخدم أيضاً كمعطيات لعمليات أخرى.

ونرجع الآن إلى موضوعنا ونبدأ بالخطوة الأولى باختيار أحد محولات الطاقة الخاصة بالحرارة (Transducers for Heat). وهناك نوعين شائعين وهما الثيرمستر (Thermistor)، ومتحسس الحرارة الخطي (على شكل دائرة متكاملة IC Linear IC temperature sensor). وسنلقي نظرة على كل نوع منهم لنقرر بعدها أي النوعين سوف نختار لتصميمنا.

الثيرمستر (Thermistor): هو قطعة الكترونية مع مقاومة حساسة جداً للحرارة، حيث تتغير قيمة المقاومة بنسبه معينة مع كل تغير في درجة الحرارة. ورغم أنه يمتاز بحساسيته العالية جداً للحرارة ألا أن لديه عيب يتمثل بأنه يستجيب

بشكل غير خطي، أي أن التغيرات بمقدار درجة مئوية واحد في الحرارة لا يؤدي إلى إحداث تغيرات متساوية في المقاومة. ويمكن ملاحظة ذلك في منحنى خصائص ثيرمستر (Thermistor) بمقاومة (10 kΩ) عند (25° C)، شكل (٤ - ١٩).

شكل (٤ - ١٩) منحنى خصائص الثيرمستر لتغير المقاومة مع تغير درجة الحرارة.

من المنحنى نلاحظ انه ليس فقط أن معدل التغير غير خطي وإنما أيضاً يكون التغير عكسي، حيث أن مقاومة الثيرمستر تقل بزيادة درجة الحرارة. ولكي نتمكن من استخدام (الثيرمستر) مع وحدة التحويل من القيم التماثلية إلى القيم الرقمية (A/D Converter ADC) مثل الدائرة المتكاملة (ADC0804) نحتاج إلى تحويل مقاومة الثيرمستر إلى قيم جهد بالمدى من (0V) إلى (5V). وإحدى الطرق لعمل ذلك هو باستخدام الدائرة في الشكل (٤ - ٢٠). وهذه الدائرة تعمل بنفس مبدأ

$$V_{out} = -V_{in} \times \frac{R_f}{R_i} \quad \text{عمل المكبر (op-amp)، بحيث يُحسب الخرج من العلاقة:}$$

شكل (٤ - ٢٠) الدائرة المستخدمة لتحويل قيم المقاومة للثيرمستر إلى قيم جهد مستمر (من أوم إلى فولت).

تكون قيمة (Vin) ثابتة عند (-250 mV)، وتمثل (Ri) مجموع مقاومة الثيرمستر (RT) مع مقاومة (10 kΩ)، وبالرجوع إلى خصائص الثيرمستر المستخدم يمكن حساب قيم الخرج للدائرة بالنسبة لدرجة الحرارة كما في الجدول (٤ - ٥). وهنا يكون خرج دائرة الثيرمستر جاهز ليتم تحويله من القيم التماثلية (بالفولت) إلى قيم رقمية (٨بت) باستخدام الدائرة المتكاملة (ADC0804) أو بطريقة أخرى، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى معلومات قابلة للفهم بواسطة برمجيات المعالج.

يبقى لنا أخيراً تطبيق الخطوة الرابعة والأخيرة والمتمثلة بتحويل الإشارة التماثلية إلى إشارات رقمية. وذلك كما في الدائرة شكل (٤ - ٢٢) والتي تعمل على تحويل قيم متحسس الحرارة الخطي التماثلية (بالفولت) والتي تعبر عن الحرارة إلى قيم رقمية (٨بت) باستخدام الدائرة المتكاملة (ADC0804)، ليتم بعد ذلك نقلها إلى ذاكرة المعالج وتحويلها إلى معلومات قابلة للفهم بواسطة البرمجيات.

شكل (٤ - ٢٢) ربط متحسس الحرارة الخطي بدائرة (ADC) وبالمعالج.

الغرض من هذه الدائرة هو الحفاظ على الجهد عند (Vref/2) بشكل ثابت بالقيمة (1.28V) والتي تجعل (Vref = 2.8V). وفائدة ذلك هو جعل المخرجات (D0 - D7) للدائرة المتكاملة (ADC0804) تعبر عن درجة الحرارة بشكل بسيط، فمثلاً إذا كانت درجة الحرارة 0° C (Vin = 0mV) يكون خرج الدائرة (D0-D7) هو (0000 0000)، وعند درجة الحرارة 25° C (Vin = 250mV) يكون الخرج (0001 1001) والذي يمثل الرقم ٢٥ بالنظام العشري، وهكذا حتى إذا أصبحت Vin = 1.5V (150° C) يكون الخرج (1001 0110) والذي يمثل الرقم ١٥٠ بالنظام العشري. انظر الجدول (٤ - ٦).

Binary Output (D7... D0)	V _{in} (mV)	درجة الحرارة (° C)
0000 0000	0	صفر
0000 0001	10	١
0000 0010	20	٢
0001 1001	250	٢٥
0100 1011	500	٥٠
0110 0100	1000	١٠٠

جدول (٤ - ٦) قيم الخرج للدائرة في الشكل (٤ - ٢٢) عند تغير درجة الحرارة من (0° C) إلى (100° C).

٣.٣.٤ النظام الأمني المطبق عملياً

يمكن النظر إلى النظام الأمني الذي تم تصميمه عملياً داخل مجسم المركز التجاري من ثلاثة أوجه:

- ١) كاميرات المراقبة: كيفية ربط الكاميرات بجهاز الكمبيوتر، وطرق عرضها والتحكم بها.
- ٢) الكاشفات أو المستشعرات: تصميم كاشفات النظام الأمني داخل المجسم (كاشفات الحركة بالليزر).
- ٣) استجابة النظام في حال حدوث خرق أمني: الإجراءات التي يقوم بها النظام عند استشعار وجود خرق أمني.

١ كاميرات المراقبة

يتم ربط كاميرات المراقبة الموجودة داخل المجسم بجهاز الكمبيوتر عن طريق واجهة ربط الكاميرات في (غرفة التوصيل) التابعة لمجسم المركز التجاري، انظر الشكل (٤ - ٢٣). وتتكون هذه الواجهة حالياً من ٨ منافذ (USB) يمكن ربط كل منها بكاميرا فيديو داخل المجسم.

يوجد داخل المجسم كاميراتي مراقبة موصلة إلى واجهة ربط الكاميرات، ومنها يتم ربطهما إلى جهاز الكمبيوتر ليقوم بعد ذلك (برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد) بمهمة التحكم بها واستقبال الفيديو منها وتخزينه وعرضه بطرق متنوعة، انظر الفصل الثالث والذي يشرح تفاصيل هذا البرنامج. الشكل (٤ - ٢٤) يبين الثلاث الطرق الرئيسية لعرض الكاميرات في برنامج أمن المنشآت.

شكل (٤ - ٢٣) واجهة ربط الكاميرات في غرفة التوصيل التابعة لمجسم المركز التجاري .

٢ الكاشفات أو المستشعرات

عرفنا مما سبق أن هناك العديد من الكاشفات التي تستخدم في النظام الأمني. وفي هذا المشروع قمنا بتصميم كاشفات خاصة بنا تعمل بالليزر وتتناسب مع طبيعة العمل داخل مجسم المركز التجاري. وسنقوم في هذا الجزء بشرح طريقة تصميم هذه الكاشفات وآلية عملها.

الطريقة الأولى لعرض الكاميرات (توزيع دائري)

تُعرض نافذة رئيسية في الوسط وباقي النوافذ تكون موزعة حولها. وهنا يتم عرض (١٧) نافذة فيديو بحد أقصى، ويقوم البرنامج تلقائياً بملائمة حجم النوافذ لتناسب العدد الفعلي للكاميرات المتصلة.

الطريقة الثانية لعرض الكاميرات (توزيع الكل).

تعتمد على توزيع مساحة العرض على عدد الكاميرات المتصلة بالتساوي، وبالتالي يتم عرض جميع الكاميرات مهما كان عددها.

عرض الكاميرات ضمن واجهة البرنامج الرئيسية.

يمكن عرض الكاميرات ضمن واجهة البرنامج الرئيسية بأشكال مختلفة، بحيث يمكن عرض ثلاث كاميرات كما هو موضح في الصورة على اليمين، وأيضاً يمكن عرض ٦ كاميرات أو أقل، ويعتمد ذلك على خيارات العرض التي يتم ضبطها.

شكل (٤ - ٢٤) طرق عرض كاميرات المراقبة في برنامج أمن المنشآت .

تصميم كاشفات الحركة بالليزر

تم تصميم نظام تحسس بالليزر داخل مجسم المركز التجاري مكون من مجموعة من مولدات شعاع الليزر (باعث الليزر) ومجموعة أخرى من المتحسسات لأشعة الليزر، حيث يعمل المولد على إرسال شعاع الليزر باتجاه متحسس الليزر، فإذا تم قطع هذا الشعاع بواسطة جسم ما يقوم المتحسس بإرسال إشارة تنبيهه إلى وحدة النظام تُعلمه بوجود خرق أمني.

الشكل (٤ - ٢٥) يوضح تصميم كاشفات الحركة بالليزر المستخدمة داخل المجسم، بحيث صُمم باعث الليزر من تعديل مولدات ليزر عادية (كالموجود أسفل الشكل)، أما متحسسات الليزر فهي تُمثل دائرة بسيطة مكونة من ترانزستور ضوئي ومقاومة وسنقوم بشرح طريقة عملها لاحقاً. وأيضاً تم تصميم قواعد (شرائح) معدنية لكل من باعث الليزر والمتحسس وذلك لتسهيل عملية تركيبها وضبطها في الأماكن المطلوبة على أعمدة المجسم، انظر الشكل (٤ - ٢٦).

شكل (٤ - ٢٥) تصميم كاشفات الحركة بالليزر المستخدمة داخل مجسم المركز التجاري.

شكل (٤ - ٢٦) تصميم القواعد التي تُركب عليها باعثة ومتحسسات الليزر.

متحسسات الليزر

متحسس الليزر بكل بساطة عبارة عن ترانزستور ضوئي (Photo Transistor) غير أنه مصمم للتحسس فقط لضوء الليزر، بحيث لا يستجيب للضوء العادي. وهو يشبه في الشكل إلى حد كبير الدايمودات الضوئية ولكنها أصغر منها بالحجم. ومن المعلوم أن جميع أنواع الترانزستورات حساسة للضوء، وقد صُممت الترانزستورات الضوئية بشكل عام لاستغلال هذه الخاصية. والترانزستور العادي له ثلاثة أطراف بينما الترانزستور الضوئي قد لا يحتوي على طرف القاعدة (Base) وبالتالي يكون له طرفين فقط. انظر الشكل (٤ - ٢٧).

شكل (٤ - ٢٧) متحسس الليزر (ترانزستور ضوئي Photo Transistor).

الطرف القصير للترانزستور الضوئي (متحسس الليزر) يمثل الباعث (E) ويُوصَل إلى الأرضي (GND)، بينما يمثل الطرف الطويل المجمع (C) ويُوصَل إلى المصدر (VCC) عبر المقاومة ($R_c = 4.7 \text{ k}\Omega$) كما في الشكل (٤ - ٢٨). ويتم استشعار حالة متحسس الليزر عن طريق قياس الجهد عند النقطة (C)، بحيث يتم توصيل هذه النقطة إلى وحدة الدخل وقراءة قيمتها بشكل مستمر، وهي تعطينا حالتين:

(أ) $(V_c = 0V : \text{LOW})$: الوضع الطبيعي، أي أنه لم يتم قطع شعاع الليزر.

(ب) $(V_c = 5V : \text{HIGH})$: حُرَقَ أمني، أي أن هناك جسم ما قام بقطع شعاع الليزر.

شكل (٤ - ٢٨) دائرة متحسس الليزر (أ) الوضع الطبيعي، (ب) وضع الحرق الأمني.

طريقة عمل دائرة متحسس الليزر:

- عندما يمر شعاع الليزر ويصطدم بمتحسس الليزر يحدث ما يلي، انظر الشكل (٤ - ٢٩) (أ):
- يتكون جهد موجب بين القاعدة (B) والباعث (E) أكبر من الجهد الحاجز (تقريباً ٠,٧ فولت في حالة السليكون).
 - يتم غلق الوصلة بين المجمع (C) والباعث (E)، مما يسمح بمرور التيار خلالها من المصدر (VCC) وعبر المقاومة (R_c) إلى الأرضي (GND).
 - تُصبح قراءة المتحسس (للجهد) عند النقطة (C) مساوية للصفر تقريباً ($V_c \cong 0V : \text{LOW}$).

- إذا تم قطع شعاع الليزر بواسطة جسم ما عن متحسس الليزر يحدث ما يلي، انظر الشكل (٤ - ٢٩) (ب):
- يكون الجهد بين القاعدة (B) والباعث (E) أقل من الجهد الحاجز واللازم لجعل وصلة القاعدة-الباعث (base-emitter junction) في حالة انحياز أمامي (Forward-biased)، وبالتالي يتم فتح (قطع) الوصلة بين المجمع (C) والباعث (E) فلا يمر تيار خلالها، فيكون تيار المجمع (C) مساوياً للصفر ($I_c = 0A$).
 - لا يحدث فقد في الجهد عند المقاومة (R_c) لأن التيار المار خلالها يساوي صفر ($I_c = 0A$). وبالتالي يكون الجهد عند النقطة (C) مساوياً لجهد المصدر ($V_c = VCC$)، فتكون قراءة المتحسس هي ($V_c = 5V : HIGH$).

شكل (٤ - ٢٩) عمل الترانزستور الضوئي (متحسس الليزر) كمفتاح يستجيب لضوء الليزر.

٣ استجابة النظام في حال حدوث خرق أمني

إذا تم إرسال إشارة تنبيه بوجود خرق أمني من إحدى كاشفات الحركة بالليزر أو كان ذلك يدوياً عن طريق الضغط على زر التحذير الأمني، يقوم النظام بكل أو بعض الإجراءات التالية (وفقاً لما تم إعداد النظام عليه):

- ١) تشغيل صفارة الإنذار داخل المنشأة لتنبيه بوجود خرق أمني.
- ٢) الغلق التلقائي لكافة أبواب المنشأة الرئيسية.
- ٣) إنارة كامل المنشأة.
- ٤) إرسال إشارة تنبيه عبر الشبكة إلى برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد ليتم تحدد النقطة الحالية لتواجد الدخيل في المنشأة ومتابعة تحركاته.
- ٥) الاتصال التلقائي بأرقام أشخاص أو جهات (إدارة المنشأة - قسم الشرطة) وتنبيههم بوجود خرق أمني.
- ٦) تشغيل أنظمة الدفاع الآلية (مثل أنظمة الدفاع بالصاعق الكهربائي أو بالليزر) والمتوفرة في بعض المنشآت العسكرية أو المرافق المحظورة.

شكل (٤ - ٣٠) عرض مكان تواجد الدخيل في المنشأة باستخدام برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد.

ملخص الفصل

- حتى يتجاوز هذا المشروع (في تطبيقه الأول والخاص بقطاع المنشآت) خطوط التصميم ويصل إلى مراحل التنفيذ والاختبار العملي تم بناء بيئة تشغيل مصغرة مكافئة وظيفياً لبيئة تشغيل حقيقية، وتتمثل هذه البيئة بمجسم لمركز تجاري حديث مُزود بالعديد من الأجهزة والمعدات مثل (نظام مصعد، درج متحرك، أبواب متحركة، الإنارة، إنذار الحريق، مستشعرات للأمن، كاميرات مراقبة).
- نظام المصعد المصمم لثلاثة طوابق يتكون (وظيفياً) من كافة الأدوات الخاصة بنظام المصعد الحقيقي من أبواب متحركة وكبينة المصعد، والشاشات والمفاتيح الخاصة بالطلب وبكل التفاصيل. ويتميز هذا التصميم بأن تم جعل الطرف الداخلي لكبينة المصعد مغطى بالزجاج مما يتيح للمتواجدين داخل المصعد من رؤية المنظر الخارجي للبنية.
- فكرة تصميم نظام كبينة المصعد داخل مجسم المركز التجاري مبنية ببساطه على فكرة عمل خراطيش الطابعة، بحيث تم اعتماد ميكانيكية حركة هذه الخراطيش لتحريك كبينة المصعد، كما تم تطبيق مبدأ الكتلة المعاكسة ليكون العزم على محور المحرك والناتج عن وزن الكبينة وهي فارغة معدوم.
- يتميز تصميم نظام المصعد أيضاً بأنه يستشعر ٦ مواضع للكبينة في كل دور. كما أن الطريقة المتبعة لربط المتحسسات تجعل النظام قادر على استيعاب أي عدد جديد من الطوابق دون الحاجة إلى توفير مدخلات إضافية. وتتميز خوارزمية المصعد بأنها تعتمد في تحديد الأولويات عند خدمة الطلبات على مسار حركة كبينة المصعد الحالي وعلى اتجاه الطلب (لأعلى أو لأسفل).
- نظام الأبواب المتحركة يتكون من بابين متحركين الأول يُفتح باتجاه اليمين والثاني يُفتح باتجاه اليسار. وقد تم تزويد كل نظام بمتحسس ليزر بحيث يتم فتح الأبواب تلقائياً عندما يمر شخص ما أمامها. وتعتمد فكرة تصميم الأبواب المتحركة داخل مجسم المركز التجاري على آلية عمل سواقات الأقراص المضغوطة، حيث يتكون كل نظام من سواقتي أقراص وثلاثة متحسسات للفتح والفتح و متحسس ليزر.

- نظام الدرج المتحرك يتكون من ٤ سلالم (٢ لكل دور صعود ونزول)، ويوجد أمام كل سلم متحسس ضوئي يستشعر قدوم أي شخص وبالتالي يمكن ضبط محركات الدرج للعمل إما بشكل مستمر أو بحسب الاستخدام.
- نظام إنذار الحريق المطبق عملياً داخل الجسم يتكون من كاشفات حريق بالحرارة (تعتمد على قياس حرارة الجو). وفكرة عملها مبنية على وجود قطعة الكترونية حساسة للحرارة - مثل الثيرمستر (Thermistor) أو متحسس الحرارة الخطي (LM35) - تعمل على تحويل درجة الحرارة إلى قيم كهربائية (بالفولت)، ومن ثم يتم تحويل هذه القيم الكهربائية باستخدام الدائرة المتكاملة (ADC0804) إلى قيم رقمية قابلة للمعالجة.
- يستجيب النظام لإشارة التنبيه بوجود حريق عن طريق: تشغيل جرس الإنذار، الفتح التلقائي لمنافذ الطوارئ، الاتصال بإدارة المنشأة وفريق الإطفاء، إرسال إشارة تنبيه عبر الشبكة إلى برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد، تشغيل أنظمة مكافحة الحريق التلقائية (مثل رشاشات الماء، أو أجهزة شطف الأوكسجين).
- النظام الأمني المطبق عملياً داخل مجسم المركز التجاري يتكون من كاميرات المراقبة، وكاشفات الحركة بالليزر.
- تُوصَل كاميرات المراقبة الموجودة داخل المجسم إلى واجهة ربط الكاميرات في (غرفة التوصيل) التابعة لمجسم المركز التجاري، ومنها يتم ربط الكاميرات مباشرةً إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق كابلات (USB)، ليقوم بعد ذلك (برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد) بمهمة التحكم بها واستقبال الفيديو منها وتخزينه وعرضه بطرق متنوعة.
- كاشفات الحركة بالليزر المصممة داخل المجسم مكونه من مجموعة من مولدات شعاع الليزر (مبنية من تعديل مولدات ليزر عادية)، ومجموعة أخرى من المتحسسات لأشعة الليزر (دائرة بسيطة مكونه من ترانزستور ضوئي ومقاومة). حيث يعمل المولد على إرسال شعاع الليزر باتجاه متحسس الليزر فإذا تم قطع هذا الشعاع بواسطة جسم ما يقوم المتحسس بإرسال إشارة تنبيه إلى وحدة النظام تُعلمه بوجود خرق أمني. كما تم تصميم قواعد (شرائح) معدنية لكل من مولد ومتحسس الليزر وذلك لتسهيل عملية تركيبها وضبطها على أعمدة المجسم.
- يستجيب النظام لتنبيه الخرق الأمني عن طريق: تشغيل صفارة الإنذار، الغلق التلقائي للأبواب الرئيسية للمنشأة، إضاءة كامل المنشأة، الاتصال بإدارة المنشأة وقسم الشرطة، إرسال إشارة تنبيه عبر الشبكة إلى برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد (لتحديد مكان تواجد الدخيل في المنشأة)، تشغيل أنظمة الدفاع الآلية (مثل الصاعق الكهربائي أو الليزر والمتوفرة في بعض المنشآت العسكرية أو المرافق المحظورة).

الفصل الخامس

نظام الربط

المقصود بنظام الربط هو الآلية المتبعة لربط المنشأة بوحدة النظام الالكترونية. وفي حالتنا هنا، المنشأة عبارة عن (مجسم المركز التجاري) وبالتالي سيتم شرح (نظام الربط) اعتماداً على ما هو عليه في المجسم، مع العلم أن التصميم يمكن تعميمه على منشأة حقيقة.

يمكن تلخيص مضمون المواضيع التي سوف نعرضها في هذا الفصل بالنقاط التالية:

- تتم عملية التحكم الكامل بالمنشأة عن طريق وحدة النظام الالكترونية، وذلك بواسطة (١٠٤) سلك تُقسم داخل المنشأة إلى فئات ومجموعات.
- تم ترميز هذه الأسلاك وترقيمها داخل المنشأة ليسهل عندئذ التعرف وبسهولة على أي سلك وتحديد وظيفته.
- تتجمع هذه الفئات والمجموعات داخل المنشأة إلى نقطة واحدة تعرف بـ(نقطة الربط والتوصيل)، الغرض منها تسهيل عملية الفحص واكتشاف الأخطاء ومعالجتها بشكل أسرع.
- تتوزع المجموعات والفئات الخارجة من (نقطة الربط والتوصيل) على منافذ التوصيل في (غرفة التوصيل) والتي تتولى عملية تنظيم نقل هذه المجموعات من الأسلاك إلى وحدة النظام الإلكترونية على شكل منافذ.

المواضيع في هذا الفصل

- ١ - ٥ عملية التقسيم والتوزيع.
 - ٢ - ٥ الطريقة المتبعة لترميز الأسلاك.
 - ٣ - ٥ نقطة الربط والتوصيل.
 - ٤ - ٥ غرفة التوصيل.
- منافذ غرفة التوصيل.

١ - ٥ عملية التقسيم والتوزيع

تتم عملية التحكم الكامل بالمنشأة عن طريق وحدة النظام الالكترونية، وذلك بواسطة (١٠٤) سلك، تم تصنيفها داخل المنشأة إلى (٥) فئات والتي قُسمت إلى (١٣) مجموعة. وهذه الفئات هي (A, B, C, D, HP):

الفئة (A) : هذه الفئة من الكابلات تتصل بيمين ووسط المنشأة، وتنقسم إلى (٣) مجموعات وهي (A1, A2, A3) تحمل كلا منها (٨) أسلاك، بحيث:

المجموعة (A1) تتصل بالدور الأول للمنشأة.

المجموعة (A2) تتصل بالدور الثاني للمنشأة.

المجموعة (A3) تتصل بالدور الثالث للمنشأة.

الفئة (C) : هذه الفئة من الكابلات تتصل بيسار المنشأة، وتنقسم إلى (٣) مجموعات وهي (C1, C2, C3) تحمل كلا منها (٨) أسلاك، بحيث:

المجموعة (C1) تتصل بالدور الأول للمنشأة.

المجموعة (C2) تتصل بالدور الثاني للمنشأة.

المجموعة (C3) تتصل بالدور الثالث للمنشأة.

الفئة (B) : هذه الفئة من الكابلات خُصت لتشغيل كافة المحركات في المنشأة، وإدارة نظام المصعد، وتنقسم إلى (٥) مجموعات وهي (B1, B2, B3, B4, B5) تحمل كلا منها (٨) أسلاك.

المجموعات (B1, B2) تتولى تشغيل كافة المحركات في المنشأة (محركات المصعد والدرج والأبواب المتحركة).

المجموعات (B3, B4, B5) تتولى استقبال كافة الإشارات في نظام المصعد، بحيث تتصل المجموعة (B3) بالدور الأول، والمجموعة (B4) بالدور الثاني، والمجموعة (B5) بالدور الثالث.

الفئة (D) : تحتوي على مجموعة واحدة وتحمل نفس رمز الفئة (D)، وتحتوي على (١٢) سلك. وهي تمثل مجموعة إضافية خُصت لتزويد المنشأة بالجهود (٣,٣ فولت و ٥ فولت و ١٢ فولت)، بالإضافة إلى الاتصال بمناطق متفرقة داخل المنشأة لأداء وظائف مختلفة.

الفئة (HP) : تحتوي على مجموعة واحدة وتحمل نفس رمز الفئة (HP)، وتحتوي على (٤) أسلاك. وقد خُصت هذه المجموعة لنقل التيارات العالية (HP High Power) والتي تحتاج إلى أسلاك توصيل سميكة، وهي (٣) أسلاك لتشغيل محركات (المصعد والدرج المتحرك والأبواب المتحركة)، والرابع للأرضي (GND).

هذه الفئات والمجموعات سيتم شرحها بالتفصيل لاحقاً في موضوع (نقطة الربط والتوصيل).

انظر الشكل (١ - ٥) والذي يوضح وبشكل عام عملية التقسيم والتوزيع في نظام الربط المتبع لوصول المنشأة بوحدة النظام الالكترونية.

وهذا التصنيف والتقسيم المذكور سابقاً هو المتبع داخل المنشأة، ولكن إذا ما أردنا نقل هذه الأسلاك لتتصل بوحدة النظام فيجب عندئذ توزيعها إلى منافذ توصيل. ومن هنا قمنا بعمل (٥) منافذ في منطقة سُميت (بغرفة التوصيل) وتوزيع هذه الأسلاك (١٠٤) عليها، ليتم بعد ذلك نقلها من المنشأة إلى وحدة التحكم. انظر الشكل (٥ - ١).

ومن ذلك نرى أن عملية الربط بين المنشأة ووحدة النظام الالكترونية تتم عن طريق منافذ التوصيل، والتي سيتم شرحها بالتفصيل لاحقاً في موضوع (غرفة التوصيل).

شكل (٥ - ١) يوضح بشكل عام النظام المتبع لربط المنشأة (مجموع المركز التجاري) بوحدة النظام الالكترونية.

ويمكننا تلخيص عملية التقسيم والتوزيع السابق ذكرها في أربع خطوات، وذلك بالرجوع إلى الشكل (٥ - ٢) وابتداءً من وحدة النظام الالكترونية (أسفل الشكل) نلاحظ ما يلي :

- (١) خروج (٥) كابلات من وحدة النظام الالكترونية لتتجه إلى (غرفة التوصيل) الموجودة في الجهة الخلفية من مجسم المركز التجاري. أربعة من هذه الكابلات تحمل (٢٥) سلك وتتصل بالمنافذ (١، ٢، ٣، ٤) على غرفة التوصيل، أما الكابل الخامس فيحمل (٤) أسلاك ويتصل بالمنفذ الخاص بنقل التيارات العالية على غرفة التوصيل والمرموز له ب (HP High Power).
- (٢) من غرفة التوصيل يتم تصنيف هذه الكابلات إلى (٥) فئات وهي (A, B, C, D, HP) والتي تقسم إلى (١٣) مجموعة وهي (A1, A2, A3) و (B1, B2, B3, B4, B5) و (C1, C2, C3) و (D) و (HP).
- (٣) تتجه مجموعة الكابلات هذه من (غرفة التوصيل) إلى (نقطة الربط والتوصيل) والموجودة أيضا في الجهة الخلفية من مجسم المركز التجاري لاحظ الشكل (٥ - ٢). وهنا يتم عمل (لكل سلك) رابط (Connector) يصل بين السلك القادم من غرفة التوصيل والسلك الداخل إلى المكان المحدد له داخل المنشأة (مجسم المركز التجاري).
- (٤) تتوجه كافة الأسلاك (١٠٤ سلك) بعد التوصيل في (نقطة الربط والتوصيل) على شكل مجموعات (١٣ مجموعة) إلى المكان المحدد لها داخل المنشأة.

٢ - ٥ الطريقة المتبعة لترميز الأسلاك

المقصود بترميز الأسلاك هو إعطاء كل سلك داخل المنشأة رمز معين، يمكننا من خلاله التعرف وبسهولة على المجموعة والفئة التي ينتمي إليها هذا السلك وبالتالي تحديد وظيفته.

في الفئات (A, B, C) تم إتباع نفس الطريقة لترميز الأسلاك، حيث أن جميع الأسلاك في هذه الفئات تحمل رمز يتكون من ثلاثة أجزاء :

الجزء الأول : يمثل رمز الفئة التي يندرج ضمنها السلك، إما (A) أو (B) أو (C).

الجزء الثاني: يمثل رقم المجموعة التي ينتمي إليها السلك، من (١) إلى (٥).

الجزء الثالث: يمثل لون السلك داخل المنشأة، وهي (٨) ألوان (بني، بني أبيض، أحضر، أخضر أبيض، برتقالي، برتقالي أبيض، أزرق، أزرق أبيض). وقد رمز لهذه الألوان بالرموز الموضحة في الجدول (٥ - ١).

الترتيب	اللون	الرمز
١	بني	BR
٢	بني وعليه خط أبيض	BR\
٣	أحضر	G
٤	أحضر وعليه خط أبيض	G\
٥	برتقالي	O
٦	برتقالي وعليه خط أبيض	O\
٧	أزرق	B
٨	أزرق وعليه خط أبيض	B\

جدول (٥ - ١) ألوان الأسلاك التابعة للفئات (A, B, C) ورموزها.

شكل (٥ - ٣) النظام المتبع لربط المنشأة بوحدة النظام الالكترونية.

شكل (٥ - ٣) رموز أسلاك المجموعة (A1)

وكما ذكرنا سابقاً أن الفئات (A, B, C) قسمت إلى (١١) مجموع، وأن كل مجموعة تضم ثمانية أسلاك، وهي ملونة بنفس الألوان المذكورة سابقاً، وبنفس الترتيب. الشكل (٥ - ٣) يوضح الرموز الموضوعة لأسلاك المجموعة (A1) الثمانية ابتداءً من السلك الأول (A1 BR) وانتهاءً بالسلك الثامن (A1 B\).

بالنسبة للفئة (D) والتي تُكون مجموعة واحدة وتحمل نفس رمز الفئة (D) وتضم (١٢) سلك، فقد تم إعطاء هذه الأسلاك رموز من (D1) إلى (D12). وهذه الأسلاك داخل المنشأة قد تحمل بالإضافة إلى الرمز السابق رمز يوضح الوظيفة لهذا السلك، فمثلاً :

الأسلاك (D1, D2) تستخدم لتزويد المنشأة بالجهد (٥ فولت)، وقد رُمز لها بـ (5VDC 1) و (5VDC 2) على الترتيب. والسلك (D3) يستخدم لتزويد المنشأة بالجهد (٣,٣ فولت)، وقد رُمز له بـ (3.3VDC). والسلك (D4) يستخدم لتزويد المنشأة بالجهد (١٢ فولت)، وقد رُمز له بـ (12VDC)... وهكذا.

أما الفئة (HP) والتي أيضاً تُكون مجموعة واحدة (HP) وتضم (٤) أسلاك، فقد تم إعطاء هذه الأسلاك رموز تعبر عن وظيفة السلك، وبما أن هذه الأسلاك هي الوحيدة السميكة داخل الجسم بشكل مميز، بالتالي يمكن الإشارة إليها بدلالة ألونها. وذلك كما يلي :

الوظيفة	الرمز	اللون
السلك الذي يقوم بتوصيل الأرضي لكل الأجهزة والآلات المتصلة بوحدة التحكم.	GND	BLACK
السلك المشترك الذي يتصل بالنقاط (A) لجميع محركات نظام المصعد.	COM1 A	RED
السلك المشترك الذي يتصل بالنقاط (A) لجميع محركات الدرج المتحرك.	COM2 A	GREEN
السلك الذي يتصل بالنقطة (B) للمحرك الذي يتولى رفع غرفة المصعد.	ELE B	BLUE

جدول (٥ - ٢) رموز أسلاك الفئة (HP)

نقطة الربط والتوصيل ٣ - ٥

الغرض من (نقطة الربط والتوصيل) هو عمل نقطة واحدة يمكن الوصول منها إلى كافة الأسلاك في المنشأة (وبالتالي الأجهزة والمعدات المتصلة بها)، مما يسهل عملية الفحص والتعديل واكتشاف الأخطاء بشكل أسرع. وتعتبر هذه الوحدة هي حلقة الوصل بين الأجهزة والمعدات والمتحسسات داخل المجسم وبين (غرفة التوصل) والتي تتولى عملية تنظيم نقل هذه المجموعات من الأسلاك إلى أنظمة التحكم على شكل منافذ. وقد عرفنا سابقاً أن نقطة الربط والتوصيل تقع أسفل مجسم المركز التجاري من الخلف، وتتجمع إليها كافة الأسلاك الموزعة إلى كل نقطة داخل المجسم (وعددتها ١٠٤ سلك). وذكرنا أنه تم تجميع هذه الأسلاك إلى نقطة الربط والتوصيل على شكل خمس فئات (A, B, C, D, HP)، ثم تم تقسيم هذه الفئات الخمس إلى (١٣) مجموعة. ودعونا الآن نتناول كل فئة من هذه الفئات بتفصيل أكثر لمعرفة وظيفتها والمجموعات المتفرعة منها، ومكان كل سلك ضمن هذه المجموعات داخل مجسم المركز التجاري.

الفئة (A)

تتكون من (٣) مجموعات من الكابلات وهي (A1, A2, A3)، وكل مجموعة تحتوي على (٨) أسلاك، وبالتالي يكون عدد الأسلاك التي تندرج ضمن هذه الفئة هو (٢٤) سلك، وتم تخصيصها لما يلي:

- ١) إنارة جهة اليمين والوسط من مجسم المركز التجاري، المجموعة (A1) للدور الأول و(A2) للدور الثاني و(A3) للدور الثالث، بالإضافة إلى إنارة المصعد.
- ٢) تشغيل وإدارة نظام التحسس بالليزر.
- ٣) تشغيل اللمبات التابعة لنظام المصعد (٦ لمبات) (لمبتين في كل دور)، والتي تضيء إذا ضغط احد على زر الطلب لدخول المصعد.

بالرجوع إلى الشكل (٥ - ٢) نلاحظ ابتداءً من جهة اليسار لنقطة الربط والتوصيل أن الفئة (A) هي أول فئة، والمجموعة (A1) هي أول مجموعة، والسلك (A1 BR) هو أول سلك. الشكل (٥ - ٤) يوضح الفئة (A) في نقطة الربط والتوصيل).

الفئة (B)

هذه الفئة من الكابلات تتولى تشغيل كافة المحركات في المنشأة، وإدارة نظام المصعد، وتنقسم إلى (٥) مجموعات وهي (B1, B2, B3, B4, B5) تحمل كلا منها (٨) أسلاك، وبالتالي يكون عدد الأسلاك التي تندرج ضمن هذه الفئة هو (٤٠) سلك، وتم تخصيصها لما يلي:

- ١) المجموعات (B1, B2) تتولى تشغيل كافة المحركات في المنشأة (محركات المصعد والدرج المتحرك والأبواب المتحركة).
- ٢) المجموعات (B3, B4, B5) تتولى توصيل كافة إشارات التحسس في نظام المصعد، بحيث تتصل المجموعة (B3) بالدور الأول، والمجموعة (B4) بالدور الثاني، والمجموعة (B5) بالدور الثالث.

بالرجوع إلى الشكل (٥ - ٢) نلاحظ ابتداءً من جهة اليسار لنقطة الربط والتوصيل أن الفئة (B) هي ثاني فئة، والمجموعة (B1) هي رابع مجموعة، والسلك (B1 BR) هو السلك الخامس والعشرين. الشكل (٥ - ٥) يبين الفئة (B) في نقطة الربط والتوصيل).

شكل (٥ - ٥) الفئة (A) عند نقطة الربط والتوصيل.

شكل (٥ - ٥) الفئة (B) عند نقطة الربط والتوصيل.

الجدول (٥ - ٣) يذكر وظائف جميع الأسلاك (٢٤) في الفئة (A).

ملاحظات	وظيفة السلك	رمز السلك	رقم المنفذ المتصل به	م	المجموعة
إنارة	إنارة الغرفة (F1 RoomB Right) (الدور الأول)، ٤٢ لمبة إنارة.	A1 BR	Port(1) 1	١	(A1) خُصت بشكل عام لجهة اليمين والوسط للمنشأة الدور الأول
As Input to MP	توصيل السلك (PA1) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A1 BR\	Port(2) 10	٢	
إنارة	إنارة الممر الوسط الدور الأول (F1 Mid Path)، ١٨ لمبة إنارة.	A1 G	Port(1) 2	٣	
As Input to MP	توصيل السلك (PA2) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A1 G\	Port(2) 11	٤	
As Input to MP	توصيل السلك (PA0) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A1 O	Port(2) 9	٥	
مصعد (X)	إضاءة اللمبة التابعة لزر (طلب غرفة المصعد لأسفل) في الدور الأول	A1 O\	Port(2) 16	٦	
إنارة	إنارة الممر اليمين للدور الأول (F1 Right Path)، ١٦ لمبة إنارة.	A1 B	Port(1) 3	٧	
مصعد	إضاءة اللمبة التابعة لزر (طلب غرفة المصعد لأعلى) في الدور الأول	A1 B\	Port(2) 17	٨	
إنارة	إنارة الغرفة (F2 RoomB Right) (الدور الثاني)، ٤٢ لمبة إنارة.	A2 BR	Port(1) 4	١	(A2) خُصت بشكل عام لجهة اليمين والوسط للمنشأة الدور الثاني
As Input to MP	توصيل السلك (PA3) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A2 BR\	Port(2) 12	٢	
إنارة	إنارة الممر الوسط للدور الثاني (F2 Mid Path)، ١٨ لمبة إنارة.	A2 G	Port(1) 5	٣	
As Output from MP	توصيل السلك (PB7) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A2 G\	Port(2) 13	٤	
إنارة	إنارة ساحة الدرج المتحرك (Esc Area)، - (...) لمبة إنارة.	A2 O	Port(1) 6	٥	
مصعد	إضاءة اللمبة التابعة لزر (طلب غرفة المصعد لأسفل) في الدور الثاني	A2 O\	Port(2) 18	٦	
إنارة	إنارة الممر اليمين للدور الثاني (F2 Right Path)، ١٦ لمبة إنارة.	A2 B	Port(1) 7	٧	
مصعد	إضاءة اللمبة التابعة لزر (طلب غرفة المصعد لأعلى) في الدور الثاني	A2 B\	Port(2) 19	٨	
إنارة	إنارة الغرفة (F3 RoomB Right) (الدور الثالث)، ٤٢ لمبة إنارة.	A3 BR	Port(1) 8	١	(A3) خُصت بشكل عام لجهة اليمين والوسط للمنشأة الدور الثالث
As Output from MP	توصيل السلك (PB6) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A3 BR\	Port(2) 14	٢	
إنارة	إنارة الممر الوسط للدور الثالث (F3 Mid Path)، ١٨ لمبة إنارة.	A3 G	Port(1) 9	٣	
As Output from MP	توصيل السلك (PC0) من المعالج في وحدة النظام إلي وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر	A3 G\	Port(2) 15	٤	
إنارة	إنارة غرفة المصعد (Ele Room)، ٣ لمبات إنارة.	A3 O	Port(1) 10	٥	
مصعد	إضاءة اللمبة التابعة لزر (طلب غرفة المصعد لأسفل) في الدور الثالث	A3 O\	Port(2) 20	٦	
إنارة	إنارة الممر اليمين للدور الثالث (F3 Right Path)، ١٦ لمبة إنارة.	A3 B	Port(1) 11	٧	
مصعد (X)	إضاءة اللمبة التابعة لزر (طلب غرفة المصعد لأعلى) في الدور الثالث	A3 B\	Port(2) 21	٨	

جدول (٥ - ٣) جميع أسلاك الفئة (A) ووظائفها

الجدول (٥ - ٤) يبين وظائف أسلاك المجموعات (B1, B2) والمخصصة كما ذكرنا لتشغيل كافة المحركات في المنشأة (مجسم المركز التجاري) .

ملاحظات	وظيفة السلك	رمز السلك	رقم المنفذ المتصل به	م	المجموعة	
الباب المتحرك (١)	تشغيل محركات الباب المتحرك (١) - الباب اليسار السلك الذي يتصل بالنقطة (B) لمحرك (الباب المتحرك) (١) يسار	B1 BR	Port(4) 11	١	(B1) خُصصت+(B2) لتشغيل كافة المحركات في المنشأة	
	تشغيل محركات الباب المتحرك (١) - الباب اليمين السلك الذي يتصل بالنقطة (B) لمحرك (الباب المتحرك) (١) يمين	B1 BR\	Port(4) 12	٢		
محركات أبواب المصعد المتحركة	الدور الثالث	يتصل بالنقطة (B) لمحرك (باب المصعد اليسار)	B1 G	Port(4) 1		٣
		يتصل بالنقطة (B) لمحرك (باب المصعد اليمين)	B1 G\	Port(4) 2		٤
	الدور الثاني	يتصل بالنقطة (B) لمحرك (باب المصعد اليسار)	B1 O	Port(4) 3		٥
		يتصل بالنقطة (B) لمحرك (باب المصعد اليمين)	B1 O\	Port(4) 4		٦
	الدور الأول	يتصل بالنقطة (B) لمحرك (باب المصعد اليسار)	B1 B	Port(4) 5		٧
		يتصل بالنقطة (B) لمحرك (باب المصعد اليمين)	B1 B\	Port(4) 6		٨
الباب المتحرك (٢)	تشغيل محركات الباب المتحرك (٢) - الباب اليسار السلك الذي يتصل بالنقطة (B) لمحرك (الباب المتحرك) (٢) يسار	B2 BR	Port(4) 13	١	(B2) خُصصت+(B1) لتشغيل كافة المحركات في المنشأة	
	تشغيل محركات الباب المتحرك (٢) - الباب اليمين السلك الذي يتصل بالنقطة (B) لمحرك (الباب المتحرك) (٢) يمين	B2 BR\	Port(4) 14	٢		
الأبواب المتحركة مشترك	السلك المشترك الذي يتصل بالنقاط (A) لجميع محركات الأبواب (٢+١) ملاحظة/ (نظام الأبواب المتحركة هذا مستقل عن أبواب المصعد المتحركة)	B2 G	Port(4) 15	٣		
		B2 G\	Port(4) 16	٤		
محركات الدرج المتحرك	بين الدورين الأول والثاني	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك نزول</u>	B2 O	Port(4) 7		٥
		يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك صعود</u>	B2 O\	Port(4) 8		٦
	بين الدورين الثاني والثالث	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك نزول</u>	B2 B	Port(4) 9		٧
		يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك صعود</u>	B2 B\	Port(4) 10		٨

جدول (٥ - ٤) جميع أسلاك المجموعات (B1, B2) ووظائفها.

والجدول (٥ - ٥) يبين وظائف أسلاك المجموعات (B3, B4, B5) والمخصصة كما ذكرنا لنقل إشارات الدخل الرقمية (إشارات المتحسسات) التابعة لنظام المصعد إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي (Parallel Input/output Unit) التابعة لوحدة النظام الإلكترونية.

ملاحظات	وظيفة السلك	رمز السلك	رقم المنفذ المتصل به	م	المجموعة	
(مصعد) زر الطلب	الطلب من خارج المصعد	نقل إشارة التحسس لزر الطلب لغرفة المصعد لأسفل (X)	B3 BR	Port(3) 1	١	(B3) خُصت لنقل إشارات الدخل الرقمية لنظام المصعد الدور الأول
	الدور الأول	نقل إشارة التحسس لزر الطلب لغرفة المصعد لأعلى	B3 BR\	Port(3) 2	٢	
غرفة المصعد		نقل إشارة التحسس لموقع غرفة المصعد في الدور الأول (فوق)	B3 G	Port(3) 7	٣	
		نقل إشارة التحسس لموقع غرفة المصعد في الدور الأول (تحت)	B3 G\	Port(3) 8	٤	
أبواب المصعد المتحركة	في الدور الأول	نقل إشارة (متحسس الفتح) لباب المصعد المتحرك اليمين	B3 O	Port(3) 13	٥	
		نقل إشارة (متحسس الفتح) لباب المصعد المتحرك اليسار	B3 O\	Port(3) 14	٦	
		نقل إشارة (متحسس الغلق) لأبواب المصعد المتحركة	B3 B	Port(3) 15	٧	
		نقل إشارة (متحسس الليزر) لأبواب المصعد المتحركة	B3 B\	Port(3) 16	٨	
(مصعد) زر الطلب	الطلب من خارج المصعد	نقل إشارة التحسس لزر الطلب لغرفة المصعد لأسفل	B4 BR	Port(3) 3	١	(B4) خُصت لنقل إشارات الدخل الرقمية لنظام المصعد الدور الثاني
	الدور الثاني	نقل إشارة التحسس لزر الطلب لغرفة المصعد لأعلى	B4 BR\	Port(3) 4	٢	
غرفة المصعد		نقل إشارة التحسس لموقع غرفة المصعد في الدور الثاني (فوق)	B4 G	Port(3) 9	٣	
		نقل إشارة التحسس لموقع غرفة المصعد في الدور الثاني (تحت)	B4 G\	Port(3) 10	٤	
أبواب المصعد المتحركة	في الدور الثاني	نقل إشارة (متحسس الفتح) لباب المصعد المتحرك اليمين	B4 O	Port(3) 17	٥	
		نقل إشارة (متحسس الفتح) لباب المصعد المتحرك اليسار	B4 O\	Port(3) 18	٦	
		نقل إشارة (متحسس الغلق) لأبواب المصعد المتحركة	B4 B	Port(3) 19	٧	
		نقل إشارة (متحسس الليزر) لأبواب المصعد المتحركة	B4 B\	Port(3) 20	٨	
(مصعد) زر الطلب	الطلب من خارج المصعد	نقل إشارة التحسس لزر الطلب لغرفة المصعد لأسفل	B5 BR	Port(3) 5	١	(B5) خُصت لنقل إشارات الدخل الرقمية لنظام المصعد الدور الثالث
	الدور الثالث	نقل إشارة التحسس لزر الطلب لغرفة المصعد لأعلى (X)	B5 BR\	Port(3) 6	٢	
غرفة المصعد		نقل إشارة التحسس لموقع غرفة المصعد في الدور الثالث (فوق)	B5 G	Port(3) 11	٣	
		نقل إشارة التحسس لموقع غرفة المصعد في الدور الثالث (تحت)	B5 G\	Port(3) 12	٤	
أبواب المصعد المتحركة	في الدور الثالث	نقل إشارة (متحسس الفتح) لباب المصعد المتحرك اليمين	B5 O	Port(3) 21	٥	
		نقل إشارة (متحسس الفتح) لباب المصعد المتحرك اليسار	B5 O\	Port(3) 22	٦	
		نقل إشارة (متحسس الغلق) لأبواب المصعد المتحركة	B5 B	Port(3) 23	٧	
		نقل إشارة (متحسس الليزر) لأبواب المصعد المتحركة	B5 B\	Port(3) 24	٨	

جدول (٥ - ٥) جميع أسلاك المجموعات (B3, B4, B5) ووظائفها.

الفئة (C)

تتكون من (3) مجموعات من الكابلات وهي (C1, C2, C3)، وكل مجموعة تحتوي على (8) أسلاك، وبالتالي يكون عدد الأسلاك التي تندرج ضمن هذه الفئة هو (24) سلك، وتم تخصيصها لما يلي:

- ١) إنارة جهة اليسار من مجسم المركز التجاري، المجموعة (C1) للدور الأول و(C2) للدور الثاني و(C3) للدور الثالث، بالإضافة إلى إنارة المدخل الرئيسي والمدخل الفرعي للمجسم.
- ٢) توصيل إشارات التحسس في الأبواب المتحركة إلى وحدة النظام (UCSS) (4 أبواب متحركة، 8 إشارات).
- ٣) تشغيل شاشات الـ(7-Seg) التابعة لنظام المصعد (3 شاشات، شاشة لكل دور)، والتي تعرض موقع غرفة المصعد.

بالرجوع إلى الشكل (5 - 2) نلاحظ ابتداءً من جهة اليسار لنقطة الربط والتوصيل أن الفئة (C) هي ثالث فئة، والمجموعة (C1) هي تاسع مجموعة، والسلك (C1 BR) هو السلك الخامس والستين. والشكل التالي (5 - 6) يبين الفئة (C) في نقطة الربط والتوصيل.

شكل (5 - 6) الفئة (C) عند نقطة الربط والتوصيل.

الجدول (5 - 6) يذكر وظائف جميع الأسلاك الـ(24) في الفئة (C).

ملاحظات	وظيفة السلك	رمز السلك	رقم المنفذ المتصل به	م	المجموعة
إنارة	إنارة الغرفة (F1 RoomD Left) (الدور الأول)، (٢٤ لمبة إنارة)	C1 BR	Port(1) 12	١	(C1) خُصت بشكل عام لجهة اليسار للمنشأة الدور الأول
مصعد 7-Seg	البت (٠) لتشغيل شاشات الـ(7-Seg) التابعة لنظام المصعد (Bit 0)	C1 BR\	Port(2) 22	٢	
	غير مستخدم	C1 G	Port(1) 23	٣	
مصعد 7-Seg	البت (١) لتشغيل شاشات الـ(7-Seg) التابعة لنظام المصعد (Bit 1)	C1 G\	Port(2) 23	٤	
إنارة	إنارة الغرفة (F1 RoomC Left) (الدور الأول)، (٣١ لمبة إنارة)	C1 O	Port(1) 13	٥	
مصعد 7-Seg	البت (٢) لتشغيل شاشات الـ(7-Seg) التابعة لنظام المصعد (Bit 2)	C1 O\	Port(2) 24	٦	
إنارة	إنارة الممر اليسار + المدخل الفرعي للدور الأول (F1Left Path+SideGate)، (١٦+١٩ لمبة إنارة)	C1 B	Port(1) 14	٧	
مصعد 7-Seg	البت (٣) لتشغيل شاشات الـ(7-Seg) التابعة لنظام المصعد (Bit 3)	C1 B\	Port(2) 25	٨	
إنارة	إنارة الغرفة (F2 RoomB Left) (الدور الثاني)، (٥٣ لمبة إنارة)	C2 BR	Port(1) 15	١	(C2) خُصت بشكل عام لجهة اليسار للمنشأة الدور الثاني
		C2 BR\	Port(1) 16	٢	
باب متحرك ٢	توصيل إشارات (متحسس الغلق) في الباب المتحرك (٢) إلى وحدة النظام	C2 G	Port(2) 5	٣	
باب متحرك ٢	توصيل إشارات (متحسس الفتح) في الباب المتحرك (٢) يمين إلى وحدة النظام	C2 G\	Port(2) 6	٤	
إنارة	إنارة الغرفة (F2 RoomC Left) (الدور الثاني)، (٣١ لمبة إنارة)	C2 O	Port(1) 17	٥	
باب متحرك ٢	توصيل إشارات (متحسس الفتح) في الباب المتحرك (٢) يسار إلى وحدة النظام	C2 O\	Port(2) 7	٦	
إنارة	إنارة الممر اليسار للدور الثاني (F2 Left Path)، (١٦ لمبة إنارة)	C2 B	Port(1) 18	٧	
باب متحرك ٢	توصيل إشارات (متحسس الليزر للفتح الآلي) في الباب المتحرك ٢ إلى وحدة النظام	C2 B\	Port(2) 8	٨	
إنارة	إنارة الغرفة (F3 RoomA Left) (الدور الثالث)، - (.... لمبة إنارة)	C3 BR	Port(1) 19	١	(C3) خُصت بشكل عام لجهة اليسار للمنشأة الدور الثالث
		C3 BR\	Port(1) 20	٢	
باب متحرك ١	توصيل إشارات (متحسس الغلق) في الباب المتحرك (١) إلى وحدة النظام	C3 G	Port(2) 1	٣	
باب متحرك ١	توصيل إشارات (متحسس الفتح) في الباب المتحرك (١) يمين إلى وحدة النظام	C3 G\	Port(2) 2	٤	
إنارة	إنارة ساحة المدخل الرئيسي (Main Gate)، (.... لمبة إنارة)	C3 O	Port(1) 21	٥	
باب متحرك ١	توصيل إشارات (متحسس الفتح) في الباب المتحرك (١) يسار إلى وحدة النظام	C3 O\	Port(2) 3	٦	
إنارة	إنارة الممر اليسار للدور الثالث (F3 Left Path)، (١٦ لمبة إنارة)	C3 B	Port(1) 22	٧	
باب متحرك ١	توصيل إشارات (متحسس الليزر للفتح الآلي) في الباب المتحرك ١ إلى وحدة النظام	C3 B\	Port(2) 4	٨	

جدول (٥ - ٦) جميع أسلاك الفئة (C) ووظائفها

الفئة (D)

تحتوي على مجموعة واحدة وتحمل نفس رمز الفئة (D)، وتضم (١٢) سلك. وهي تمثل مجموعة إضافية حُصصت لتزويد المنشأة بالجهود (٣,٣ فولت و ٥ فولت و ١٢ فولت)، بالإضافة إلى الاتصال بمناطق متفرقة داخل المنشأة لأداء وظائف مختلفة.

الأسلاك التسعة الأولى (D1 - D9) تتصل بالمنفذ (٤) في غرفة التوصيل، والجدول (٥ - ٩) يوضح وظيفة كل سلك منها داخل المنشأة. الأسلاك (D10, D11) تتصل بالمنفذ (١) و (D12) بالمنفذ (٣) في غرفة التوصيل، ولكنها غير موصله فعلياً الآن).

الفئة (HP)

تحتوي على مجموعة واحدة تحمل نفس رمز الفئة (HP)، وتتكون من (٤) أسلاك. وقد حُصصت هذه المجموعة لنقل التيارات العالية (HP High Power) والتي تحتاج إلى أسلاك توصيل سميكة، وهي (٣) أسلاك لتشغيل محركات (المصعد والدرج المتحرك والأبواب المتحركة)، والرابع للأرضي (GND). كما هو موضح في الجدول (٥ - ٢).

٥ - ٤ غرفة التوصيل

هي ببساطة الغرفة التي يتم من خلالها ربط نظام التحكم والأمن بالمنشأة، وبالتالي تعتبر هي حلقة الوصل بين المنشأة ووحدة النظام الالكترونية. وهي تحتوي على واجهة بها مجموعة من المنافذ تتصل بالأجهزة والمعدات والمتحسسات داخل المنشأة. ولكي أتمكن من التحكم بالمنشأة فقط أوصل هذه المنافذ عن طريق كابلات إلى وحدة النظام الالكترونية. وفي حالتنا هنا، المنشأة عبارة عن (مجسم المركز التجاري) وبالتالي سيتم شرح (غرفة التوصيل) اعتماداً على ما هي عليه في المجسم، مع العلم أن التصميم يمكن تعميمه على منشأة حقيقية.

شكل (٥ - ٧) غرفة التوصيل في مجسم المركز التجاري وقد تم تركيب الكابلات إليها.

في **المجسم**، (غرفة التوصيل) عبارة عن صندوق يقع خلف المجسم، وتتجمع إليه كافة الأسلاك الخارجة من (نقطة الربط والتوصيل) على شكل مجموعات (١٣ مجموعة)، ثم توزع في هذه الغرفة إلى منافذ، ليتم من خلال هذه المنافذ ربط أنظمة التحكم بالمنشأة (المجسم التجاري). انظر الشكل (٥ - ٧).

١.٤.٥ منافذ غرفة التوصيل

تُصنف منافذ (غرفة التوصيل) إلى ثلاثة أجزاء وهي، كما في الشكل (٥ - ٨):

- (١) **المنافذ الخاصة بنقل البيانات:** وهي عبارة عن أربعة منافذ من النوع (DSUB25M) (كل منفذ ٢٥ خط).
- (٢) **المنفذ الخاص بنقل التيارات العالية:** عبارة عن منفذ مكون من ٤ خطوط، وهو خاص بنقل التيارات العالية.
- (٣) **المنافذ الخاصة بنقل الفيديو لكاميرات المراقبة:** وهي عبارة عن ٨ منافذ من النوع (USB) كل منفذ يتصل بكاميرا فيديو داخل المنشأة، ليتم ربطها بعد ذلك بجهاز الكمبيوتر.

شكل (٥ - ٨) الأجزاء الثلاثة لمنافذ غرفة التوصيل في مجسم المركز التجاري.

وسوف نستعرض هنا هذه المنافذ بشيء من التفصيل، ونوضح آلية اتصالها بالمنشأة من جهة، واتصالها بوحدة النظام الإلكترونية من جهة أخرى.

المنافذ الخاصة بنقل البيانات

بالرجوع إلى الصورة السابقة شكل (٥ - ٨) نلاحظ المنافذ الخاصة بنقل البيانات والمشار إليها بالرقم (١)، ونلاحظ أنها عبارة عن أربعة منافذ من النوع (DSUB25M) ويتصل كلاً منها بـ (٢٥) سلك، وهي معرفة (من جهة اليمين) من **المنفذ (١)** **PORT(1)** إلى **المنفذ (٤)** **PORT(4)**. وعن طريق هذه المنافذ يتم نقل البيانات من وحدة النظام الإلكترونية إلى داخل المنشأة والعكس.

تكون هذه المنافذ في الطرف المتصل بالمنشأة (في غرفة التوصيل) من النوع ذكر (Male)، بينما يكون الطرف المتصل بوحدة النظام من النوع أنثى (Female). وبالتالي يكون ترتيب الأسلاك المتصلة بكل منهم معكوس، انظر الشكل (٥ - ٩).

شكل (٥ - ٩) ترتيب الأسلاك في المنافذ الخاصة بنقل البيانات.

وسنستعرض الآن وبشكل تفصيلي وظيفة كل منفذ من هذه المنافذ الأربعة:

المنفذ (١) Port(1)

تم تخصيص هذا المنفذ للتحكم بإضاءة كافة أجزاء المنشأة. انظر الجدول (٥ - ٧) والذي يوضح وظيفة كل خط (دبوس Pin) على حدة، كما يوضح رمز السلك المتصل به بداخل المنشأة.

المنفذ (٢) Port(2)

تم تخصيص هذا المنفذ كما يلي: انظر الجدول (٥ - ٨).

- (٨ خطوط) لنقل إشارات التحسس من الأبواب المتحركة في المنشأة إلى وحدة النظام الالكترونية،
- (٧ خطوط) للتحكم بمتحسسات الليزر التابعة للنظام الأمني في المنشأة،
- (٦ خطوط) لإرسال أوامر التشغيل من وحدة النظام إلى اللمبات الخاصة بنظام المصعد والموجودة أمام مدخل المصعد،
- (٤ خطوط) لإرسال أوامر التشغيل من وحدة النظام إلى الشاشات التي توضح موقع غرفة المصعد.

المنفذ (٣) Port(3)

تم تخصيص هذا المنفذ لنقل كافة إشارات التحسس لنظام المصعد في المنشأة إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي في وحدة النظام الالكترونية، وهي موزعة كما يلي، انظر الجدول (٥ - ٩):

- (٦ خطوط) للتحسس لأزرار الطلب لغرفة المصعد،
- (٦ خطوط) للتحسس للموقع الحالي لغرفة المصعد،
- (١٢ خط) للتحسس لحالة الغلق والفتح للأبواب المتحركة الخاصة بنظام المصعد (٦ أبواب ، ٣ دور).

المنفذ (4) Port(4)

تم تخصيص هذا المنفذ للتحكم بتشغيل كافة المحركات في المنشأة، بالإضافة إلى تزويد المنشأة بأسلاك إضافية لأداء مجموعة من الوظائف الأخرى. وذلك حسب التوزيع التالي، انظر الجدول (٥ - ١٠):

- (١٦ خط) للتحكم بتشغيل كافة المحركات في المنشأة،
- (٦ خطوط) للتحكم بتشغيل محركات أبواب المصعد (٣ دور - بابين في كل دور ... يمين ويسار)،
- (٤ خطوط) للتحكم بتشغيل محركات الدرج المتحرك (٢ دور - ٢ لكل دور ... صعود ونزول)،
- (٦ خطوط) للتحكم بتشغيل محركات الأبواب المتحركة (٢ أبواب - بابين لكل واحد ... يمين ويسار)،
- (٩ خطوط) لتزويد المنشأة بوظائف أخرى متفرقة،

وظيفة السلك المتصل بالدبوس		عدد لمبات الإنارة	رمز السلك المتصل به	دبوس Pin	
إنارة جهة اليمين والوسط للمنشأة	الدور الأول	إنارة الغرفة (F1 RoomB Right)	٤٢ لمبة	A1 BR	١
		إنارة الممر الوسط (F1 Mid Path)	١٨ لمبة	A1 G	٢
		إنارة الممر اليمين (F1 Right Path)	١٦ لمبة	A1 B	٣
	الدور الثاني	إنارة الغرفة (F2 RoomB Right)	٤٢ لمبة	A2 BR	٤
		إنارة الممر الوسط (F2 Mid Path)	١٨ لمبة	A2 G	٥
	إنارة ساحة الدرج المتحرك (Esc Area)		-	A2 O	٦
	الدور الثالث	إنارة الممر اليمين (F2 Right Path)	١٦ لمبة	A2 B	٧
		إنارة الغرفة (F3 RoomB Right)	٤٢ لمبة	A3 BR	٨
		إنارة الممر الوسط (F3 Mid Path)	١٨ لمبة	A3 G	٩
		إنارة غرفة المصعد (Ele Room)	٣ لمبات	A3 O	١٠
		إنارة الممر اليمين (F3 Right Path)	١٦ لمبة	A3 B	١١
إنارة جهة اليسار للمنشأة + المدخل الرئيسي	الدور الأول	إنارة الغرفة (F1 RoomD Left)	٢٤ لمبة	C1 BR	١٢
		إنارة الغرفة (F1 RoomC Left)	٣١ لمبة	C1 O	١٣
		إنارة الممر اليسار + المدخل الفرعي (F1 Left Path + Side Gate)	١٩+١٦	C1 B	١٤
	الدور الثاني	إنارة الغرفة (F2 RoomB Left)	٥٣ لمبة	C2 BR	١٥
		إنارة الغرفة (F2 RoomC Left)	٣١ لمبة	C2 BR\	١٦
		إنارة الغرفة (F2 RoomC Left)	٣١ لمبة	C2 O	١٧
		إنارة الممر اليسار (F2 Left Path)	١٦ لمبة	C2 B	١٨
	الدور الثالث	إنارة الغرفة (F3 RoomA Left)	-	C3 BR	١٩
		إنارة ساحة المدخل الرئيسي (Main Gate)	-	C3 BR\	٢٠
		إنارة الممر اليسار (F3 Left Path)	١٦ لمبة	C3 O	٢١
غير مستخدم		-	C3 B	٢٢	
غير موصل		-	C1 G	٢٣	
غير موصل		-	D10	٢٤	
غير موصل		-	D11	٢٥	

جدول (٥ - ٧) ووظائف خطوط المنفذ (١) Port(1).

ملاحظات	وظيفة السلك المتصل بالدبوس		رمز السلك المتصل به	دبوس Pin		
8-Digital I/P	نظام الأبواب المتحركة في المنشأة توصيل إشارات متحسسات الأبواب المتحركة إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي في وحدة النظام الالكترونية	باب متحرك (١)	متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.	C3 G	١	
			متحسس الفتح ... الباب اليمين.	C3 G\	٢	
			متحسس الفتح ... الباب اليسار.	C3 O\	٣	
			متحسس الليزر للفتح الآلي.	C3 B\	٤	
		باب متحرك (٢)	متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.	C2 G	٥	
			متحسس الفتح ... الباب اليمين.	C2 G\	٦	
			متحسس الفتح ... الباب اليسار.	C2 O\	٧	
			متحسس الليزر للفتح الآلي.	C2 B\	٨	
As Input to MP	النظام الأمني في المنشأة توصيل إشارات نظام التحسس بالليزر من المعالج في وحدة النظام الالكترونية إلى وحدة إدارة نظام التحسس بالليزر في المنشأة	توصيل السلك (PA0)	A1 O	٩		
		توصيل السلك (PA1)	A1 BR\	١٠		
		توصيل السلك (PA2)	A1 G\	١١		
		توصيل السلك (PA3)	A2 BR\	١٢		
		توصيل السلك (PB7)	A2 G\	١٣		
		توصيل السلك (PB6)	A3 BR\	١٤		
		توصيل السلك (PC0)	A3 G\	١٥		
As Output from MP						
10-Digital O\P	نظام المصدر في المنشأة (التحكم) عن طريق وحدة الدخل والخرج المتوازي في وحدة النظام الالكترونية.	التحكم (بتفعيل/تعطيل) مؤشر الاستجابة لطلب كبيئة المصدر	الدور (١)	مؤشر الاستجابة لطلب الكبيئة (لأسفل)	A1 O\	١٦
				مؤشر الاستجابة لطلب الكبيئة (لأعلى)	A1 B\	١٧
			الدور (٢)	مؤشر الاستجابة لطلب الكبيئة (لأسفل)	A2 O\	١٨
				مؤشر الاستجابة لطلب الكبيئة (لأعلى)	A2 B\	١٩
			الدور (٣)	مؤشر الاستجابة لطلب الكبيئة (لأسفل)	A3 O\	٢٠
				مؤشر الاستجابة لطلب الكبيئة (لأعلى)	A3 B\	٢١
		التحكم بشاشات الـ(7-Seg) التابعة لنظام المصدر، والتي تعرض الموقع الحالي لكبيئة المصدر في كل دور.	البت (٠) (Bit 0)	C1 BR\	٢٢	
			البت (١) (Bit 1)	C1 G\	٢٣	
			البت (٢) (Bit 2)	C1 O\	٢٤	
			البت (٣) (Bit 3)	C1 B\	٢٥	

جدول (٥ - ٨) وظائف خطوط المنفذ (٢) Port(2).

ملاحظات	وظيفة السلك المتصل بالدبوس		رمز السلك المتصل به	دبوس Pin	
ملاحظات نظام المصعد في المنشأة 24-Digital I/P	توصيل إشارات التحسس لأزرار الطلب لكبينة المصعد من خارج الكبينة إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي في وحدة النظام الالكترونية	في الدور (١)	زر الطلب لكبينة المصعد (لأسفل) (X)	B3 BR	١
			زر الطلب لكبينة المصعد (لأعلى)	B3 BR\	٢
		في الدور (٢)	زر الطلب لكبينة المصعد (لأسفل)	B4 BR	٣
			زر الطلب لكبينة المصعد (لأعلى)	B4 BR\	٤
		في الدور (٣)	زر الطلب لكبينة المصعد (لأسفل)	B5 BR	٥
			زر الطلب لكبينة المصعد (لأعلى) (X)	B5 BR\	٦
	توصيل إشارات التحسس لموقع كبينة المصعد إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي في وحدة النظام الالكترونية	الدور (١)	متحسس موقع كبينة المصعد (أعلى)	B3 G	٧
			متحسس موقع كبينة المصعد (أسفل)	B3 G\	٨
		الدور (٢)	متحسس موقع كبينة المصعد (أعلى)	B4 G	٩
			متحسس موقع كبينة المصعد (أسفل)	B4 G\	١٠
		الدور (٣)	متحسس موقع كبينة المصعد (أعلى)	B5 G	١١
			متحسس موقع كبينة المصعد (أسفل)	B5 G\	١٢
	توصيل إشارات متحسسات أبواب المصعد المتحركة إلى وحدة الدخل والخرج المتوازي في وحدة النظام الالكترونية	في الدور (١)	متحسس الفتح ... الباب اليمين.	B3 O	١٣
			متحسس الفتح ... الباب اليسار.	B3 O\	١٤
			متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.	B3 B	١٥
			متحسس الليزر لغلاق الأبواب بأمان.	B3 B\	١٦
		في الدور (٢)	متحسس الفتح ... الباب اليمين.	B4 O	١٧
			متحسس الفتح ... الباب اليسار.	B4 O\	١٨
			متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.	B4 B	١٩
			متحسس الليزر لغلاق الأبواب بأمان.	B4 B\	٢٠
		في الدور (٣)	متحسس الفتح ... الباب اليمين.	B5 O	٢١
			متحسس الفتح ... الباب اليسار.	B5 O\	٢٢
			متحسس الغلق للبابين اليمين واليسار معاً.	B5 B	٢٣
			متحسس الليزر لغلاق الأبواب بأمان.	B5 B\	٢٤
غير موصل			D12	٢٥	

جدول (٥ - ٩) وظائف خطوط المنفذ (٣) Port(3).

ملاحظات	وظيفة السلك المتصل بالدبوس			رمز السلك المتصل به	Pin
محركات أبواب المصعد المتحركة	<p>للتحكم بتشغيل محركات أبواب المصعد</p> <ul style="list-style-type: none"> • (٣ دور) (٦ أبواب)، في كل دور باين (يمين ويسار)، وكل باب لديه محرك، • كل محرك لديه طرفين (A, B) لتشغيله. • يتم توصيل سلك مشترك (COM1 A) إلى الطرف (A) لجميع محركات نظام المصعد، • بينما يوصل الطرف (B) لكل محرك بسلك مستقل كما هو مذكور هنا. 	الدور (١)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>باب المصعد اليسار</u> .	B1 G	١
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>باب المصعد اليمين</u> .	B1 G\	٢
		الدور (٢)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>باب المصعد اليسار</u> .	B1 O	٣
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>باب المصعد اليمين</u> .	B1 O\	٤
		الدور (٣)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>باب المصعد اليسار</u> .	B1 B	٥
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>باب المصعد اليمين</u> .	B1 B\	٦
محركات الدرج المتحرك	<p>للتحكم بتشغيل محركات الدرج المتحرك (٢ دور) (٤ سلالم)، كل سلم لديه محرك، وكما في السابق الطرف (A) لجميع محركات الدرج مشترك (COM2 A)، بينما الطرف (B) يوصل بشكل مستقل كما هو مذكور هنا.</p>	بين الدورين (١) و (٢)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك نزول</u>	B2 O	٧
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك صعود</u>	B2 O\	٨
		بين الدورين (٢) و (٣)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك نزول</u>	B2 B	٩
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الدرج المتحرك صعود</u>	B2 B\	١٠
محركات الأبواب المتحركة	التحكم بتشغيل المحركات	الباب المتحرك (١)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الباب اليسار</u>	B1 BR	١١
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الباب اليمين</u>	B1 BR\	١٢
		الباب المتحرك (٢)	يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الباب اليسار</u>	B2 BR	١٣
			يتصل بالنقطة (B) لمحرك <u>الباب اليمين</u>	B2 BR\	١٤
	مشارك (COM3 A)	يتصل بالنقاط (A) لجميع محركات الأبواب المتحركة (١) و (٢)	B2 G	١٥	
			B2 G\	١٦	
لون السلك	تزويد أنظمة المنشأة بالطاقة	5VDC 1	تزويد المنشأة بالجهد (٥ فولت ٣٠ أمبير)	D1	١٧
		5VDC 2		D2	١٨
		12VDC	لتزويد المنشأة بالجهد (١٢ فولت ١٥ أمبير)	D3	١٩
		3.3VDC	لتزويد المنشأة بالجهد (٣.٣ فولت ٢٥ أمبير)	D4	٢٠
	توصيل أسلاك إضافية (احتياط)		متحسس الحريق.	D5	٢١
			تشغيل غماز الإنذار.	D6	٢٢
			-	D7	٢٣
			-	D8	٢٤
			-	D9	٢٥

جدول (٥ - ١٠) وظائف خطوط المنفذ (٤) Port(4).

المنفذ الخاص بنقل التيارات العالية

يتكون هذا المنفذ من (٤ خطوط)، وقد خُصص لنقل التيارات العالية (HP High Power) والتي تحتاج إلى أسلاك توصيل سميكة. انظر الجدول (٥ - ٢) والذي يوضح وظيفة كل خط في هذا المنفذ.

شكل (٥ - ١٠) المنفذ الخاص بنقل التيارات العالية في غرفة التوصيل.

المنافذ الخاصة بنقل الفيديو لكاميرات المراقبة

يتم ربط كاميرات المراقبة الموجودة داخل المجسم بجهاز الكمبيوتر عن طريق واجهة ربط الكاميرات في (غرفة التوصيل) التابعة لمجسم المركز التجاري، انظر الشكل (٥ - ١١). وتتكون هذه الواجهة من ٨ منافذ (USB). يوجد حالياً داخل المجسم كاميراتي مراقبة موصله إلى واجهة ربط الكاميرات، ومنها يتم ربطهما إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابلات (USB)، ليقوم بعد ذلك (برنامج أمن المنشآت ثلاثي الأبعاد) بمهمة التحكم بها وعرضها.

شكل (٥ - ١١) واجهة ربط الكاميرات في غرفة التوصيل التابعة للمجسم.

ملخص الفصل

- المقصود بنظام الربط هو الآلية المتبعة لربط المنشأة بوحدة النظام الالكترونية. وفي حالتنا هنا، المنشأة تمثل مجسم المركز التجاري، إلا أن التصميم يمكن تعميمه على منشأة حقيقية.
- يمكن تلخيص نظام الربط بالنقاط التالية:
 - تتم عملية التحكم الكامل بالمنشأة عن طريق وحدة النظام الالكترونية، وذلك بواسطة (١٠٤) سلك.
 - تُقسم هذه الأسلاك داخل المنشأة إلى (٥) فئات وهي (A, B, C, D, HP) والتي تقسم إلى (١٣) مجموعة وهي (A1, A2, A3) و (B1, B2, B3, B4, B5) و (C1, C2, C3) و (D) و (HP).
 - تتجمع هذه الفئات والمجموعات داخل المنشأة إلى نقطة واحدة تعرف (بنقطة الربط والتوصيل).
 - تتوزع المجموعات والفئات الخارجة من (نقطة الربط والتوصيل) على منافذ التوصيل في (غرفة التوصيل).
 - تتولى (غرفة التوصيل) عملية تنظيم نقل هذه المجموعات من الأسلاك إلى وحدة النظام الالكترونية على شكل منافذ.
- تم ترميز كافة الأسلاك داخل المنشأة اعتماداً على رقم المجموعة ورقم الفئة التي ينتمي إليها ليسهل عندئذ التعرف وبسهولة على أي سلك داخل المنشأة وتحديد وظيفته.
- نقطة الربط والتوصيل: عبارة عن منطقة تتجمع إليها كافة الأسلاك في المنشأة، والغرض منها هو تسهيل عملية الفحص والتعديل واكتشاف الأخطاء بشكل أسرع. وتعتبر هي حلقة الوصل بين الأجهزة والمعدات والمتحسسات داخل المجسم وبين (غرفة التوصل).
- غرفة التوصيل: عبارة عن الغرفة التي يتم من خلالها ربط وحدة النظام الالكترونية بالمنشأة، وبالتالي تعتبر حلقة الوصل بين المنشأة ووحدة النظام الالكترونية. وهي في المجسم تمثل صندوق يقع خلفه وتتجمع إليه كافة الأسلاك الخارجة من (نقطة الربط والتوصيل) على شكل مجموعات (١٣ مجموعة)، ثم توزع في هذه الغرفة إلى منافذ، ليتم من خلال هذه المنافذ ربط وحدة النظام الالكترونية بالمنشأة (المجسم).

Appendixes

الملحقات

ملحق (أ)

تصميم وحدة النظام الالكترونية

All dimension in centimeter

Figure (A.2) Electronic Unit dimensions (SIDE VIEW).

A - 2 Electronic system units

A.2.1 Main Prototype Board

The Main prototype board is used to interface the microprocessor with wide set of add-on boards and peripheral. The prototype board provides the following interfaces and tools:

- Interface to RCM2000 Module (Core System)
- Interface to add-on boards such as :
 - Parallel I/O Unit
 - Analog Unit
 - Sensitive Input (Zones) Unit
- Interface to system's peripheral such as :
 - GLCD/CLCD Connection
 - CLCD Connection
 - Keypad Connection
 - RS-232 Connections
 - RS-232 Header
- Other tools :
 - User Switch
 - Power Input
 - GLCD/CLCD Contrast Adjustment
 - GLCD/CLCD Selection Jumper
 - RS-232 Jumper

Figure (A.4) MPB interfaces.

Parallel I/O Unit Interface

Figure (A.5) Parallel I/O Interface in Main Prototype Board.

Sensitive Input Unit Interface

Figure (A.6) Sensitive Input Unit Interface in Main Prototype Board.

Character LCD Connection

LCD 2X20 IN 8-BIT MODE

The standard character LCD is probably the most widely used data visualization component. Normally, it can display two lines of 16 or 20 alphanumeric characters, each made up of 5x7 pixels. The character LCD communicates with the microprocessor via a 4-bit or 8-bit data bus. For connection to the microprocessor of 8-bit, connect the LCD to the RCM2000 address and data lines

on the Prototyping Board as showing in Figure (A.7). It is important that the LCD is only added or removed from the system when the power is off.

- D0—DB0
- D1—DB1
- D2—DB2
- D3—DB3
- D4—DB4
- D5—DB5
- D6—DB6
- D7—DB7

- A0:**
RS (Register Select: 0 = command, 1 = data)
- A1:**
R/W (0=write, 1=read)
- E:** (normally low: latches on high-to-low transition)

Figure (A.7) 8-BIT MODE CLCD Connection in Main Prototype Board.

Graphic LCD Connection

Graphic LCD (GLCD) allows advanced visual messages to be displayed. While a character LCD can display only alphanumeric characters, a GLCD can be used to display messages in the form of drawings and bitmaps. The most commonly used graphic LCD has a screen resolution of (128x64) pixels. Before a GLCD is connected, the user needs to set jumper J19 Fig. (A.8) to the upper position. The GLCD's contrast can be adjusted using potentiometer VR1 .

Figure (A.8) GLCD Connection in Main Prototype Board.

Keypad Interface

Keypad interface Connected to the Microprocessor parallel ports B, C, and D as following:
 (PD0—PD7) FOR (Keypad Row 0 — Keypad Row 7) consecutively,
 (PB0) FOR (Keypad Col 0),
 (PC1) FOR (Keypad Col 1),
 (PB2—PB5) FOR (Keypad Col 2 — Keypad Col 5) consecutively.

Figure (A.9) Keypad Interface in Main Prototype Board.

Serial communication (RS-232)

Serial communication uses some very basic, simple protocols. Sending between (3 and 25) volts across the serial cable for a number of nanoseconds inversely proportional to the baud rate of the connection is a one bit. Sending between -3 and -25 volts for the same amount of time is a bit. These bits are grouped into serial data units, SDUs for short. Common SDU lengths are 8 (used for binary data) and 7 (used for basic ASCII text). Most modern devices use eight data bits per SDU.

Figure (A.10) RS-232 communication circuit in Main Prototype Board.

However, some older devices use seven, six, or even five data bits per SDU. Once an SDU is begun, the rest of the SDU follows in close order. However, there may be gaps of indeterminate length between SDUs.

One of the problems faced by asynchronous serial devices is determining SDU boundaries. If a modem receives eight data bits, how is it to tell whether that's an entire SDU or the last four bits of one SDU and the first four bits of another, especially if the connection has some noise and isn't particularly reliable? To assist with this, each SDU is preceded by a single start bit that's always 0, and followed by between one and two stop bits. Stop bits last longer than data bits so they can always be identified.

In addition to the data and the start and stop bits, an SDU may have a parity bit. Parity is a very simple error detection scheme that can detect (but not correct) single bit errors in an SDU. There are two basic parity schemes. Even parity adds an extra one bit to the end of the SDU if there are an even number of one bits in the data. Odd parity adds an extra one bit to the end of the SDU if there are an odd number of one bits in the data. No parity simply omits the parity bit. The combination of data bits, parity scheme, and stop bits is abbreviated in forms like 8N1 or 7E1. 8N1 means a connection uses eight data bits, no parity, and one stop bit; 7E1 means seven data bits, even parity, and one stop bit. Virtually all modern systems use 8N1.

The baud rate is the number of times per second the state of the communication channel changes. This is *not* the same as bits per second. Modern modems send multiple bits per baud. Most U.S. phone lines, configured primarily for voice calls, have a maximum baud rate of 3200. Modems that send higher bit rates send multiple bits with each baud. A 28,800 bps modem is a 3200 baud modem with nine states, for example. In fact, a standard 2400 bps modem is really a 600 baud modem with four states.

RS-232 communication enables point-to-point data transfer. It is commonly used in data acquisition applications, for the transfer of data between the microprocessor and a PC. Since the voltage levels of a microprocessor and PC are not directly compatible with those of RS-232, a level transition buffer such as the MAX232 must be used.

The prototype board has two RS-232 Connections and one RS-232 header. show Figure (A.10).

Figure (A.11) setup the selection of RS-232 Jumper.

Flow Control

Serial ports and the devices connected to them need a protocol to determine when the port is sending and the device is receiving, when the device is sending and the port is receiving, and how to switch between the two states. There are two main protocols that are used : **XON/XOFF** and **RTS/CTS**. They are not mutually exclusive, though it's rare to use both at the same time, and nothing is gained by doing so.

XON/XOFF is a software-based protocol; it works by sending special characters down the communication line to tell the other end when to stop and start sending.

RTS/CTS is implemented in hardware and requires a special hardware handshaking cable that supports it. Almost all modern hardware, including all modems faster than 2400 bps, supports hardware flow control.

(UCSS) System support both two Flow Control protocols , but we first need setup the selection of RS-232 Jumper to change the function of RS-232 Connections as we want , as showing in Figure (A.11)

Power Circuit

The RCM2000 requires a regulated 5 V $\pm$ 0.25 V DC power source to operate. Depending on the amount of current required by the application, different regulators can be used to supply this voltage.

The Prototyping Board has an onboard LM340-T5 or equivalent. The LM340-T5 is an inexpensive linear regulator that is easy to use. Its major drawback is its inefficiency, which is directly proportional to the voltage drop across it. The voltage drop creates heat and wastes power.

Figure (A.12) Prototyping Board Power Supply.

A switching power supply may be used in applications where better efficiency is desirable. The LM2575 is an example of an easy-to-use switcher. This part greatly reduces the heat dissipation of the regulator. The drawback in using a switcher is the increased cost. The Prototyping Board itself is protected against reverse polarity by a Shottky diode at D1 as shown in Figure A.12.

A.2.2 Parallel I/O Unit

Parallel I/O Unit interfaces to 1024 parallel I/O ports, the system supports From 8 To 1024 parallel I/O ports. Figure A.13 showing 64bit Parallel I/O Unit.

Figure (A.13) 64bit Parallel I/O Unit.

Parallel I/O Units divided into : 8 ports interface,
16 ports interface,
32 ports interface,
64 ports interface.

If you want to increase the Parallel I/O ports of the system simply connect additional 8/16/32/64 Parallel I/O Unit to the prototype Unit.

Figure (A.14) Simple 8bit Parallel I/O ports, and relay driver circuit.

Figure (A.15) 64bit Parallel I/O Unit circuit.

center tapped secondary. This circuit is also designed to be used in parallel with existing telephone.

Figure (A.17) telephone and Audio control circuit.

Terminal Units interface

(UCSS) system provides 8 terminal Units, Based on DTMF for (Control/ Security) and Intercom for voice communication. each Unit connected to the Main Unit using RJ45 cable (8 wires).

Each one provides : 11 Sensitive Input (Zones).

11 parallel Output ports.

2 (16-key) Keypad.

Intercom System for voice Communication.

Figure (A.22) General drawing for Terminal Unit and UCSSnet Switch which showing their Connection.

Figure (A.24) UCSSNET Switch circuit.

DTMF circuits

There is a vast array of potential applications for DTMF signaling using the existing telephone network. Considering that there are millions of ready-made data sets installed in convenient locations (i.e. the Touch Tone telephone) remote control and data entry may be performed by users without requiring them to carry around bulky data modems.

Potential applications include:

- home remote control
- remote data entry from any Touch-Tone keypad
- credit card verification and inquiry
- salesman order entry
- catalogue store (stock/price returned via voice synthesis)
- stock broker buy/sell/inquire -using stock exchange listing mnemonics
- answering machine message retrieval
- automatic switchboard extension forwarding

A household DTMF remote control system with an optional data port can boast a variety of conveniences (Fig. A.25). Remote ON/OFF control may be given to electric appliances such as a slow cooker, exterior lighting and garage heater. An electro-mechanical solenoid operated valve allows remote control of a garden sprinkler. Video buffs could interface to their VCR remote control inputs and record T.V. shows with a few keystrokes of their friend's telephone. This would enhance the function of timers which are currently available on most VCR's. Schedule changes or unexpected broadcasts could be captured from any remote location featuring a Touch-Tone™ phone. Security systems could be controlled and a microphone could be switched in for remote audio monitoring.

Interfacing a home computer to the data port makes an excellent family message center. At the remote end messages are entered from a telephone keypad.

The computer responds with voice messages generated by a speech synthesizer. In the home, messages to be left are entered via the computer keyboard. Messages to be read may be displayed on the computer monitor or "played back" through the speech synthesizer.

Figure (A.25) Home DTMF Remote Control System.

DTMF receiver

Today, most telephone equipment use a DTMF receiver IC. One common DTMF receiver IC is the Motorola MT8870 that is widely used in electronic communications circuits. The MT8870 is an 18-pin IC. It is used in telephones and a variety of other applications. When a proper output is not

obtained in projects using this IC, engineers or technicians need to test this IC separately. A quick testing of this IC could save a lot of time in research labs and manufacturing industries of communication instruments. Here's a small and handy tester circuit for the DTMF IC. It can be assembled on a multipurpose PCB with an 18-pin IC base. One can also test the IC on a simple breadboard.

For optimum working of telephone equipment, the DTMF receiver must be designed to recognize a valid tone pair greater than 40 ms in duration and to accept successive digit tone pairs that are greater than 40 ms apart. However, for other applications like remote controls and radio communications, the tone duration may differ due to noise considerations. Therefore, by adding an extra resistor and steering diode the tone duration can be set to different values.

The circuit shown in Fig. (A.26) illustrates the use of MT8870D-1 device in a typical receiver system. BT Spec defines the input signals less than -34 dBm as the non-operate level. This condition can be attained by choosing a suitable values of R1 and R2 to provide 3 dB attenuation, such that -34 dBm input signal will correspond to -37 dBm at the gain setting pin GS of MT8870D-1. As shown in the diagram, the component values of R3 and C2 are the guard time requirements when the total component tolerance is 6%. For better performance, it is recommended to use the non-symmetric guard time circuit in Fig. (A.27).

Figure (A.26) DTMF receiver circuit.

Figure (A.27) Non-Symmetric Guard Time Circuit.

A.2.4 Sensitive Input (Zones) Unit

(UCSS) system provides 144 Sensitive Input (Zones) Designed for security purpose.

Figure (A.28) 28 Zones Sensitive Input Unit Circuit.

ملحق (ب)

مخططات الدوائر المطبوعة

Main Prototype Board

A. BCP Top-Side 230 x 147 mm

B. BCP Bottom-Side 230 x 147 mm

Main Prototype Board

64bit Parallel IO Board

64bit Parallel IO Board

A. BCP Top-Side 176 x 120 mm

B. BCP Bottom-Side 176 x 120 mm

Solid Structure Operation Board

Solid Structure Operation Board

BCP Bottom-Side 285 x 150 mm

Collected Circuits Board

Collected Circuits Board

BCP Bottom-Side 280 x 200 mm

نعمهY nI عبمM
 E / Eshmi Koshgisi A 201 (BU
 E / Hajarai Jshem Bi fshoel
 Des: Oshel PA :
 ETS 01/00001/13 3000-3070 ' Ur - Labye 00000000

نعمهY nI عبمM
 - (NC22) -

ملحق (ج)

خصائص ووظائف معالج النظام (Rabbit2000)

Pin Chart

PIN	NAME	ALT FUNCTION OUTPUT	ALT FUNCTION INPUT
1	CLK		
2	VSS		
3	VDD		
4	/CS2		
5	/CS1		
6	/OE0		
7	A10		
8	/CS0		
9	D7		
10	D6		
11	D5		
12	D4		
13	D3		
14	D2		
15	D1		
16	D0		
17	A0		
18	A1		
19	A2		
20	A3		
21	PE7	I7	/SCS
22	PE6	I6	
23	PE5	I5	INT1B
24	PE4	I4	INT0B
25	PE3	I3	
26	PE2	I2	
27	VSS		
28	VDD		
29	PE1	I1	INT1A
30	PE0	I0	INT0A
31	/IOWR		
32	/IORD		
33	/BUFEN		
34	/WDTOUT		
35	SMODE1		
36	SMODE0		
37	/RESET		
38	STATUS		
39	VSS		
40	XTALA1		
41	XTALA2		
42	VBAT		
43	PD7		ARXA
44	PD6		ATXA
45	PD5		ARXB
46	PD4		ATXB
47	PD3		
48	PD2		
49	PD1		
50	PD0		
51	PC7		RXA
52	VSS		
53	VDD		
54	PC6		TXA
55	PC5		RXB
56	PC4		TXB
57	PC3		RXC
58	PC2		TXC
59	PC1		RXD
60	PC0		TXD
61	A4		
62	A5		
63	A6		
64	A7		
65	A12		
66	A15		
67	A16		
68	A18		
69	/WE0		
70	A17		
71	A14		
72	A13		
73	A8		
74	A9		
75	A11		
76	/OE1		
77	VSS		
78	VDD		
79	A19		
80	/WE1		
81	PA0	SD0	SD0
82	PA1	SD1	SD1
83	PA2	SD2	SD2
84	PA3	SD3	SD3
85	PA4	SD4	SD4
86	PA5	SD5	SD5
87	PA6	SD6	SD6
88	PA7	SD7	SD7
89	VSS		
90	XTALB1		
91	XTALB2		
92	VDD		
93	PB0	CLKB	CLKB
94	PB1	CLKA	CLKA
95	PB2	/SWR	
96	PB3	/SRD	
97	PB4	SA0	
98	PB5	SA1	
99	PB6		
100	PB7	/SLAVEATTN	

A[19:18]	CONTROL REGISTER USED	ADDRESS
00	MB0CR	(0x14) W
01	MB1CR	(0x15) W
10	MB2CR	(0x16) W
11	MB3CR	(0x17) W

* EXTERNAL INTERRUPT HOLD TIME MUST BE AT LEAST THREE PERIPHERAL CLOCK CYCLES
 * SEE USERS MANUAL FOR DETAILS ON EXTERNAL INTERRUPT INTERFACE

TIMER B CONTROL REGISTER TBCR (0xB1) W

TIMER B MATCH 1 REGISTER

TIMER B MATCH 2 REGISTER

TIMER B COUNT REGISTER

Watchdog Timer

WATCHDOG TIMER CONTROL REG, WDTCR (0X08) W

- 5Ah = RESET WDT WITH 2 SECOND TIMEOUT
- 57h = RESET WDT WITH 1 SECOND TIMEOUT
- 59h = RESET WDT WITH .5 SECOND TIMEOUT
- 53h = RESET WDT WITH .25 SECOND TIMEOUT
- OTHER = NO EFFECT

WATCHDOG TIMER TEST REG, WDTRR (0X09) W

- 51h = CLOCK LSB OF WDT WITH PERIPHERAL CLOCK
- 52h = CLOCK MSB OF WDT WITH PERIPHERAL CLOCK
- 53h = CLOCK LSB & MSB OF WDT WITH PERIPHERAL CLOCK
- 54h = DISABLE WDT (MUST BE PRECEDED BY A WRITE OF 51h,52h, OR 53h)
- OTHER = NORMAL, WATCHDOG TIMER IS CLOCKED BY 32kHz CLOCK

Serial Ports

SERIAL x PORT STATUS REGISTER (SxSR)

SERIAL PORT x CONTROL REGISTER (SxCR)

SERIAL PORT x DATA REGISTER (SxDR)

SERIAL PORT x ADDRESS REGISTER

Slave Port

SLAVE PORT CONTROL REGISTER
SPCR (0x24) R/W

SLAVE PORT STATUS REGISTER
SPSR (0x23) RD

SLAVE PORT INTERFACE SIGNALS

Parallel Ports

PARALLEL PORT DATA REGISTERS

PARALLEL PORT A (PPA)

PIN NAME	PRIMARY FUNCTION		ALTERNATE FUNCTION	
	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION
PA7	PARALLEL I/O		SD7	SD7
PA6			SD6	SD6
PA5			SD5	SD5
PA4			SD4	SD4
PA3			SD3	SD3
PA2			SD2	SD2
PA1			SD1	SD1
PA0			SD0	SD0

**PARALLEL PORT A/
SLAVE PORT CONTROL REGISTER
SPCR (0x24) R/W**

PARALLEL PORT B (PPB)

PIN NAME	PRIMARY FUNCTION		ALTERNATE FUNCTION	
	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION
PB7	OUTPUT		/SLAVEATTN	
PB6	OUTPUT			
PB5		INPUT		SA1
PB4		INPUT		SA0
PB3		INPUT		/SRD
PB2		INPUT		/SWR
PB1		INPUT	*CLKA	CLKA
PB0		INPUT	*CLKB	CLKB

*OUTPUT FUNCTION ACTIVE ONLY WHEN USED AS CLOCK OUTPUT IN CLOCKED SERIAL MODE

PARALLEL PORT C (PPC)

PIN NAME	PRIMARY FUNCTION		ALTERNATE FUNCTION	
	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION
PC7		INPUT		RXA
PC6	OUTPUT		TXA	
PC5		INPUT		RXB
PC4	OUTPUT		TXB	
PC3		INPUT		RXC
PC2	OUTPUT		TXC	
PC1		INPUT		RXD
PC0	OUTPUT		TXD	

**PARALLEL PORT C FUNCTION REGISTER
PCFR (0x55) W**

PARALLEL PORT D (PPD)

PIN NAME	PRIMARY FUNCTION		ALTERNATE FUNCTION	
	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION
PD7	PARALLEL AND BITWISE I/O			ARXA
PD6			ATXA	
PD5				ARXB
PD4			ATXB	
PD3				
PD2				
PD1				
PD0				

**PARALLEL PORT D FUNCTION REGISTER
PDFR (0x65) W**

PARALLEL PORT E (PPE)

PIN NAME	PRIMARY FUNCTION		ALTERNATE FUNCTION	
	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	INPUT FUNCTION
PE7	PARALLEL AND BITWISE I/O		I7	/SCS
PE6			I6	
PE5			I5	INT1B
PE4			I4	INT0B
PE3			I3	
PE2			I2	
PE1			I1	INT1A
PE0			I0	INT0A

**PARALLEL PORT E FUNCTION REGISTER
PEFR (0x75) W**

**PARALLEL PORTS D & E CONTROL REGISTER
PDCR (0x64) W, PECCR (0x74) W**

PARALLEL PORT D BIT REGISTERS

A WRITE TO THE CORRESPONDING BIT CHANGES THAT BIT

**PARALLEL PORT D DATA DIRECTION REGISTER
PDDDR (0x67) W**

**PARALLEL PORT D DRIVE CONTROL REGISTER
PDDCR (0x66) W**

**PARALLEL PORT E DATA DIRECTION REGISTER
PEDDR (0x77) W**

PARALLEL PORT E BIT REGISTERS

A WRITE TO THE CORRESPONDING BIT CHANGES THAT BIT

External I/O

I/O ADDRESS A15 A14 A13	I/O BANK CTL REGISTER	PORT E
1 1 1	IB7CR (0x87) W	I7
1 1 0	IB6CR (0x86) W	I6
1 0 1	IB5CR (0x85) W	I5
1 0 0	IB4CR (0x84) W	I4
0 1 1	IB3CR (0x83) W	I3
0 1 0	IB2CR (0x82) W	I2
0 0 1	IB1CR (0x81) W	I1
0 0 0	IB0CR (0x80) W	I0

Real Time Clock Control Reg

REAL TIME CLOCK x REGISTER

- RTC0R (0x02) R/W
- RTC1R (0x03) RD
- RTC2R (0x04) RD
- RTC3R (0x05) RD
- RTC4R (0x06) RD
- RTC5R (0x07) RD

RD = CURRENT VALUE OF 48bit RTC HOLDING REGISTER IS RETURNED
W = A WRITE TO RTCOR TRANSFERS CURRENT COUNT OF RTC TO HOLDING REGISTERS

REAL TIME CLOCK CONTROL REGISTER RTCCR (0x01) W

RTCCR (SHORTCUTS)

Global Clock Double Reg

GCDR (0X0F) W

Global Output Control Reg

GOCR (0X0E) W

Global Control/Status

GCSR (0X00) R/W

1. **Digital Electronics: A Practical Approach**, by William Kleitz, 8th edition, 2008.
 2. **Electronic Devices**, by Thomas I. Floyd, 7th edition, 2005.
 3. **Low Voltage Wiring: Security/fire-alarm Systems**, by Terry Kennedy and John E. Traister, 3rd edition, 2002.
 4. **Introduction to the Intel Family of Microprocessors**, by James L. Antonakos, 3rd edition, 1999.
 5. **Embedded Systems Design Using Rabbit 3000 Microprocessor**, by Kamal Hyder and Bob Perrin, 1st edition, 2005.
 6. **Dynamic C, Rabbit 2000 Microprocessor, and RabbitCore RCM2000 User's Manuals**, by Rabbit Semiconductor Inc, 2007.

 7. **Computer Graphics Using Java 2D and 3D**, by Hong Zhang and Y. Daniel Liang, 2006.
 8. **Java 3D Programming**, by Daniel Selman, 1st edition, 2002.
 9. **Java I/O**, by Elliotte Rusty Harold, 1st edition, 1999.
 10. **Java Media Framework API Guide**, by Sun Microsystems Inc, 1999.
 11. **Java How to Program**, by H. M. Deitel, Deitel & Associates Inc, 6th edition, 2004.
-